

ISSN (p): 3030-3362

№ 2(24)

27.02.2025

IF 2024
11.7

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

 ral-journal.uz

 [@ferteach_uz](https://twitter.com/ferteach_uz)

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](https://t.me/ferteach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn – Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova – DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov – Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov – Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov – PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov – Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova – Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov – Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nuridinova – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov – Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov – PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov – PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov – Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov – Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova – Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliqzuyev – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov – Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov – Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev – Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov – Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva – PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboeva – PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva – Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev – PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova – PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov – PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev – PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva – PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev – PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev – Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova – PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil 3-
mayda 078777 raqami bilan
ro'yxatga olingan..

IF-2024: 11.7

 [@feriteach_uz](https://t.me/feriteach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof.TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov- t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov - iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova - ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov - iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev - iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov - t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov- fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova- fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva - t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev- fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova- fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov- fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov - t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev - t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov - t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva - p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva - p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva - professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova - p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov - t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev - t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva - iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova - iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev - g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev - f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Abdulla Oripovning portret yaratish mahorati

¹ Buriyeva Firuza, ² Ibrohimova Muxabbat

¹ *O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti, katta o‘qituvchisi, PhD*

² *O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti, 2-bosqich talabasi*

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek adabiyotining zabardast vakili, O‘zbekiston Qahramoni, mohir tarjimon va jamoat arbobi bo‘lmish Abdulla Oripov hayoti va faoliyati haqida qisqacha ma’lumot, uning ijodining boshqa yozuvchi va shoirlar ijodidan ajralib turuvchi o‘ziga xos xususiyatlari, xususan, ijodkorning portret yaratishning usullari to‘g‘risida so‘z yuritiladi. Shuningdek, shoir she’riyatida ona Vatanga bo‘lgan muhabbat tuyg‘usining ustunligi, uning haqiqatgo‘yligi, xalqqa sodiqligi, vatanparvarligi, insonparvarligi kabi insoniy jihatlari haqida ham fikrlar mavjud.

Kalit so‘zlar: she’r, portret, shoir, adabiyot, she’riyat, ijod, Vatan, ona.

Received: 03 Feb. 2025
Accepted: 05 Feb. 2025
Published: 06 Feb 2025

Ma’lumki, O‘zbekiston Qahramoni bo‘lmish Abdulla Oripov o‘zining boy ma’naviy merosi bilan o‘zbek adabiyoti va she’riyatida o‘ziga xos o‘chmas iz qoldirdi. O‘zbek she’riyatini ulkan imorat desak Abdulla Oripov mana shunday muhtasham imoratning bunyod bo‘lishiga o‘z hissasini qo‘shgan ya’ni o‘z qo‘li bilan g‘isht qo‘ygan desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Uning ijodining o‘ziga xos xususiyati shundaki, katta-yu kichikka birdek tushunarli, har bitta jumlada olam-olam ma’noni anglash mumkin, she’rlarida vatanga cheksiz mehr-muhabbat, onalarga, ayollarga hurmat-ehtirom, yurtga sodiqlik, insoniylik, do‘stlik, tinchliksevarlik, millatparvarlik, eng go‘zal mavzulardan bo‘lgan sevgi-muhabbat va shu kabi tuyg‘ular yaqqol aks etib turadi.

Dastlab ijodkorning kechirgan turmushiga, bolalik chog‘lariga nazar tashlaydigan bo‘lsak, yoshligi Qo‘ng‘irtov etaklarida o‘tgan, qishloqdagi tengdoshlari qatori qo‘y boqdi, suv tashidi, pichan o‘rdi, somon to‘pladi, yer chopdi. Hech kim tug‘ilgandan mashhur bo‘lib qolmaganidek, to‘xtovsiz harakat, tinimsiz mehnat, turmush mashaqqatlari, sabr-qanoat, so‘nmas shijoat, intilish uni ana shunday sharafli nomga erishishiga, xalqning hurmat-e’tiborini qozonishiga, elning suygan shoiri bo‘lib yetishishiga sabab bo‘ldi. Shu bo‘lmi shoir she’riyatida milliy ruh, xalqchillik ustuvor xususiyatdir. Ijodkor o‘z xalqining dardini teran angladi, garchi lirik asarlarda bo‘lsa-da, ular qiyofasini g‘oyat haqqoniy tasvirlay oldi. Aslida portret, peyzaj,

xronotop kabi badiiy vositalar biror bir adabiy turga oid janrlarda ishlatilishi lozimligi haqida biror bir nazariy qoida belgilab qo'yilmagan. Hatto lirikaning ayrim shakllarining bosh belgisipersonajlilik ekanligi ham bizga ma'lumdir. Bu haqda "Adabiy turlar va janrlar" risolasida batafsil keltirilib, "lirikaning meditatif lirika, simvolik lirika, personajli lirika, voqeband lirika kabi ko'rinishlari sanab o'tilgan" [2.505].

Abdulla Oripov she'rlarida voqebandlik ham, personajlilik ham yetakchidir. Shoirning aynan shu kabi she'rlarida uning portret yaartish mahorati namoyon bo'ladi. Shoir asarlaridagi ko'plab insonlar portreti orqali kitobxonning ko'z o'ngida turli zamon va muhit, ijtimoiy hayot tasvirini gavdalanantira oladi. Misol uchun "Ayol" she'rini keltiraylik:

Yigitlar maktubin bitganda qondan,
Kelinlar firoqdan chekkanda yohu,
Unig ham panohi qaytmadi jangdan,
O'n to'qqiz yoshida beva qoldi u.

"Ayol" she'ri ana shunday sermazmun band bilan boshlanadi. Endi quyidagi bandga e'tibor qaratamiz:

Qaqragan lablarda olovli nafas,
Kechalar kechmishin ayladi ko'mir.
Parishon sochlari yor ko'ksi emas,
Muzdayin bolishda qoldi bir umr.

Birgina yosh ayolning tasviri orqali urushning naqadar berahm ekanligini, qanchadan qancha odamlarning yostig'ini quritganini, yosh oilalarning ajralib ketishiga sabab bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Mazkur she'r urushga ketgan amakilarining bevalariga bag'ishlab yozilgan. Shoirning "Onajon" deb nomlangan she'ri ham eng tasirlilaridan biridir. She'r quyidagi jumlar bilan boshlanadi :

Necha kunki yo'q oromim
Kelolmayman hushimga.
Onajonim kechalari
Kirib chiqar tushimga.

Abdulla Oripov mazkur she'rini onasi Turdi Karvon qizining xotirasiga bag'ishlab yozgan. She'rni o'qir ekanmiz, ko'z o'ngimizda Abdullaning tushida onasi bilan qilgan suhbatlari, unga aytgan nasihatlari gavdalanadi. Dunyoda shoirman degan zot borki, o'zining eng samimiy, eng go'zal satrlarini onalariga bag'ishlab yozadi. Bu kabi jumlar dil tubidagi eng aziz xotiralarni uyg'otishga qodir. Abdulla Oripovning onasiga atalgan bu she'ri ham shulardan biridir desak adashmaymiz.

Abdulla Oripov she'riyatining o'ziga xosliklaridan biri haqiqatgo'ylikdir. Shoir she'riyati haqqoniy bo'lganligi bilan birga mavzu doirasi keng, mazmuni esa boy va teran. Ijodi davomida eng katta e'tiborini ona Vatan-O'zbekiston mavzusiga qaratgan. Vataniga, millatiga va xalqiga bo'lgan muhabbat tuyg'usi shoir ijodining asosini tashkil etadi. Fikrimizning dalili sifatida "O'zbekiston" qasidasini keltirishimiz mumkin. Shuningdek, shoirning butun dunyoga mashhur bo'lgan diyorimiz madhiyasi muallifi ekanligi ham uning Vatan tuyg'usini eng bebaho va muqaddas qadriyat sifatida e'zozlashidan darak beradi. She'rlarida Vatan va onaning umumlashma obrazini yaratadi ya'ni insonning dunyoda onasi bitta bo'lgani singari uning Vatani ham bittadir:

Bisyor bo'lsa agar bol ham beqadr,
Takror aytilganda rangsizdir kalom.
Bu yorug' olamda Vatan bittadir,
Bittadir dunyoda ona degan nom.

Abdulla Oripovning asosiy tasvir obyekti — O'zbekiston, asosiy qahramoni esa mehnatkash o'zbek xalqidir. Shoirning o'zi bu haqiqatni: «Men kuylayman bu olam aro, mag'rur turgan xalqimni faqat», — deb qayd etgan edi. Chindan ham, shoir o'z ijodida bu ilhombaxsh mavzuga qayta-qayta murojaat etadi va har gal bir-biridan nodir, go'zal asarlar yozib, O'zbekiston va o'zbek xalqi hayotining yangi-yangi qirralarini ochib beradi. Xalqning mehnatsevarlik, insonparvarlik, vatanparvarlik, bunyodkorlik, bag'rikenglik singari xislatlarini maftun bo'lib tasvirlash orqali millatning yaxlit obrazini yaratadi. O'zbek xalqining milliy xarakterini mehr-muhabbat va g'urur bilan chizib beradi:

Yulduzlar, bilmaysiz mening xalqimni,
Bundayin zahmatkash yer yuzida kam.
Elda tinim bordir, unda tinim yo'q,
Shunday ishparastdir, u munisginam.[1.383-384]

Abdulla Oripov mehribon onajonlar, aziz opa-singillar, otalar obrazini yaratish bilan birga ustozlari haqida yozishni ham unutmagan:

Muallim haqida so'zim ushbu dir:
Muallim kamolot ichra ko'zgudir.
O'qidim Gerodot, tarixni ko'p bor,
Forobiy, Danteni takror va takror.
Barini o'qidim, lol qoldi aqlim,
Bariga ustozsan o'zing, muallim.

Haqiqatan ham, bu dunyoda ustoz kabi ulug' zot yo'qdir. Shoir ushbu she'rda ta'kidlaganidek, Gerodot, Forobiy, Dante kabi aql egalarining butun jahonga

mashhur bo‘lishiga ustozlarining hissasi kattadir. Shuning uchun ham xalqimiz orasida “Ustoz otangdek ulug‘” degan naql bor.

Abdulla Oripov she‘riyati hayot bilan hamnafas, rostgo‘y, xalqchil va kurashchan she‘riyatdir. Shoir dolzarb g‘oyalarni olg‘a surishda, ko‘pchilikni hayajonga soladigan katta fikrlarni, turfa tuyg‘ularni ifodalashda Qur‘oni Karim va hadis Sharif ohanglaridan ham o‘rinli foydalanadi. Shoirning «Haj daftari»,

«Hadis sadolari» she‘riy to‘plamlari buning dalilidir. Xususan, ellikta hadisona she‘rida shoir diniy libosda namoyon bo‘lgan ezgu tuyg‘ularni, milliy qadriyatlarimizni ixlos bilan tasvirlab bergan[1.389]. Misol uchun “Alloh dargohi” deb nomlangan she‘rdan parcha keltiraylik:

Necha ming musulmon tunu kun uyg‘oq,
Ka‘ba atrofni tinmay aylanar,
Murodi tabarruk maskanni o‘pmoq
Sajdaga har biri har zum shaylanar.[3.5]

Shoirning aytishicha: “ Makkai mukarramaga borganimning dastlabki kunida Ka‘batullohda—Ollah uyi yonida tunni bedor o‘tkazib, tilovat bilan bir qatorda baytlar yoza boshladim. Men bu holatga avvaldan bir muncha tayyor bo‘lganim sabablimi satrlarim o‘z-o‘zidan quyilib kelaverdilar. She‘riy hadislarimning barchasi payg‘ambarimiz Muhammad alayhissalom suxanlari bilan bevosita bog‘liq edi”.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sadulla Mirzayev. “XX asr o‘zbek adabiyoti”. Toshkent: “Yangi asr avlodi”-2005.
2. Feruza Buriyeva. Xurshid Davronning individual poetik uslubi. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 2 / ISSUE 12. ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2022:5.947. December –2022. P.500-507
3. Abdulla Oripov. “Haj daftari”(Ellik hadis). Toshkent.1992.

Pedagogical conditions of development of creative thinking in primary school children

Usmonnazarova Shoira Shukhrat kizi

Bukhara State Pedagogical Institute

2nd year master's student in the field of "Pedagogy and Psychology"

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract. Modernization of the education system in our country implies the development of new approaches to teaching, upbringing and development of students. New needs of society dictate the demand for a creatively active personality, capable of solving problems in non-standard conditions, flexibly and independently using acquired knowledge in various life situations. An active life position is manifested in the attitude of a person to the surrounding reality and is formed in the process of various types of activity, and, above all, learning. Primary school age is an important stage in the development of a child, since during this period there are great opportunities to influence his personal formation. Unfortunately, the existing system of school education actually does not contain special measures aimed at the consistent and systematic identification and development of creativity and productive imagination in schoolchildren. As a result, it is customary to evaluate not the act of creativity itself, but its final product.

Keywords: spectrum, tendency, ability, exteriorization, creativity, primary school age, creativity development, creative approach, stimulation of creativity.

Received: 07 Feb. 2025

Accepted: 09 Feb. 2025

Published: 09 Feb 2025

Introduction. Among the priority strategies for modernizing modern education remains the focus on developing the creative potential of schoolchildren as a determining condition for flexible adaptation to rapidly changing social realities. The relevance and significance of this task is reflected in scientific publications and can be substantiated by the facts of state support for multi-aspect research on the problems of creativity.

When considering the concept of «pedagogical conditions» in psychological and pedagogical scientific schools [1], several of its interpretations can be distinguished:

- «a result oriented towards the purposeful selection, design and application of content elements, methods (techniques), organizational forms of training aimed at achieving a result» (V.I. Andreev);

- «certain external circumstances that have a significant impact on the outcome and effectiveness of the educational process, consciously designed by the teacher, aimed at achieving a certain educational effect» (Borytko N.M.);
- «a substantive characteristic of certain components of the educational system oriented towards content, organizational forms, teaching aids and the nature of the relationship between the teacher and the child» (Zvereva M.V.);
- «the unity of objective resources of content, forms, methods, means and the spatial-material environment, which are aimed at solving educational problems» (Nain A.Ya.).

To summarize the above approaches, pedagogical conditions are understood as the unity of necessary and sufficient measures of influence (determining its content, forms and methods), ensuring the effectiveness of the educational process [13].

Materials and methods. Since 1975, the World Council for Gifted and Talented Children has been in existence, which coordinates work on the study, education and upbringing of extraordinary children, and organizes international scientific contacts. And although, as B.M. Teplov wrote, the height of giftedness is revealed only by the results of a person's life work, its direction and uniqueness are manifested much earlier: in stable interests and inclinations, in varying degrees of success in performing various types of activities, in the comparative ease of mastering various subjects. The study and analysis of philosophical, psychological, and pedagogical literature shows that the concept of «creativity» is quite extensive and attracts researchers from a large number of branches of scientific knowledge. Initially, the problem of the phenomenon of creativity was considered from the point of view of the traditions of mythology and religion. Creativity from the point of view of an integral property of God, creation from nothing; a certain mystification was put into this concept [1]. In the philosophical dictionary, the concept of «creativity» is presented as a purposeful human activity that carries a certain transformative force [3]. Studying creativity from the point of view of a philosophical category, it is necessary to turn to such a central property of human consciousness as intentionality. The etymology of the word «intentionality» means «intention». In philosophy, this category is a phenomenon that is aimed at a certain object, i.e. determines the vector of any activity. If we consider creativity from the standpoint of intentionality, then we can typologize creativity according to the principle of the direction of creative vectors as follows:

1. The interiorized type of creativity is a vector of creativity directed inside the subject of creativity (i.e. into subjective reality). The interiorized type of creativity is

the creation of one's self, one's personality. The essence of this type of creativity comes down to the accumulation of energy potential in the depths of the human soul.

2. The exteriorized type of creativity is a vector of creativity directed outside the subject of creativity (i.e. from the outside into objective reality itself). Exteriorization is the rarest creative phenomenon, since in order to create something outside oneself (i.e. in objective reality), it is necessary to have a certain energy reserve that would be sufficient for this type of activity [4].

N.A.Berdyayev interpreted the concept of «creativity» as freedom of the individual. In his works, he states: «Creativity purifies and elevates a person. Creativity is always a positive experience, the revelation of the self, a deep experience, overcoming oneself» [5]. In psychological studies of various methodological directions, the phenomenon of creativity is studied in the most detail, interpreted from various positions. Thus, Z. Freud, the founder of psychoanalytic theory, defined creativity as one of the forms of personality activity that can arise in the process of relieving internal stress by redirecting one's energy to achieve positive, socially approved goals. This phenomenon was called sublimation by Z. Freud [6]. Later, in humanistic psychology, in the works of A. Maslow, K. Rogers, a different direction in studying the phenomenon of creativity appears. Humanistic psychologists describe creativity from the point of view of the ability to deeply understand and realize one's own experience, as self-actualization and the ability to self-express [7].

Results. Consequently, already at primary school age, favorable prerequisites for the appropriation of creative patterns and the transformation of one's own experience of creative activity as an important source of personal growth and self-development are formed. At the same time, despite the long-term, stable interest in the designated problems, a number of scientific aspects in the problematic of creativity remain relevant due to the insufficiently studied, ambiguous or contradictory nature of the presented data. Among them are the category of «creativity» in the conceptual field of creativity, the context of «development of creativity» in general, as well as «development of creativity of primary school students in the pedagogical process», in particular [12].

The historical context of the phenomenon under study illustrates the peaks and troughs of research interest in the problems of creativity in the scientific community. The absence of a reliable stable connection between intelligence and creativity contributed to the development of approaches: personal motivational and psychometric. There is a tendency to isolate creativity research as an independent direction in the problematic area of creativity (creative thinking, etc.). The most controversial issues remain the identification and measurement of creativity. By now,

various approaches to the diagnosis of individual creative manifestations have developed, but among specialists, both in our country and abroad, there is no unanimity regarding the reliability, validity, and reliability of the diagnostic methods and techniques used [8].

Discussion. Creativity is the creative abilities of an individual that characterize the readiness to create and accept completely new ideas that differ significantly from traditional or generally accepted ones, included in the structure of giftedness as an independent factor. Creativity is also understood as the ability to solve problems that arise within the static system itself. Referring to the interpretation of Abraham Maslow, creativity is understood as the creative orientation of an individual, inherent in everyone, but which is lost by most people in the process of life in the process of influence of society, the system of upbringing and education. The need for the formation and development of creativity in primary school students is determined by the basic determinant of social creativity, attitudes towards the practical orientation of the individual, the manifestation of his creative individuality, based on the conceptual psychological principles of upbringing and training of a creative personality. The relevance of the study is due to the need to develop technological and scientific psychological and pedagogical support for the implementation and development of the creative potential of an individual; revealing existing contradictions and defining the social demand of society for a creative personality [11].

In psychological and pedagogical studies of creativity, the period of primary school age is of the greatest interest. A significant contribution to the development of the theory of creativity was made by scientists: Bogoyavlenskaya D.B., Venger L.A., Dyachenko O.M., Druzhinin V.N., Zaporozhets A.V., Leontyev A.N., Matyushkin A.M., Poddyakov N.N., Kudryavtsev V.A., Leites N.S., Heller K., Guilford J. [9] and many other domestic and foreign teachers and psychologists. In their works, creativity is studied as a special characteristic of mental activity, which differs from other mental processes that reveal the connection with the personal characteristics and imagination of a primary school student. In the practice of primary school, there is a tendency for primary school teachers to increase their attention to the development of creative abilities of a primary school child. One of the urgent tasks that methodologists, teachers and psychologists set for themselves is to improve the methods of personality-oriented interaction with primary school students, which contributes to the disclosure of the creative beginning of primary school students.

Every year, the process of development and testing of educational programs is significantly activated, in which the issues of creativity development in primary school age are seriously and thoroughly activated. However, testing of their content

component is not always successful, and the reason is the lack of diagnostic tools for identifying primary school students with an increased level of creative abilities. Based on the above, the issues of creativity development appear as significant and relevant in the personal development of a primary school student.

In the system of primary general education, the problem of creativity development based on the use of effective technologies is not given enough attention. The issue of designing pedagogical conditions for the development of creativity in primary school students is especially urgent.

Numerous studies in the field of creativity have revealed a certain set of traits that can be classified as creative. First of all, we can include self-confidence, independence of judgment, the ability to notice the attractiveness in difficulties, aesthetic orientation and the ability to take risks.

Creative product. As a rule, a person begins to create something new, original not for the sake of social recognition, but in order to experience that state of flight that gives him the opportunity to feel like a person.

One of the most important operations that can "work" during the creative process is the comparison operation: semantic connections are established between elements based on: random connection or semantic synthesis without determining reproduction and semantic connections. Thus, products (ideas, hypotheses, behavioral acts) can be considered original (creative), meaningless and stereotypical [10].

Conclusion. In primary school age, children who show a high level of creativity are often egocentric in their interpretation of phenomena and events. Egocentrism is a term given by Piaget, which helps to understand the qualitative differences between the animistic, intuitive perception of primary school children and the more rational, reality-oriented view of older primary school children. Sometimes children who show a high level of creativity suffer from some social rejection and non-recognition by their peers, and this develops a negative perception of themselves, as evidenced by many studies. In terms of developing a healthy self-perception and a sense of worth, the most useful thing is to communicate with similarly gifted children, and from a very early age. Families in which it is customary to help each other and where parents, sisters and brothers do everything together also reinforce the positive self-perception of each child. Thus, the features of creativity development in children of primary school age are:

1. Originality, non-triviality, unusualness of the expressed ideas, a pronounced desire for intellectual novelty.

2. Figurative adaptive flexibility, i.e. the ability to change the perception of an object in such a way as to see its new sides hidden from observation.

3. Semantic spontaneous flexibility, i.e. the ability to produce a variety of ideas in an uncertain situation.

4. Fluency characterizes the fluency of thinking and is determined by the total number of answers.

5. Flexibility is the ability to quickly switch and is determined by the number of classes (groups) of these answers.

6. Accuracy is the harmony, logicity of thinking, the choice of an adequate solution corresponding to the set goal.

References:

1. Бабич О.М., Вьюнова, Н.И., Гайдар, К.М. Развитие творческих способностей у младших школьников. - М., 2018. – 236 с.
2. Банзелюк Е.И. Возрастная динамика показателей креативности у младших школьников // Вопросы психологии. 2018. – 125 с.
3. Валуева Е. А. Характеристики задач в экспериментальных исследованиях творческого мышления: Психология – наука будущего. М., 2017. - С. 77–80.
4. Васильева Е. А. Теоретические аспекты развития творческого мышления в младшем школьном возрасте [Электронный журнал] / Е. А. Васильева // Молодой ученый. – 2015. – №11. – Режим доступа: <https://moluch.ru>, свободный, Яз. русс. 1717-1719 с.
5. Гасимова В. А. Креативность, обработка информации и внимание // Ананьевские чтения. СПб., 2017. - С. 6–8.
6. Давыдов В.В. Эльконин Д. Б. Вопросы психологии учебной деятельности младших школьников / В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Москва: Просвещение, 2018. – 196 с.
7. Ефимова О. И. Различия в образах воображения. М., 2017. Т. 1.- 350 с.
8. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности / раздел 1, гл.1 Е. П. Ильин. – Санкт-Петербург: Питер, 2011. – 23 с.
9. Концепции Ж.Пиаже, под ред. Реана А. А. 2002 Часть1, Глава 8 / «Психология человека от рождения до смерти» [Электронная библиотека] – Режим доступа: <http://pedlib.ru>, свободный, Яз. русс.
10. Корчаловско Н.В., Посевина Г.Д. Комплексные занятия по развитию творческих способностей дошкольников: Методическое пособие. Ростов-н/Д.: «Феникс», 2014. – 251с .
11. Реан А.А. Психология детства: практикум: тесты, методики для психологов, педагогов, родителей. - С-Пб., 2018. – 521 с.
12. Рождественская Н.В. Креативность: пути развития. СПб.: Питер, 2006.- С.178 - 180.
13. Савенков Л.И. Детская одаренность в познавательной сфере.//Начальная школа. - 2018. - № 5-6. – С.5-9.

Анализ соревновательной деятельности футболистов высокой квалификации

Мирзабаев Диёрбек Камилович

Ферганский филиал Узбекского государственного университета физической культуры и спорта, преподаватель

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Аннотация. В работе представлен анализ соревновательной деятельности футболистов высокой квалификации. Даны статистические показатели технико-тактических действий футболистов, в период участия в Кубке АФК 2024 года. Полученные фактические данные представляют интерес для тренеров и специалистов, которые могут быть использованы в их работе в качестве сравнительных оценок при анализе соревновательных действий футболистов высокой квалификации.

Ключевые слова: Контроль соревновательной деятельности, анализ технико-тактических действий, футболисты высокой квалификации.

Received: 09 Feb. 2025

Accepted: 10 Feb. 2025

Published: 10 Feb 2025

Актуальность. В современном футболе, одной из главной тенденций, является игра на максимально возможных скоростях, с высокой надежностью игровых действий при минимально допустимом браке. Структура технико-тактических взаимодействий футболистов при начале, развитии и завершении атакующих действий должна иметь высокую организацию и четкое взаимопонимание. Учитывая, что в последние годы возросло количество единоборств на каждом участке поля, повысились требования, как к скорости выполнения игровых приемов, так и к скорости принятия решения [3]. Прошедший чемпионат мира показал, что увеличилось количество двигательных передвижений футболистов на высокой скорости. Эти тенденции требуют от тренеров и специалистов находить наиболее эффективные методы при планировании различных сторон подготовленности футболистов.

Для того, чтобы правильно планировать нагрузки в тренировочном процессе необходимо знать, какие стороны подготовки у футболистов являются лимитирующим фактором в совершенствовании их технико-тактического мастерства. Для этого необходимо проводить регулярно оперативный и текущий

контроль соревновательной деятельности, по показателям которых можно целенаправленно строить нагрузку тренировочного занятия [2].

Как отмечают специалисты [1,3] важным критерием оценки подготовленности футболистов является результативность технико-тактических действий (ТТД). Для управления тренировочным процессом тренеру необходимо иметь данные, характеризующие степень реализации функциональных и технико-тактических возможностей игроков, поскольку счет матча не всегда отражает истинный уровень индивидуальной и командной подготовленности.

Анализ практической деятельности многих тренеров, работающих с командами «Супер лиги» Узбекистана показал, что они не используют в своей работе современные системы контроля. Связано это с тем, что многие ничего не знают об этих системах, а те, кто знает не использует данные объективного контроля в своей практической работе.

Матчи чемпионата Узбекистана «Супер лиги» показывают, что объем и эффективность ТТД, выполняемых футболистами в процессе матча, является вполне достаточным, чтобы команда была в лидирующей группе. И у многих специалистов складывается впечатление, что футболисты Узбекистана вполне конкурентно способны на международном уровне.

Однако, результаты выступления клубных команд Узбекистана в Лиге чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (АФК) говорит совсем о другом – клубы «Супер лиги» еще не могут на равных соперничать с ведущими командами Азии. Недостаточно высокий уровень чемпионата не позволяет и сборной команде Узбекистана выступать успешно на международной арене. Изучению этой проблемы и посвящена эта работа.

Цель. Анализ соревновательной деятельности футболистов высокой квалификации.

Методы, организация исследования и характеристика испытуемых.

В качестве основного метода исследования использовалось педагогическое наблюдение со статистическим отчетом, выполняемым аналитической платформой «Wyscout» (США-Италия). Система позволяет анализировать количество и эффективность индивидуальных, групповых и командных технико-тактических действий (ИТТД) футболистов в процессе матча и в каких зонах игрового поля они были выполнены. Наблюдения проводились в матчах Кубка АФК 2024г в Катаре с участием сборной Узбекистана.

Обсуждение результатов исследования. Анализ соревновательной деятельности футболистов сборной Узбекистана представлен в таблице 1.

Таблица 1.

**Показатели
ТТД футболистов сборной Узбекистана в матчах
Кубка АФК 2024г.**

Игровые показатели	Сборные команды									
	Сирия 0:0, 94 мин		Индия 3:0 100 мин		Австралия 1:1 105 мин		Таиланд 2:1 98 мин		Катар 1:1 123 мин	
	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Объем ТТД	825	68,6	760	66,5	773	55	809	58,7	905	51,5
	518	43,1	739	52,9	858	57,2	796	53,9	960	59,7
Удары по воротам	13/2	15	17/7	41	6/1	17	13/5	38	14/4	29
	7/0	0	8/2	25	8/1	13	7/3	43	7/2	28
Отбор мяча	174	52	211/106	50	232/113	49	223/99	44	317/128	40
	174	43	211/97	46	232/115	50	223/115	52	317/179	56
Владение мячом (%)	64%	36%	51%	49%	43%	57%	52%	48%	45%	55%

Примечание: в числителе показаны данные сборной Узбекистана, в знаменателе данные противника.

Видно, что футболисты сборной Узбекистана в матчах группового отборочного турнира не уступали, а в некоторых случаях и превосходили по объему и эффективности ТТД своих противников. Так, в матче со сборной Сирии, который завершился со счетом 0:0, объем ТТД у команды сборной Узбекистана составил 825, а эффективность 68,6%, тогда как противник выполнил 518 ТТД, при эффективности 43,1%. Футболисты Узбекистана нанесли 13 ударов по воротам противника, в створ ворот попало только 2, что составило 15% точности, реализованных ударов не было. Это говорит о недостаточно высоком уровне исполнительского мастерства при выполнении завершающих ударов по воротам. В «отборе мяча» надежность у футболистов Узбекистана составила 52%, у противника – 43%. Полученные данные говорят о существенном игровом преимуществе, что подтверждается таким показателем, как «Владение мячом», который составил 64% против 36%, но результат был

ничейный. В матче со сборной Индии футболисты Узбекистана выполнили 760 ТТД, при эффективности 66,5%. У сборной Индии объем составил 739, при эффективности 52,9%. Преимущество было существенным, о чем свидетельствуют и данные «Владения мячом» - 51% на 49%, и счет матча 3:0. В матче с более сильным соперником - сборной Австралии футболисты Узбекистана выполнили 773 ТТД, при эффективности 55%. Объем ТТД у футболистов сборной Австралии был несколько выше - 858, при эффективности 57,2%. Соперник был более активен и владел больше мячом – 57% против 43% у Узбекистана, но счет матча был ничейным 1:1. В игре против сборной Таиланда, футболисты Узбекистана выполнили 809 ТТД, при эффективности 58,7%. Соперник выполнил 796 ТТД, при эффективности 53,9%. Преимущество сборной Узбекистана выразилось и в счете матча – 2:1.

Представляет интерес более подробно рассмотреть показатели соревновательной деятельности футболистов Узбекистана в четвертьфинальном матче против сборной команды Катара. Так, объем ТТД составил 905, при эффективности 51,5%. У противника количество ТТД было 960, при эффективности 59,7%. Футболисты противника были несколько активнее футболистов Узбекистана, о чем свидетельствуют данные «Владения мячом» - 55% против 45% (рис.1).

Рис. 1. Владение мячом (%) в матче «Катар» - «Узбекистан».

Анализ данных «Владения мячом» по 15-ти минутным отрезкам игры показал, что футболисты команды Узбекистана наибольшую активность проявили в конце первого и в начале второго таймов - 60% и 67% соответственно. Эти данные говорят о том, что футболисты Узбекистана хотя и меньше владели мячом, но сумели провести большее количество атак, которые завершились ударом по воротам. Так, игроки команды Узбекистана провели 56 атак, из которых 14 завершились ударом по воротам, а противник только 47 атак, при 7 ударах.

Известно, что не всегда преимущество во владении мячом может привести к созданию голевых ситуаций и реализации атакующих действий команды. На рисунке 2 представлен показатель xG (ожидаемые голы). Эта характеристика, показывает вероятность каждого удара завершиться голом в зависимости от позиции, с которой наносится удар, действий перед ударом, части тела, которой удар наносится, типа атаки и т. д.

Рис. 2. Динамика xG в матче «Катар» - «Узбекистан».

Видно, что футболисты команды Узбекистана создали больше голевых моментов у ворот противника и нанесли 14 ударов, 4 из которых попали в створ ворот, реализован был только 1 удар, точность в ударах составила 29%. Футболисты Катара произвели 7 ударов по воротам, 2 из которых были точными, 1 реализован, при точности 28%. В таблице 2 представлены данные о создании опасных моментов.

Таблица 2.

Показатели
«опасных моментов» в четвертьфинальном матче «Катар» - «Узбекистан»
на Кубке Азии в 2024г.

Команды и игроки	Всего	1 тайм	2 тайм
«Катар»	0,52	0,25	0,27
Алмахди Али	0,28	0,16	0,12
Акрам Аффиф	0,09	0,05	0,04
Алмoeз Али	0,09	-	0,09
«Узбекистан»	1,58	0,61	0,97
Шукуров О.	0,51	0,19	0,32
Тургунбоев А.	0,39	0,27	0,13
Хамробеков О.	0,21	0,04	0,17

Видно, что у футболистов Узбекистана показатель xG был выше, чем у игроков Катар -1,58 против 0,52. Это говорит о том, что футболисты Узбекистана имели большее преимущество при создании и завершении атакующих действий, их атаки были более острыми и опасными, чем у противника. Вероятность забить гол была высокой у О. Шукурова xG – 0,51, А. Тургунбоева – 0,39. Тогда как у противника наибольшая вероятность поразить ворота была у Алмахди Али xG - 0,28. Полученные данные говорят о том, что футболисты Узбекистана создали больше голевых моментов у ворот противника, но недостаточно высокий уровень мастерства в реализации завершающих ударов не позволил добиться победы в этом матче.

Отдельно следует остановиться на таком показателе игры, как PPDA - отношение числа передач соперника к числу оборонительных действий рассматриваемой команды на ближайших к воротам соперника 60% поля. Метрика, хорошо показывающая степень интенсивности прессинга (рис. 3).

Рис. 3. Показатель PPDA, характеризующий интенсивность прессинга. Показатель PPDA у сборной команды Узбекистана за матч был равен 8,1, в первом тайме – 11,2, во втором – 5,3. У сборной команды Катара 6,5, в первом тайме – 6,6, во втором – 6,4. Эти данные говорят о том, что у команды Узбекистана интенсивность прессинга была более высокой.

Анализ оборонительных действий, таких как «отбор» и «подбор» мяча показан на рис. 4.

Рис. 4. Показатели «Отбора» и «Подбора» мяча в минуту.

Видно, что количество «Отборов» и «Подборов» мяча в минуту футболисты команды Узбекистан выполняли более интенсивно, что говорит об их игровой активности.

Таким образом, видно, что по многим игровым показателям футболисты команды Узбекистана не уступали, а в отдельных компонентах имели преимущество перед футболистами сборной Катара (количество созданных острых моментов и ударов по воротам). Основная причина поражения сборной Узбекистана в этом матче - недостаточно высокий уровень индивидуального мастерства при выполнении завершающих ударов по воротам.

Выводы: 1. В футбольных клубах и, прежде всего в академиях, необходимо повысить в тренировочном процессе удельный вес упражнений по совершенствованию атакующих комбинаций и завершающих ударах по воротам из различных позиций и расстояний, в условиях жесткого сопротивления противника при дефиците времени и пространства.

2. Усилить внимание совершенствованию индивидуальных технико-тактических действий футболистов в атаке, а именно умению:

- обыграть противника в ситуации 1x1;
- наносить удары по воротам с разных позиций, с обеих ног;
- выполнять скоростной дриблинг с ударом по воротам;
- завершать групповые комбинации при атаках через центр и с фланга;
- наносить удары головой по мячу при завершении атак.

Литература:

1. Губа В.П., Лексаков А.В., Полишкис М.С. Теория и методика футбола : учебник – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Спорт, 2018. – 623 с.
2. Исеев Ш.Т. Анализ эффективности соревновательной деятельности футболистов в зависимости от уровня их физической подготовленности //Респуб. научно-практическая конференция «Тенденции развития современного футбола: проблемы и пути их решения». Ташкент. 2020. С. 6-11.
3. Кошбахтиев И. А. Модельные характеристики футболистов высокой квалификации // Молодой ученый. — 2017. — № 25. — С. 208-210.
- Nurimov R.I. “Futbol nazariyasi va uslubiyati”. Darslik. T., - 2018,
4. Iseyev Sh.T. “Sport pedagogik mahoratini oshirish (Futbol)”. Darslik. T. - 2018, 5.Isroilov Sh.X.ning umumiy tahriri ostida. “Sport pedagogik mahoratini
6. Maribjon o‘g‘li, S. F., & Maribjon o‘g‘li, S. F. (2024). Yosh futbolchilarda texnik ko‘nikmalarni rivojlantirish. Research and Implementation, 100-106.
7. Sharipov, F., & Rayimjonov, S. (2024). Futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi. Research and Implementation, 96-100

Yosh futbolchilarda texnik ko'nikmalarni rivojlantirish

Sharipov Fayzullo Maribjon o'g'li, Mirzabayev Diyorbek Kamilovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchilari

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya: Yosh futbolchilarda texnik ko'nikmalarni rivojlantirish ko'p qirrali jarayon bo'lib, yosh, murabbiylik uslubi, individual qobiliyat va atrof-muhit sharoitlari kabi turli omillar ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada futbol sportida yosh futbolchilarning texnik qobiliyatlarini rivojlantirishning asosiy jihatlari haqida umumiy ma'lumot berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Ko'nikma, dribling, texnika, mashg'lot, to'pga zarba berish, tajriba, tezkor qaror, maydon, takomillashtirish, yo'l-yo'riq, sport, strategiya, karera

Received: 09 Feb. 2025

Accepted: 10 Feb. 2025

Published: 10 Feb 2025

Kirish. Texnik ko'nikmalarni egallash o'zlari tanlagan sport turi bo'yicha yuksaklikka intilayotgan yosh sportchilar uchun asosiy hisoblanadi. Futbol to'pini aniq dribling qilishmi, basketbol to'pini aniq otishmi yoki mukammal tennis xizmatini bajarish bo'ladimi, bu ko'nikmalarni mukammallashtirish alohida kuch va yo'l-yo'riqni talab qiladi. Ushbu maqolada biz yosh o'yinchilarga texnik qobiliyatlarini yaxshilash va maydonda, kortda yoki maydonda to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarishga yordam beradigan samarali strategiyalarni ko'rib chiqamiz.

Birinchi, yoshga mos keladigan o'qitish metodologiyasining ahamiyatini tan olish kerak. Yosh o'yinchilar o'sib ulg'aygan sari jiddiy jismoniy, kognitiv va hissiy o'zgarishlarga duch kelishadi, bu esa moslashtirilgan murabbiy yondashuvlarini talab qiladi. Dribling, to'p uzatish, zarba berish va to'pni nazorat qilish kabi asosiy ko'nikmalarga erta ta'sir qilish yanada ilg'or usullarni qurish uchun poydevor yaratadi.

Qolaversa, yosh futbolchilarning texnik jihatdan rivojlanishini shakllantirishda murabbiylarning rolini ham aytib bo'lmaydi. Samarali murabbiylar ko'nikmalarni egallashni zavq bilan muvozanatlashtiradigan, ijobiy o'quv muhitini yaratadigan qiziqarli mashg'ulotlarni yaratish qobiliyatiga ega. Bundan tashqari, konstruktiv fikr-mulohaza va individual e'tiborni taqdim etish o'yinchilarga o'z texnikasini yaxshilash va qiyinchiliklarni engish imkonini beradi.

Bundan tashqari, zamonaviy o'quv qurollari va texnologiyalaridan foydalanish yosh sportchilarning o'quv tajribasini oshirish imkonini beradi. Video tahlillari, virtual

reallik simulyatsiyalari va taqiladigan qurilmalar o'yinchilarning ishlashi haqida qimmatli tushunchalarni taqdim etib, texnik mahoratning muayyan sohalarida maqsadli yaxshilanishlarni osonlashtiradi.

Yosh futbolchilarning mashg'ulot o'tkazayotgan va raqobatlashayotgan ijtimoiy va atrof-muhit sharoitlari ham ularning mahoratiga ta'sir qiladi. Sifatli imkoniyatlardan foydalanish, tengdoshlar bilan muloqot va raqobatbardosh imkoniyatlar o'yinchilarning qobiliyatlari va maydondagi ishonchini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yosh futbolchilarda texnik ko'nikmalarni rivojlantirish dinamik jarayon bo'lib, u yoshga mos tayyorgarlik metodologiyasini, samarali murabbiylik amaliyotini, texnologiyadan foydalanishni, ijtimoiy va ekologik omillarni hisobga olishni o'z ichiga olgan yaxlit yondashuvni talab qiladi. Murabbiy va murabbiylar ana shu muhim jihatlarga e'tibor qaratish orqali yosh sportchilarning iqtidorini tarbiyalashi, ularning futbol sportida o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi mumkin.

Murakkab texnikaga sho'ng'ishdan oldin, asosiy ko'nikmalarning mustahkam poydevorini yaratish juda muhimdir. Murabbiylar to'p uzatish, dribbling, zarba berish va to'pni nazorat qilish kabi asosiy harakatlarni o'rgatishga ustuvor ahamiyat berishlari kerak. Keyinchalik rivojlanishga to'sqinlik qiladigan yomon odatlarning rivojlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun boshidan to'g'ri texnikani ta'kidlashlari kerak.

Barselonaning sobiq futbolchi va murabbiyi Xavining fikricha, muvaffaqiyatlar iste'dodga emas, balki Kroyf prinsipini tushunishga bog'liq: "men futbol dahosi emasman. Men shunchaki Kroyf maktabining talabasiman. Kroyf futbolni bitta jumla bilan sarhisob qildi: "futbolni bosh bilan o'ynash kerak". Men har doim miyamni maydonda ishlatishim kerak edi. Men Mbappe emasman. U tez yuguradi, to'pni tashlaydi, raqibni chetlab o'tadi. Menda Mbappeni oyoqlari yo'q, buning o'rnini qoplash uchun miyam kerak. Men 11 yoshimda "Barsa" ga keldim va birinchi kundan boshlab har bir harakat va mashqni tushunishga majbur bo'ldim. Agar maydonda nima bo'layotganini tushunmasangiz, futbol o'ynay olmaysiz. Hamma narsa to'pning oyoq bilan aloqa qilishidan ancha chuqurroqdir. Har bir fikr, har bir savol yangi istiqbollarni ochib beradi. Nega bizdan bir-birimizga bo'sh joy yaratishimiz so'raladi? Hammasi mantiqqa va texnik maxoratga asoslangan. Tasavvur qiling-a, menda to'p bor, men uni sherigimga o'tkazmoqchiman, lekin oramizda raqib bor. Agar men va sherik o'rtasida yetarli joy bo'lsa, unda raqib hech narsa qila olmaydi. Agar bo'sh joy yetarli bo'lmasa, hatto eng texnik maxorat yuqori o'yinchilar ham to'pni yo'qotadilar. Bu Kroyf akkordeonidir. To'p bizda bo'lmasa, nima qilish kerak? O'zingizni tez himoya qiling. Nima uchun? Raqibni bo'g'ish uchun, uni bo'sh joydan mahrum qilish. Raqibning

maydoni qanchalik kichik bo'lsa, u bizning darvozamizga etib borish ehtimoli shunchalik kam bo'ladi. Futbol-tezkor fikrlab tez qaror qabul qilib o'ynaladi va buning uchun yuqori texnik maxorat talab etiladi deya fikr bildiradi Xavi.

Yosh futbolchilarda texnik maxoratni yuksak bo'lishini ta'minlashimiz ularni yuqori ligalarda ko'rishimiz uchun albatta xar-bir kichik elementga ham e'tibor berish maydonda bosqichma- bosqich mashqlarni ketma-ketlikda uyg'unlashtirib mashg'ulotni tashkil etish kerak. Misol uchun, futbolchi to'pni qanotda olsa, maydonning barcha qismlarida nima bo'layotganini ko'rishi kerak. Agar futbolchi tribunaldagi muxlislarga qarasa unda maydonni xis qilmaydi. Bu oddiy, lekin futbolchilardan bunday xatoga yo'l qo'yishadi. Nima uchun ular bunday qilishadi? Aslida ular diqqatni jamlashi va qanday qilib burilish? har doim maydonni ko'rishi kerak. To'pni olganda, maydon ko'rinadigan joyda bo'lishi. Bo'sh joy haqida ma'lumot olishi va vaqtni tejashi kerak. Mantiqan, to'g'rimi? Ammo ba'zi o'yinchilar qiyin vaziyatlarga tushib qolishadi. Nega? Chunki yoshligidan bunday xislat shakllantirilmaganni bunga pand beradi. Keyin ular qimmatli vaqtni yo'qotib, burilishlari kerak. Futbolda vaqtni yo'qotish oltinni yo'qotishga o'xshaydi .

Tadqiqot metodologiyasi va adabiyotlarning tahlili. Iste'dod nima? Bu nima qilayotganingizni va boshqalar nima qilayotganini nazorat qilish qobiliyatidir – bu faqat oyoqlaringni emas, balki aqlni ishlatib futbol o'ynash demakdir. Bugungi kunda futbol maktablarida texnikadan ko'ra ko'proq jismoniy kuchni afzal ko'rishadi, to'g'ri lekin faqat jismoniy sifatlar bilan futbol o'ynab bo'lmaydi. Masalan mashg'ulotlarda 60% jismoniy tayyorgarlik va 40% texnik tayyorgarlik o'tilsa bu bilan futbolchilarning qaysi xislatlari ko'proq rivojlanadi albatta jismoniy tayyorgarlik. Bunday xolatda biz futbolchilarga qachon aql bilan futbol o'ynashni o'rgatamiz bunda faqat talantlarni yo'qotamiz. Biz xar doim professional futbolchilarni tarbiyalash maqsadida ishlashimiz lozim.

Butun dunyo futboliga “tiki-taka” usulini olib kirgan Pep Gvardiola aslida Kroyf maktabi tarbiyalanuvchisi xisoblanadi. Gvardiola bu usulni shu qadar takomillashtirdiki bu taktik sxemaga qarshi o'ynash mushkuldek tuyulardi. Bu usulni Gvardiola birinchi bo'lib Barselona futbol klubida sinab ko'rdi. Buni ijro etishda unga texnik jihatdan eng yuqori ustunlikka ega futbolchilar Messi, Xavi, Iniesta uchligi yordam berdi va buni ular shu qadar ustalik bilan bajardilarki futbolni san'at darajasiga olib chiqdilar. Futbolni san'at darajasiga olib chiqqan bu uchlik ham Kroyf maktabi tarbiyalanuvchilari edilar.

Kroyf o'z intervyularining birida futbol o'yinini akkordeonga o'xshatishini aytgan: maydonda ochilish va yopilish haqida nazarda tutgan. Bu bilan u futbolchilarga

bo'sh hududga ochilish agar bo'sh hudud yo'q bo'lsa bo'shliq yaratishni, agar raqib to'p bilan bo'lsa bo'sh hududlarni yopishni o'rgatgan.

Individual murabbiylik:

Har bir o'yinchining o'ziga xos kuchli, zaif tomonlari va o'rganish uslublari borligini tan oling. Har bir sportchining shaxsiy ehtiyojlariga moslashtirilgan shaxsiy murabbiylikni taqdim eting. Muayyan malaka kamchiliklarini bartaraf etish uchun takomillashtirilishi kerak bo'lgan sohalarni aniqlash va moslashtirilgan o'quv rejalarini ishlab chiqish uchun baholashlarni o'tkazing.

Takrorlash va amaliyot:

Ko'nikmalarni egallash va mushaklar xotirasini rivojlantirish uchun takrorlash juda muhimdir. O'yinchilarga ikkinchi tabiatga aylanmaguncha texnik ko'nikmalarni qayta-qayta mashq qilish imkonini beradigan mashqlar va mashqlarni loyihalash. O'rganishni kuchaytirish va yaxshilanishni tezlashtirish uchun o'yinchilarni jamoaviy mashg'ulotlardan tashqari individual mashg'ulotlarga muntazam vaqt ajratishga undash.

Rivojlanish va qiyinchilik:

O'yinchilarning yaxshilanishi bilan mashg'ulotlar va mashqlarning qiyinligini asta-sekin oshiring. Qattiqqo'llikning oldini olish va doimiy o'sishni rag'batlantirish uchun yangi muammolar va o'zgarishlarni kiriting. Murakkab ko'nikmalarni kichikroq, boshqariladigan bosqichlarga bo'ling va o'zlashtirishni osonlashtirish uchun ularni asta-sekin o'quv mashg'ulotlariga qo'shing.

Video tahlili:

O'yinchilarga vizual fikr bildirish uchun video tahlil vositalaridan foydalaning. Mashq mashg'ulotlari yoki o'yinlarni yozib oling va yaxshilanishi kerak bo'lgan joylarni aniqlash uchun tasvirlarni birgalikda ko'rib chiqing. Texnika, qaror qabul qilish va joylashishni tahlil qilish uchun sekin harakatlanuvchi ijro va izohlardan foydalaning. O'yinchilarni o'rganish tajribasini oshirish uchun o'z-o'zini baholash va mulohaza yuritishda faol ishtirok etishga undash.

Kichik o'yinlar:

O'yinchilarga texnik ko'nikmalarini o'yinga o'xshash sharoitda qo'llash imkoniyatini yaratish uchun mashg'ulotlarga kichik qirrali o'yinlarni qo'shing. Kichik qirrali o'yinlar faol ishtirok etishga, tezkor qaror qabul qilishga va taktikadan xabardorlikka yordam beradi. O'yin maydonining o'lchamini va o'yinchilar sonini mashg'ulotning rivojlanish darajasi va maqsadlariga mos ravishda sozlang.

Ijodkorlik va innovatsiyalar:

O'yinchilar o'rtasida ijodkorlik va tajribani rag'batlantirish. Sportchilar yangi usullarni sinab ko'rishlari va o'zlarini erkin ifoda etishlari uchun qulay muhit yarating.

O'yinchilarni maydondan tashqarida o'ylashga va o'ziga xos o'yin uslublarini rivojlantirishga undash va shu bilan birga asosiy printsiplarning muhimligini ta'kidlang.

Ijoiy mustahkamlash va motivatsiya:

Yosh o'yinchilarning yutuqlari va yutuqlarini tan oling va nishonlang. Ishonch va motivatsiyani oshirish uchun konstruktiv fikr-mulohazalar va ijobiy mustahkamlashni taklif qiling. Xatolar o'rganish va o'sish imkoniyatlari sifatida qaraladigan rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash madaniyatini yarating.

O'zaro mashg'ulotlar va umumiy sport rivojlanishi:

Umumiy atletikani rivojlantirish va charchashning oldini olish uchun o'yinchilarni turli sport va tadbirlarda qatnashishga undash. Suzish, yoga yoki jang san'ati kabi o'zaro mashg'ulotlar har qanday sportda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan chaqqonlik, muvozanat, muvofiqlashtirish va kuchni oshirishi mumkin.

Bir umrlik ta'lim:

Doimiy o'rganish va takomillashtirish muhimligini ta'kidlab, yosh sportchilarda o'sish ongini shakllantirish. O'yinchilarni lagerlar, klinikalar yoki mavsumdan tashqari mashg'ulotlarga borish kabi keyingi rivojlanish imkoniyatlarini izlashga undash. O'yinga bo'lgan muhabbat va o'z-o'zini takomillashtirishga bo'lgan ishtiyoqni oshiring, bu ularning yoshlardagi sport karerasidan tashqariga chiqadi.

Munozara. Yosh futbolchilarning texnik ko'nikmalarni oshirib borishda o'rgatishning bosqichlarini aniqlab olish va sgu ketma-ketlikda uni amalga oshirish tavsiya etiladi. Yosh futbolchilarga futbol texnikasini o'rgatar ekansiz bolalar bir usulni to'liq o'rganib olmaslaridan keyingingi usullarga o'tish bu bolada o'sha elementlar yosh futbolchida takomillashmay qoladi demakdir.

Yosh futbolchilarga mashg'ulotlar aslida nima uchun kerakligini tushuntirib berish va o'yinni tushunib o'ynashni futbolchi yoshligidan unga singdirib borish kerak. Maydonda nima bo'layotganini tushunmaydigan ko'plab professional o'yinchilar bor. Ular shunchaki noto'g'ri o'qitilgan-maydonda nima bo'layotgani haqida o'ylash o'rgatilmagan. Jan Piagetning aytishicha, aql – bu biz ilgari bo'lmagan vaziyatga munosabat bildirish qobiliyatidir. Biz bu fikrga qo'shilishimiz kerak. Aql-idrok-bu siz ilgari hal qilmagan muammoga javob berish va moslashish qobiliyati. Yosh futbolchilarga 12 yoshdan boshlab futbolni tushunib o'ynashni o'rgatish zarur. Buning uchun albatta mashg'ulotlarda aqlni charxlovchi tezkor qaror qabul qiluvchi maxsus mashqlardan foydalanish kerak va albatta texnik takomillashuvni yuqorida darajaga olib chiqish lozim.

Texnik elementlar, tezkor firlash to'pni qabul qilish va jamoadoshiga aniq oshirib berish bu futbolning bir qismi sanaladi agar bu xislatlarni futbolchilarga

yoshlikdan o'rgatilmasa futbolchi bo'lib shakllanishi birmuncha qiyin kechadi ya'ni yoshi katta bo'lgani sari taktik xarakatlanish bilan birga qiyin jarayonga aylanib qoladi. Aslida o'rgatishning qiyin ekanligi ham shunda

Xulosa Yosh o'yinchilarda texnik ko'nikmalarni rivojlantirish tizimli mashg'ulotlar, individual mashg'ulotlar va doimiy yordamni birlashtirgan yaxlit yondashuvni talab qiladi. Ushbu maqolada bayon etilgan strategiyalarni amalga oshirish va ijobiy ta'lim muhitini yaratish orqali murabbiylar yosh sportchilarga o'zlarining to'liq imkoniyatlarini ochishlari va maydonda va undan tashqarida muvaffaqiyatga erishishlari mumkin. Fidoyilik, qat'iyat va yo'l-yo'riq bilan yosh o'yinchilar o'zlari tanlagan sport turida muvaffaqiyat qozonish va sport orzularini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan texnik mahoratni rivojlantirishlari mumkin.

Adabiyotlar:

1. Maguayr, J. va Pearton, R. (2020). Futbol biznesi. Routledge.
2. Hamill, S. (2018). Sport marketingidagi ijtimoiy media. Routledge.
3. UEFA. (2021). UEFA 2020/21 yillik hisoboti. UEFA.
4. Froschauer, S. va Björk, P. (Tahrirlar). (2020). Futbol industriyasida korporativ ijtimoiy mas'uliyat. Routledge.
5. Sharipov, F. (2023, April). The Importance of technical methods in the development of football skills. In International Conference on Research Identity, Value and Ethics (pp. 76-79).
6. Maribjon o'g'li, S. F. (2024). Futbol musobaqalarini tashkil etish: to'liq ma'lumot. Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 217-219.
7. Sharipov, F. (2023, November). Futbol o'yinida darvozabonning o'yin texnikasi. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
8. Sharipov, F. (2023, November). Futbolning umumiy tavsifi. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
9. Sharipov, F. (2023, November). Futbolchilarni tayyorlash uslubiyati. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
10. Sharipov, F. (2023, November). Futbol o'yinining paydo bo'lishi va rivojlanishi. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".

Развитие технических навыков у юных футболистов

Шарипов Файзулло Марибжонович, Мирзабаев Диёрбек Камилович

Ферганский филиал Узбекского государственного университета физической культуры и спорта, преподаватели

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Аннотация. Развитие технических навыков у молодых игроков-это многогранный процесс, на который влияют различные факторы, такие как возраст, стиль тренировок, индивидуальные способности и условия окружающей среды. Эта статья призвана дать обзор основных аспектов развития технических способностей юных футболистов в футбольном спорте

Ключевые слова. Навыки, дриблинг, техника, тренировка, удар по мячу, опыт, быстрое решение, поле, улучшение, руководство, спорт, стратегия, карьера

Received: 09 Feb. 2025

Accepted: 10 Feb. 2025

Published: 10 Feb 2025

Введение. Приобретение технических навыков является ключевым для молодых спортсменов, стремящихся к успеху в выбранном ими виде спорта. Будь то точное ведение футбольного мяча, точный бросок баскетбольного мяча или выполнение отличной теннисной подачи, совершенствование этих навыков требует особых усилий и руководства. В этой статье мы рассмотрим эффективные стратегии, которые помогут молодым игрокам улучшить свои технические навыки и полностью раскрыть свой потенциал на поле, площадке или поле.

Во-первых, необходимо признать важность соответствующей возрасту методики обучения. По мере взросления молодые игроки претерпевают серьезные физические, когнитивные и эмоциональные изменения, требующие индивидуального подхода тренера. Раннее знакомство с основными навыками, такими как ведение мяча, передача мяча, удар и контроль мяча, закладывает основу для создания более продвинутых техник. Кроме того, нельзя не упомянуть и о роли тренеров в формировании технического развития юных футболистов. Эффективные тренеры обладают способностью создавать увлекательные занятия, которые уравнивают приобретение навыков с удовольствием, создавая позитивную среду обучения. Кроме того, предоставление конструктивной обратной связи и индивидуального внимания

позволяет игрокам улучшать свою технику и преодолевать трудности. Кроме того, использование современных средств и технологий позволяет улучшить тренировочный опыт юных спортсменов. Видеоанализ, симуляции виртуальной реальности и носимые устройства предоставляют ценную информацию о производительности игроков, способствуя целенаправленному улучшению в определенных областях технических навыков. Социальные и экологические условия, в которых молодые игроки тренируются и соревнуются, также влияют на их навыки. Использование качественных возможностей, общение с коллегами и конкурентные возможности играют решающую роль в формировании способностей и уверенности игроков на поле. Подводя итог, можно сказать, что развитие технических навыков у юных футболистов-это динамичный процесс, требующий целостного подхода, включающего соответствующую возрасту методику подготовки, эффективную тренерскую практику, использование технологий, учет социальных и экологических факторов. Сосредоточив внимание на этих важных аспектах, тренеры и тренеры могут развивать таланты молодых спортсменов, реализовывать их потенциал в футбольном спорте. Прежде чем погрузиться в сложные техники, важно создать прочную основу для базовых навыков. Тренеры должны уделять первоочередное внимание обучению основным движениям, таким как передача мяча, ведение мяча, удары и контроль мяча. Они должны подчеркнуть правильную технику с самого начала, чтобы предотвратить развитие вредных привычек, которые могут помешать дальнейшему развитию. Бывший футболист и тренер "Барселоны" Хави считает, что успех зависит не от таланта, а от понимания принципа Кройфа: "я не футбольный гений. Я просто учусь в школе Кройфа. Кройф резюмировал футбол одним предложением: "в футбол нужно играть головой". Мне всегда приходилось использовать свой мозг на поле. Я не Мбаппе. Бежит быстро, бросает мяч, обходит соперника. У меня нет ног Мбаппе, мне нужен мозг, чтобы компенсировать это. Я приехал в Барсу, когда мне было 11 лет, и с первого дня мне приходилось понимать каждое движение и упражнение. Вы не можете играть в футбол, если не понимаете, что происходит на поле. Все гораздо глубже, чем соприкосновение мяча с ногой. Каждая мысль, каждый вопрос открывает новые перспективы. Почему нас просят создать пространство друг для друга? Все основано на логике и технических навыках. Представьте, что у меня есть мяч, который я хочу передать своему партнеру, но между нами есть соперник. Если между мной и партнером достаточно места, то соперник ничего не может сделать. Если места недостаточно, даже самые технически подкованные игроки теряют мяч. Это аккордеон Кройфа. Что делать, если мяча у нас нет? Быстро

защитите себя. Почему? Чтобы задушить противника, лишить его пространства. Чем меньше площадь соперника, тем меньше вероятность того, что он дойдет до наших ворот. Хави считает, что в футбол играют сообразительно, принимая быстрые решения, и для этого требуются высокие технические навыки. Чтобы обеспечить высокий уровень технического мастерства у молодых игроков, чтобы мы могли видеть их в высших лигах, конечно, необходимо уделять внимание каждому второстепенному элементу и организовывать тренировку, последовательно сочетая поэтапные упражнения на поле. Например, если игрок получает мяч на фланге, он должен видеть, что происходит во всех частях поля. Если игрок смотрит на болельщиков на трибунах, он не чувствует поле. Это просто, но игроки совершают такую ошибку. Почему они это делают? Как они на самом деле концентрируются и поворачиваются? Он всегда должен видеть поле. Когда вы берете мяч, поле должно быть на видном месте. Он должен получать информацию о пространстве и экономить время. Логично, правда? Но некоторые игроки попадают в сложные ситуации. Почему? Потому что с юных лет такая черта мешает этому не сформировавшемуся. Затем они должны повернуться, теряя драгоценное время. Потеря времени в футболе похожа на потерю золота. Методология исследования и анализ литературы. Что такое талант? Это способность контролировать то, что вы делаете, и то, что делают другие – это означает играть в футбол, используя разум, а не только ноги. Сегодня в футбольных школах больше физической силы отдают предпочтение технике, правда, нельзя играть в футбол только с физическими качествами. Например, если на тренировках 60% физической подготовки и 40% технической подготовки, то какие качества игроков развиваются больше всего с этим физическая подготовка конечно. В этом случае мы учим игроков играть в футбол с умом, когда в этом мы только теряем таланты. Мы всегда должны работать с целью воспитания профессиональных футболистов. Пеп Гвардиола, который привнес метод "тики-така" в мировой футбол, на самом деле является учеником школы Кройфа. Гвардиола настолько усовершенствовал этот метод, что играть против этой тактической схемы казалось трудным. Гвардиола был первым, кто попробовал этот метод в футбольном клубе Барселоны. В этом ему помогло трио Месси, Хави, Иньесты, футболистов с наибольшим техническим преимуществом, и они сделали это так мастерски, что подняли футбол до уровня искусства. Эти трио, которые довели футбол до уровня искусства, также были учениками школы Кройфа. В одном из интервью Кройф сказал, что футбольный матч похож на аккордеон: он имел в виду открытие и закрытие на поле. Этим он научил игроков открывать пустую территорию создавать пространство, если нет

свободной территории, и закрывать пустые территории, если противник владеет мячом. Индивидуальный коучинг: Признайте, что у каждого игрока есть свои сильные и слабые стороны и стили обучения. Обеспечьте персональный коучинг, адаптированный к индивидуальным потребностям каждого спортсмена. Проведите оценки, чтобы определить области, которые необходимо улучшить, и разработать индивидуальные учебные планы для устранения конкретных пробелов в навыках.

Повторение и практика: Повторение важно для приобретения навыков и развития мышечной памяти. Разработайте упражнения и упражнения, которые позволят игрокам практиковать технические навыки снова и снова, пока они не станут второй натурой. Поощряйте игроков регулярно уделять время индивидуальным занятиям в дополнение к командным занятиям, чтобы улучшить обучение и ускорить улучшение. **Развитие и вызов:** Постепенно увеличивайте сложность тренировок и упражнений по мере совершенствования игроков. Принимайте новые вызовы и изменения, чтобы предотвратить скованность и стимулировать постоянный рост. Разбейте сложные навыки на более мелкие, более управляемые этапы и постепенно добавляйте их в учебные занятия, чтобы облегчить их освоение. **Анализ видео:** Используйте инструменты видеонализа, чтобы дать игрокам визуальную обратную связь. Запишите тренировки или игры и вместе просмотрите изображения, чтобы определить области, которые необходимо улучшить. Используйте замедленное воспроизведение и аннотации для анализа методов, принятия решений и позиционирования. Поощряйте игроков активно участвовать в самооценке и рассуждениях, чтобы улучшить процесс обучения. **Маленькие игры:** Добавьте к тренировкам небольшие игры, чтобы дать игрокам возможность применить свои технические навыки в игровой обстановке. Игры с мелкими гранями помогают активно участвовать, быстро принимать решения и осознавать тактику. **Отрегулируйте размер игрового поля и количество игроков** в соответствии с уровнем развития и целями обучения. **Творчество и инновации:** Поощряйте творчество и опыт между игроками. Создайте комфортную среду, в которой спортсмены могут пробовать новые техники и свободно выражать себя. Поощряйте игроков мыслить нестандартно и развивать свои уникальные стили игры, а также подчеркивайте важность основных принципов. **Положительное подкрепление и мотивация:** Признавайте и отмечайте достижения и достижения молодых игроков. Предлагайте конструктивную обратную связь и положительное подкрепление, чтобы повысить уверенность и мотивацию. Создайте культуру поощрения и поддержки, в которой ошибки рассматриваются

как возможности для обучения и роста. Кросс-тренинг и общее спортивное развитие: Поощряйте игроков участвовать в различных видах спорта и мероприятиях, чтобы улучшить общий атлетизм и предотвратить выгорание. Кросс-тренинги, такие как плавание, йога или боевые искусства, могут повысить ловкость, равновесие, координацию и силу, необходимые для успеха в любом виде спорта. Обучение на всю жизнь: Подчеркивая важность постоянного обучения и совершенствования, формирование у молодых спортсменов сознания роста. Поощряйте игроков искать дальнейшие возможности развития, такие как походы, клиники или занятия в межсезонье. Развивайте любовь к игре и страсть к самосовершенствованию, которая выходит за рамки их спортивной карьеры в подростковом возрасте. Дискуссия. Рекомендуется уточнить этапы обучения юных футболистов по мере совершенствования технических навыков и последовательно проводить СГУ. Когда вы обучаете юных игроков технике футбола переход от того, что дети не усваивают один метод полностью, к более поздним методам означает, что у ребенка эти элементы не будут совершенствоваться в юном футболисте.

Необходимо объяснить молодым игрокам, для чего на самом деле нужны тренировки, и привить игроку понимание игры с раннего возраста. Есть много профессиональных игроков, которые не понимают, что происходит на поле. Они просто неправильно обучены-их не учат думать о том, что происходит на поле. Жан Пиаже говорит, что интеллект – это способность реагировать на ситуацию, в которой мы раньше не были. Мы должны согласиться с этим. Интеллект-это способность реагировать и адаптироваться к проблеме, которую вы раньше не решали. Юных футболистов необходимо учить понимать и играть в футбол с 12 лет. Для этого, конечно, необходимо использовать на тренировках специальные упражнения для быстрого принятия решений, которые обостряют ум и, конечно же, выводят техническое совершенствование на более высокий уровень.

Технические элементы, быстрое вращение прием мяча и точный пас на товарища по команде являются частью этого футбола если этим качествам не учат игроков с юных лет становиться игроками будет несколько сложно то есть с возрастом это станет сложным процессом, сопровождающимся тактическим движением. Это также то, что на самом деле трудно научить.

Заключение. Развитие технических навыков у юных игроков требует целостного подхода, сочетающего систематическое обучение, индивидуальное обучение и постоянную поддержку. Реализуя стратегии, изложенные в этой статье, и создавая позитивную образовательную среду, тренеры могут в полной мере раскрыть свой потенциал для молодых спортсменов и добиться успеха на

поле и за его пределами. Благодаря целеустремленности, настойчивости и руководству молодые игроки могут развить технические навыки, необходимые для достижения успеха в выбранном ими виде спорта и осуществления своих спортивных мечтаний.

Использованная литература

1. Дачев О.В. “Теория и методика футбола (техника и тактика футбола)”. Учебное пособие. Чирчик., - 2022. 219 с.
2. Артиков А.А. “Оптимизация точности выполнения технико-тактических действий в спортивных играх с использованием инновационных технологий”. Монография Т.,- 2024. 250 с.
3. Sharipov, F. (2023, April). The Importance of technical methods in the development of football skills. In International Conference on Research Identity, Value and Ethics (pp. 76-79).
4. Sharipov F.M “Methods of Organizing and Conducting Sports Activities with Children of Preschool and Primary School Age” International Journal of Inclusive and Sustainable Education ISSN: 2833-5414 Volume 2 | No 6 | June-2023, 155-158 p. *Xalqaro ilmiy jurnal . 2023 yil*
5. Sharipov F.M “The Importance of technical methods in the
6. development of football skills” International Conference on Research Identity, Value and Ethics (USA) <https://conferenceseries.info/index.php/ICRIVE/issue/view/13>
7. April 26. 2023, 76-78 bet. Xalqaro konferensiya. 2023 yil.
8. X.M Qodirova “Development of physical Qualities and its Influence on Gymnastic Exercise Technique” Physical Culture Theory and Methodology Department Associate Professor Ilmiy amaliy jurnali 2023
9. Sharipov, F., & Rayimjonov, S. (2024). Futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi. Research and Implementation, 96-100
10. Maribjon o‘g‘li, S. F., & Maribjon o‘g‘li, S. F. (2024). Yosh futbolchilarda texnik ko‘nikmalarni rivojlantirish. Research and Implementation, 100-106

Jamoat binolarida energiya samaradorligini oshirish: energiya auditi natijalariga asoslangan konstruksiyalarni optimallashtirish yondashuvi

¹Alimov B.T., ²Xaltursunov E.B.

¹*Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti, t.f.n., dotsent*

²*Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti,*

e-mail: boxodiralimov51@gmail.com

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya: Ushbu maqolada ma'muriy va o'quv binolarining qurilish konstruksiyalarini energiya audit natijalari asosida ularga energiya samaradorligini oshirish uchun optimallashtirishni o'rganadi. Tadqiqot issiqlik izolyatsiyasini yaxshilash, zamonaviy isitish va sovutish tizimlaridan foydalanish, LED yoritish va qayta tiklanadigan energiya manbalarini joriy etish orqali energiya iste'molini kamaytirish muhimligini ta'kidlaydi. Taklif etilgan echimlarning samaradorligini baholash uchun matematik modellashtirish va iqtisodiy tahlildan foydalanildi. Olingan natijalar energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etishning faqat operatsion xarajatlarni kamaytirmasdan, balki ekologik barqarorlikka ham hissa qo'shish va binolardagi mikroiklimni yaxshilashga ham yordam berishini ko'rsatadi. Natijalar energiya samarador bino loyihalarining uzoq muddatli iqtisodiy foyda va ekologik afzalliklariga e'tibor beradi.

Kalit so'zlar: Energiya samaradorligi, jamoat binolari, konstruksiyalarni optimallashtirish, energiya auditi, qayta tiklanadigan energiya, aqlli binolar texnologiyalari, issiqlik izolyatsiyasi, IoT energiya boshqaruvi, ventilyatsiya optimallashtirish, yoritish samaradorligi.

Received: 09 Feb. 2025
Accepted: 10 Feb. 2025
Published: 10 Feb 2025

Kirish Bugungi kunda energiya tejash dolzarb muammoga aylangan bo'lib, energiya narxlarining oshishi va ekologik muammolar uni yanada muhim qiladi. Jamoat binolari, ayniqsa ma'muriy va ta'lim muassasalari, katta hajmdagi energiya sarflaydi. Shu sababli, ularning konstruksiyalarini optimallashtirish va energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu tadqiqot energiya auditi va konstruksiyalarni optimallashtirish orqali energiya samaradorligini oshirish strategiyalarini o'rganadi.

Energiya samaradorligining ahamiyati

Bugungi kunda energiya resurslarining tejashga qaratilgan yondashuvlar dunyoning ko'plab mamlakatlarida eng asosiy maqsadlardan biriga aylanib bormoqda.

Energiya resurslarining cheklanganligi va ekologik xavf-xatarlar ushbu masalaning jiddiy ahamiyatga ega bo'lishiga sabab bo'ladi.

Ma'muriy va o'quv binolari energiya iste'molining katta qismini tashkil etadi, bu esa ularni energiya samaradorligini oshirish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Binolarning turli tizimlaridan (issiqlik, sovutish, yoritish, havo almashinuvi) samarali foydalanish uchun energetik audit o'tkazish va qurilish konstruksiyalarini optimallashtirish zarur.

Tadqiqotning ahamiyati O'quv va ma'muriy binolarda energiya samaradorligini oshirish umumiy energiya iste'molini kamaytiradi, ekologik barqarorlikni ta'minlaydi va iqtisodiy foyda keltiradi. Bu soha bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlar hali ham kam o'rganilgan, shuning uchun bu mavzu zamonaviy energetik tadqiqotlar uchun katta ahamiyatga ega.

Tadqiqotning asosiy maqsadi bu ma'muriy va o'quv binolarining qurilish konstruksiyalarini energiya audit natijalari asosida optimallashtirish orqali ularning energiya samaradorligini oshirish usullarini ishlab chiqish.

Vazifalar: Energiyaga audit: Binolarning mavjud energiya tizimlarini va qurilish konstruksiyalarini tahlil qilish.

Energiya samaradorligini oshirish: Binolardagi energiya sarfini kamaytirish va energiya samaradorligini oshirish uchun samarali texnologiyalar va usullarni aniqlash.

Modellash va tahlil: Binolarni energiya auditlari asosida optimallashtirish uchun matematik modellardan foydalanish va turli tizimlarning samaradorligini baholash.

Ma'muriy va o'quv binolarining energiya samaradorligi

Binolarning energiya iste'moli

Isitish va sovutish tizimlari: Binolarning asosiy energiya sarfini tashkil etadigan tizimlar. Ularning samaradorligi issiqlik izolyatsiyasi, energiya tejovchi texnologiyalar (masalan, issiqlik nasoslari, konditsionerlar) bilan bog'liq.

Yoritish tizimi: Yoritish tizimlarining samaradorligi energiya auditida ko'rib chiqiladigan eng muhim jihatlardan biridir. LED yoritgichlar va avtomatik boshqaruv tizimlari energiya sarfini kamaytirishning samarali vositalaridir.

Havo almashinuvi va ventilyatsiya: Binolarda havo sifatini yaxshilash va energiya sarfini kamaytirish uchun ventilyatsiya tizimlari optimallashtirilishi kerak.

Binolarda energiya yo'qotishlari

Yomon izolyatsiya, eski va samarador bo'lmagan isitish tizimlari, tashqi omillar (masalan, iqlim o'zgarishlari) binolarda energiya yo'qotishlariga olib keladi. Tahlil va optimallashtirish jarayonida bularning barchasi hisobga olinadi.

Qurilish konstruksiyalarini optimallashtirish usullari:

Qurilish konstruksiyalarida energiya samaradorligini oshirish

Issiqlik izolyatsiyasi: Binolarning tashqi va ichki devorlari, tomlari, poydevorlari va derazalari yaxshi izolyatsiya qilinishi kerak. Bu jarayon energiya yo‘qotishlarini kamaytiradi va isitish xarajatlarini qisqartiradi. Yangi texnologiyalar, masalan, polimer materiallar, energiya tejovchi izolyatsiya materiallari yordamida bu jarayon samarali amalga oshiriladi.

Qayta tiklanadigan energiya manbalari: Quyosh energiyasi, shamol energiyasi, issiqlik nasoslari kabi qayta tiklanadigan energiya manbalarini joriy etish binolarni energiya ta‘minoti tizimini mustahkamlash va samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Tezkor energiya tejash tizimlari: Binolarda avtomatik boshqaruv tizimlarini, konditsionerlar va isitish tizimlarini yangilash orqali energiya sarfini boshqarish va monitoring qilish imkoniyati yaratiladi.

Energiyani tejash texnologiyalarini joriy etish

LED yoritish tizimlari, avtomatik boshqaruv tizimlari, isitish va sovutish tizimlarining energiya samaradorligini oshirish, havo almashinuvi va ventilyatsiya tizimlarining optimal ishlashini ta‘minlash.

Metodologiya Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

Energiya auditining o‘tkazilishi: Binolarning energiya sarfini tahlil qilish va ortiqcha yo‘qotishlarni aniqlash:

1. Binolarda energiya auditini o‘tkazish jarayonida energiya sarfi, tizimlar va qurilish konstruksiyalarining samaradorligi, mavjud texnologiyalar va materiallar tahlil qilinadi.

2. Ma‘muriy va o‘quv binolarining turli qismlarida energiya sarfini tahlil qilish uchun turli modellardan foydalanish mumkin. Masalan, binoning umumiy energiya ta‘minotini hisoblash, issiqlik yo‘qotishlari va havo almashinuvi samaradorligini baholash.

Matematik modellashtirish: Binolardagi energiya oqimini hisoblash va optimallashtirish bo‘yicha prognoz qilish.

Eksperimental tahlil va optimallashtirish

Binolarning energiya samaradorligini oshirish uchun amalga oshiriladigan optimallashtirish usullarini tahlil qilish. Bu usullarni turli modellarda sinovdan o‘tkazish va ular orasida eng samarali yechimni tanlash. Issiqlik izolyatsiyasi, qayta tiklanadigan energiya tizimlari va avtomatlashtirilgan yoritish kabi texnologiyalarning real sharoitlarda sinovdan o‘tkazilishi.

Iqtisodiy tahlil: Energiya samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlarning moliyaviy foydaliligini baholash.

Bino foydalanuvchilari xatti-harakatlarini tahlil qilish: Energiya tejash bo'yicha odatlarni shakllantirish usullarini aniqlash.

Ijtimoiy afzalliklar

Binolarda energiya samaradorligini oshirish jamoa a'zolarining qulay sharoitlarda ishlashini va o'qishini ta'minlaydi. Bu esa ish unumdorligi va salomatlikni yaxshilaydi.

Ekologik jihatdan, energiya samaradorligini oshirish karbon izini qisqartiradi, bu esa ekologik barqarorlikka hissa qo'shadi.

Iqtisodiy afzalliklar

Energiya samaradorligini oshirishning iqtisodiy foydalari uzoq muddatda sezilarli bo'ladi. Binolarning energiya sarfini kamaytirish, investitsiyalarni tezda qoplash va foyda olishga imkon beradi.

Natijalar

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, bino konstruksiyalari va muhandislik tizimlarini optimallashtirish energiya sarfini sezilarli darajada kamaytiradi. Asosiy natijalar quyidagicha:

Issiqlik izolyatsiyasini yaxshilash: Zamonaviy materiallar orqali energiya sarfi 40% ga kamaytirildi [1].

Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish: Quyosh panellari va geotermal isitish tizimlari energiya xarajatlarini 30% ga pasaytirdi [2].

Ventilyatsiya tizimlarini optimallashtirish: Rekuperatsiya tizimlari yordamida issiqlik yo'qotishlari 25-30% ga kamaydi [3].

Yoritish samaradorligini oshirish: LED texnologiyalari va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari elektr sarfini 35% ga kamaytirdi [4].

Aqlli texnologiyalarni qo'llash: IoT asosidagi monitoring tizimlari umumiy energiya sarfini 20-25% ga kamaytirdi [5].

Xulosa

Jamoat binolarining energiya samaradorligini oshirish atrof-muhit barqarorligini ta'minlash va energiya xarajatlarini kamaytirish uchun muhim ahamiyatga ega. Qurilish konstruksiyalarini optimallashtirish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va aqlli energiya boshqaruv tizimlarini joriy etish orqali katta tejamkorlikka erishish mumkin.

Ma'muriy va o'quv binolarining energiya samaradorligini oshirish uchun qurilish konstruksiyalarini optimallashtirish nafaqat energiya tejashga, balki ekologik barqarorlikka ham hissa qo'shadi. Energiyaga audit o'tkazish va optimallashtirish jarayonlari binolarni yanada samarali va foydali qilishga yordam beradi.

Takliflar

Binolarda energiya samaradorligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar va strategiyalar ishlab chiqish. Ushbu takliflar ekologik va iqtisodiy jihatdan foydali bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Smith, J. (2020). Energy Efficiency in Public Buildings. Springer. 432 pages.
2. Johnson, M., & White, K. (2019). Sustainable Construction Methods. Elsevier. 389 pages.
3. World Energy Council (2021). Global Energy Efficiency Report. International Energy Agency. pp. 120-145.
4. International Energy Saving Committee (2022). Best Practices for Energy Conservation. Tashkent University Press. 280 pages.
5. Green, R. & Taylor, L. (2020). Smart Energy Solutions for Buildings. Wiley. pp. 75-105.
6. Brown, P. (2018). Advanced Thermal Insulation Techniques. Academic Press. 315 pages.
7. Energy Research Institute (2021). Renewable Energy Integration in Urban Infrastructure. Cambridge University Press. pp. 200-250.
8. United Nations Energy Program (2020). Global Trends in Energy Efficiency. Oxford University Press. 512 pages.
9. Carter, S. & Lopez, J. (2019). IoT and Smart Energy Management. McGraw Hill. 290 pages.
10. European Commission on Energy Efficiency (2021). Energy-Efficient Building Regulations. Palgrave Macmillan. pp. 155-198.

Aksiologiyaning nazariy asoslari

Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li

Chirchiq shahri, harbiy xizmatchi

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya: Ushbu maqolada qadriyatlarning mazmuni, mohiyati va tamoyillari, aksiologiyaning ahamiyati, uning asosiy tushunchalari va axloqiy qadriyatlar bilan bog'liqligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Aksiologiya, qadriyatlar, jamiyat, axloq, estetika, yaxshilik, normalar, falsafa.

Received: 11 Feb. 2025
Accepted: 12 Feb. 2025
Published: 12 Feb 2025

Kirish. Aksiologiya — qadriyatlar nazariyasi sifatida, insoniyat tarixida muhim o'rin tutadi. U nafaqat qadriyatlarning shakllanishi va rivojlanishini o'rganadi, balki ularning jamiyatdagi ahamiyatini ham aniqlaydi. Aksiologiyaning asosiy vazifalaridan biri — axloqiy normalar va estetik qadriyatlarni tahlil qilishdir. Bu jarayonda, yaxshilik g'oyasi markaziy o'rinni egallaydi. Yaxshilikning mohiyati va uning jamiyatdagi roli aksiologik tadqiqotlar orqali chuqurroq o'rganiladi.

Aksiologiya fani, shuningdek, axloqiy va estetik qadriyatlarning o'zaro bog'liqligini ko'rsatadi. Axloq normalari, asosan, insonning ijtimoiy hayotidagi muhim qirralarni belgilaydi va bu normalarning asosida yotgan qadriyatlar jamiyatda qanday rivojlanishini belgilaydi. Shunday qilib, aksiologiya, axloq va estetika o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish orqali, insonning ichki va tashqi dunyosini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Bu fan, nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy jihatdan ham ahamiyatga ega bo'lib, insonlarning axloqiy qarorlar qabul qilishida va ijtimoiy munosabatlarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Aksiologiya orqali insonlar yaxshilik va yomonlikni, go'zallik va uglikni anglashga harakat qiladilar, bu esa ularning hayotidagi qadriyatlarni belgilashda muhim ahamiyatga ega. Aksiologiya – bu qadriyatlarning jamiyatda qanday paydo bo'lishi va rivojlanishini o'rganadigan fan. Aksiologiya qadriyatlar mazmuni, mohiyati, tamoyillarini tushuntiruvchi fan. Aksiologiya falsafaning axloq va estetika sohasi bilan chambarchas bog'liq holda shakllanadi.

Axloq normalarida yaxshilik g'oyasi ilgari surilsa, yaxshilik nima ekanligini va yaxshi bo'lish nimani anglatishini tushuntirish aksiologiya orqali amalga oshiriladi. Estetika go'zallik va uyg'unlik bilan shug'ullanadi, go'zallik va bu nimani anglatishini yoki qanday aniqlanishini tushunishga yordam beradi.

Aksiologiya — qadriyatlarni o'rganadigan fan bo'lib, insoniyatning ijtimoiy hayotida muhim o'rin tutadi. Bu fan, nafaqat axloqiy normalar va estetik qadriyatlarning mohiyatini tushuntirishda, balki insonlarning hayotida nimaning qadrli ekanligini aniqlashda ham xizmat qiladi. Aksiologiyaning asosiy vazifalaridan biri — "yaxshilik" va "go'zallik" tushunchalarini aniqlashdir. Ushbu tushunchalar, o'z navbatida, qadriyatlar orqali belgilanishi zarur.

O'quvchilar aksiologik savollar berish orqali o'zlarining axloqiy va estetik qarashlarini shakllantiradilar. Masalan, ular "Nega biz buni qilamiz?", "Buni qanday qilaman?", "Nima uchun men qilaman?" kabi savollarni berishadi. Bu savollar orqali o'quvchilar harakat qilish yoki harakat qilishdan tiyilish sabablarini bilishni xohlaydilar. Aksiologiya esa ularga bu savollarga javob berishda yordam beradi.

O'quvchilar tomonidan berilayotgan savollarning muhimligi shundaki, ular insonlarni o'z qadriyatlarini qayta ko'rib chiqishga undaydi. "Qadriyatlar qayerdan kelib chiqadi?", "Ushbu qadriyatlardan birini yaxshi deb atash mumkinmi?", "Biri boshqasidan yaxshiroqmikan?" kabi savollar, aksiologiyaning chuqur tahlilini talab qiladi. Bu savollar orqali o'quvchilar, o'zlarining axloqiy va estetik qarashlarini shakllantirishda muhim bo'lgan qadriyatlarni aniqlashga harakat qiladilar. Aksiologiya nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy jihatdan ham ahamiyatga ega. U o'quvchilarga yaxshilik va go'zallik tushunchalarini anglashda yordam berib, ularning shaxsiy va ijtimoiy hayotidagi qarorlarni qabul qilish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Aksiologiyaning asosiy maqsadi — insoniyatni yaxshilik va go'zallik yo'lida harakat qilishga undashdir. Umumiy qadriyatlar nazariyasi falsafiy, ijtimoiy va siyosiy falsafani, estetikani, feministik-din falsafasini o'z ichiga olgan ijtimoiy soha. Falsafaning "baholash" jihatlari ta'sir qilishi mumkin bo'lgan har qanday sohalarni qamrab oladigan kompas. Nima uchun biz birinchi navbatda qadriyatlar nazariyasini o'rganish yoki o'rgatishdan boshlashimiz kerak degan savol tug'iladi. Sababi, o'quvchilar ta'lim va tarbiyani o'rganishlari uchun o'zlarida mavjud bo'lgan narsalarni qadrlashlari tushunishlari zarur. Aksiologiyaning pedagogika bilan bog'liq tomoni qadriyatlarda oilada paydo bo'lsa ta'lim muassalarida shakllantiriladi. Qadriyatlar tushuntiriladi, o'rgatiladi, ko'nikma kabi shakllantiriladi. Aksiologiya faqat nima yaxshi va ular qanchalik yaxshi ekanligini tasniflash bilan bog'liq emas. Aksiologiya nafaqat narsalarni balki borliqda mavjud bo'lgan qadriyatlarni ham tasniflaydi.[3] Qadriyatlarni shakllantirish shaxsning o'z xatti-harakatlari sababini aniqlashga yordam

beradi. Inson hayoti har doim bo‘lib o‘tgan voqealarni baholash, vazifalarni qo‘yish, izlash, xulosalar qabul qilish, olgan bilim va tajribalarini real vaziyatlarda qo‘llash jaryonida kechadi. Bunda uning atrof-muhit va jamiyat bilan munosabatlari amaliy va nazariy bilishlari asosida amalga oshadi. Ilmiy bilish, shuning barobarida pedagogik bilish, faqatgina tadqiq etish, o‘rganish va o‘rgatish emas, ijtimoiy ehtiyojlarni ham bartaraf etishni qamrab oladi. Nazariy va amaliy bilish orasidagi «ko‘prik» vazifasini aksiologik yondashuv bajaradi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Aksiologiya yun. «axio» - qadriyat va «logos» - fan, ta'limot - qadriyatshunoslik; qadriyatlar haqidagi fan degan ma'noni bildiradi. XIX asrning ikkinchi yarmida nemis qadriyatshunosi E.Gartman va fransuz olimi P.Lapilar tomonidan fanga kiritilgan.[3] Aksiologik yondashuv insonparvarlik pedagogikasi bo‘lib, jamoaviy rivojlanish jamiyatning oliy qadriyati sifatida qaraladi. Faqat XX asr boshidanoq aksiologiya falsafada alohida yo‘nalish sifatida tan olindi. Bu harakat 1902 yilda nemis olimi P.Lapi tashabbusi bilan boshlangan[2]. Keyinchalik Yevropa olimlari bu masalaga jiddiy e‘tibor bera boshladilar. Biroq sobiq Ittifoqda idealistik yo‘nalish 1960-yillargacha idealistik yo‘nalish sifatida qaralib, o‘rganilmagan holda qoldi. Ana shu davrdan boshlab B.G.Ananyev, V.A.Vasilenko, O.G.Drobnitskiy, B.G.Kuznetsov, N.M.Kuznetsov, A.A.Ruchka, V.P.Tugarinov, V.A.Yadov kabi rus olimlari qadriyatlar masalasini o‘rganishga kirishdilar. O‘zbek olimlari ichida J.T.Tulenov qadriyatlar falsafasini birinchilardan bo‘lib o‘rgangan. Keyinchalik E.Yusupov, S.Komilova, I.Karimov, Q.Nazarov, S.Valiyeva, M.Rustamova, Q.Tulenov kabi faylasuflar aksiologiyaning turli jihatlarini yoritishga harakat qildilar. 1980-yillardan boshlab pedagogik aksiologiya sohasidagi tadqiqotlar rivojlana boshladi (B.S. Gershunskiy, V.M.Rozin, Yu.B.Tupalov, M.I.Fisher, P.G.Shedrovetskiy). Ta'limni insonparvarlashtirish sharoitida o‘quvchilarning bilish faoliyatiga motivatsion-qadriyat munosabatlari o‘rganildi (B.I. Dodonov, B.G.Kuznetsov, E.A.Mamchur, V.B.Mironov va boshqalar). Pedagogik faoliyatning aksiologik tavsifi B.Z.Vulfov, V.A.Slastyanin, E.N.Shiyanov asarlarida o‘z aksini topdi. O‘zbekistonda J.G.Yo‘ldoshev, R.X.Jo‘raev, F.R.Yuzlikayev, Sh.Q.Qurbonov, R.Axliddinov, M.Quronov, R.Ibragimov, S.Madiyorova, R.Qodirova, A.Kaldibekova, Sh.Q.Mardonov, T.Toshlonov, I.Reves, N.M.Egamberdieva, A.Muxsieva, N.Djamilovalar sa’y-harakatlarini amalga oshirdilar.

Hozirgi kun pedagogikasi aksiologiyaning yanada rivojlanishini uchun keng imkoniyatlarni ochib bermoqda. Buning asosiy sababi jamiyatning o‘sib borayotgan talablari bilan bog‘liq bo‘lib, bu insonning ma'naviy imkoniyatlariga bo‘lgan talablarning oshishiga olib keladi. Zamonaviy nashrlarda ta'limni rivojlantirish strategiyasi aksiologiyaga asoslanadi; ta'limga qadriyatlarni tarbiyalashning asosiy

maqsadi sifatida qarash; o'quvchilarning qadriyatlarga yo'naltirilganligini shakllantirishning amaliy tajribasini tahlil qilish va uning insonparvarlik mohiyatini aks ettiruvchi, qadriyat tashxisini qo'yishda ta'lim vazifalarini shakllantirish V.I.Ginetsinskiy, L.F.Isaev, N.D.Nikandrov, Z.I.Ravkin, N.S.Rozov, V.A.Slastenin, E.N.Shiyanov, Sh.Q.Mardonov, T.Toshlonov, Yu.Ismoilova, B.Xodjaev [5] va boshqalar tomonidan o'rganilgan. Umuman olganda, pedagogik aksiologiyaning shakllanishi va rivojlanishi jarayonida quyidagi muhim natijalar qayd etilgan: ta'lim va tarbiyaga shaxsning ijtimoiy va kasbiy integratsiyalashuvini belgilovchi asosiy qadriyat sifatida qarash; qadriyatlarga asoslangan fikrlashdan kelib chiqadigan individuallik; shaxsning umuminsoniy qadriyatlarga yo'naltirilganligini oshirish orqali individual o'sish jarayonida shaxsiy rivojlanishga yo'naltirish; shaxslarning shaxsiy rivojlanish jarayonida shaxsiy erkinlik, mas'uliyat, majburiyat va boshqalarni tushunish zarurati; har bir shaxs va u yashayotgan jamiyatdagi odamlar tomonidan shaxsiy erkinlik, mas'uliyat, majburiyat va hokazolarni tan olishi, ya'ni har bir shaxs qadrlanadi; ta'lim va tarbiyada, qadriyatlar, munosabat, xarakter va xulq-atvorni shakllantirishda aksiologik rahbarlikning ahamiyati.

Tadqiqot metodologiyasi. Turli manbalar pedagogik aksiologiya fanning mustaqil sohaga intila boshlagan 1980-yillardan boshlab rivojlanib, 1990-yillardan boshlab uning jadal shakllanishi va rivojlanishiga alohida e'tibor qaratilayotganini ko'rsatadi. Buning asosiy sababi ijtimoiy ehtiyojlarning ortib borishi, bu esa shaxsning ma'naviy imkoniyatlariga bo'lgan talablarning kuchayishiga olib kelgan. Qadriyat falsafiy tushunchadir. U diniy, ilmiy, siyosiy, adabiy-estetik, falsafiy va boshqa tushuncha va bilish shakllaridan farq qiluvchi o'ziga xos shakldir. Qadriyatlar falsafiy kategoriya bo'lib, insoniyatning ma'naviy taraqqiyotida muhim yutuq sifatida maydonga kelgan. Bu dunyodagi narsa, hodisa va jarayonlarning mohiyatini inson va jamiyat manfaati nuqtai nazaridan tushunish, mohiyatini yangicha idrok etishda hal qiluvchi qadamdir. Aksiologiya yevropada bilim sohasi sifatida dunyoviy ilm-fan taraqqiyotining mahsuli sifatida vujudga keldi va rivojlandi. Yevropa ijtimoiy-falsafiy tafakkurining yangi davri ilohiy hikmat va mo'jizalarga emas, balki haqiqiy insonni, uning qudratini, aql-zakovati va tafakkurining hukmronligini tan olishga asoslangan edi. Aksiologiya dunyoning mohiyatini diniy va ilmiy asosda tushunishdan butunlay farq qiluvchi, ya'ni narsa va hodisalarning mohiyatini anglashning ijtimoiy foydalariga asoslangan qimmatli tushunchadir. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning yangi bosqichini boshdan kechirmoqda. 2022–2026 yillar uchun mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasida qadriyatlar mohiyatini butunlay yangicha idrok etish, dunyoqarash, mafkura va fikrlash tarzimizda sifati yo'zgarishlar amalga oshirish rejalashtirilgan [2]. Bu ma'naviy hayotni yaratishda jiddiy

o'zgarishlar qilish, xalqimizni tadbirkorlik sari yetaklovchi qadriyatlar tizimini qaror toptirish demakdir.

Tahlil va natijalar. Uzoqdan qaraganda, diniy qadriyatlar bilan ilmiy qadriyatlar o'rtasida qarama-qarshilik, chetlatish, rad etish bordek tuyulsa-da, aslida ular o'rtasida bir-birini qo'llab-quvvatlash, bir-birini to'ldirish bor. Gap shundaki, diniy qadriyatlar yoki qadriyatlar mohiyatini diniy asosda anglash ijtimoiy-siyosiy barqarorlik, yaxlitlik, hamjihatlik, birodarlik, mehr-oqibat va boshqa jihatlarni ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Diniy manbalar qadriyatlar va hodisalarning mohiyatini muqaddaslashtirish orqali ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Qadriyatlar mohiyatini ilmiy asosda anglash esa narsa va hodisalarning mohiyatini inson manfaati va qadrlash nuqtai nazaridan anglash, insonning ijodiy faolligini oshirish, shaxsni yanada rivojlantirish imkonini beradi.

Qadriyat – ma'naviy taraqqiyotning sifat jihatining yangi bosqichidir. “Ma'naviyat” va “qadriyatlar” tushunchalari bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir. “Ma'naviy qadriyatlar” tushunchasi “qadriyatlar” tushunchasiga nisbatan kengroq va qamrovliroqdir. Qadriyatlar ma'naviyatning bir qismi bo'lib, uning rivojlanishida asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun qadriyatlar haqida gapirganda, odamlarda birinchi navbatda ma'naviy qadriyatlar haqida g'oyalar paydo bo'ladi.

Xulosa va takliflar. Muhim o'zgarishlar va yangilanishlar davrida ma'naviy qadriyatlarning ahamiyati ortib bormoqda, bu o'tish davrining o'ziga xos xususiyati hisoblanadi. O'zbek olimlari ham qadriyatlarni ijtimoiy-tarixiy va madaniy kategoriya sifatida ko'rib, ularga “inson va insoniyat uchun muhim bo'lgan barcha narsa” deb ta'rif beradilar. Shunday ekan, dunyoda bor narsa inson va insoniyat uchun muhim. Shu sababli, qadriyatlar tushunchasi bu kontekstda juda keng. Bundan tashqari, lug'atda ikki jumladan so'ng qadriyatlarga “dunyo moddiy va ma'naviy boyliklari mohiyati sifatida” ta'rif berilgan[4]. R.Nurmuhamedov va I.Yunusovlar “qadriyat – axloq tushunchasi, insonni ma'naviy-ruhiy nuqtai nazardan to'liq baholash uchun qo'llanilgan”, inson qadriyati bilan “qadriyat” tushunchasini tenglashtirishga harakat qilganlar [5]. “Qadriyatlar” tushunchasi o'zbek tilidagi barcha adabiy asarlarda keng qo'llaniladi. Biroq, bu tushunchalarning talqini tushuntirishlar bilan cheklangan. Bizningcha, yuqorida qayd etilgan talqin mazmun jihatdan to'g'ri bo'lsa-da, hodisa va hodisalarni ifodalash nuqtai nazaridan qaraganda, yuqoridagi tushunchalar o'rtasida etimologik va germenevtik nuqtai nazardan ma'lum farqlar mavjud. Qadriyatlar keng toifalar bo'lib, ular bu toifalar uchun genesis va asosiy funksiyalarni tayinlagan. Qadriyat, shaxsiy qadriyat, insoniy qadriyat, milliy qadriyat kabi turkumlar faqat shaxsga nisbatan qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alex More. Teaching and learning. Pedagogy. Curriculum and culture. 2004, 146 page.
2. Bentham J. Deontology // Bentham J. Deontology together with a Table of the Springs of Action and the Article of Utilitarianism. – Oxford: Clarendon Press, 1983, p. 119-281.
3. M.F. Qurbonova. Individual education is a person-oriented approach. International Journal of Pedagogics. VOLUME 03 181-185-p
4. M.F. Qurbonova. Ixtisoslashtirilgan maktablarning tashkil etish zarurati. Муаллим ҳем узликсиз билимлендириў, илмий-методикалик журнал, 2023-yil 6/3-son, 174-177-betlar.
5. M.F. Qurbonova. Uzluksiz ta'lim jarayonida zamonaviy yondashuvlar. Uzluksiz ta'lim, maxsus son, 2023 yil, 87-90 betlar.
6. M.F. Qurbonova. Zamonaviy maktablardagi innovatsiyon yondashuvlar. Guldu axborotnomasi, 2023 yil, № 4. 103-106 betlar.

Migrant oilalarda pedagogik qadriyatlarining uzluksizligini ta'minlashning amaliy asoslari

Eshonjonov Bobir Zafarjonovich

Namangan viloyati Chust tumani MMTBga qarashli 76-maktab tarix fani o'qituvchisi

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya: Mazkur maqola migrant oilalarda pedagogik qadriyatlarining uzluksizligini ta'minlashning amaliy asoslari, migrant oilalarda pedagogik qadriyatlarining uzluksizligini ta'minlash, ijtimoiy integratsiya va ta'lim jarayonlarida muhim ahamiyatga egaligi, migrant oilalarida pedagogik qadriyatlarni saqlash va rivojlantirishning amaliy asoslari, ularning ta'lim tizimiga ta'siri va o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishidagi o'rni masalalariga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: Migrant, ijtimoiy identifikatsiya, madaniy tafovut qadriyat, pedagogik aksiologiya, ikki madaniyat ta'siri, ijtimoiy integratsiya, integratsiyalashgan ta'lim, kommunikativ ko'prik, madaniyatlar uyg'unlashuvi, ijtimoiy institut.

Received: 11 Feb. 2025
Accepted: 12 Feb. 2025
Published: 12 Feb 2025

Migrant oilalar, ijtimoiy va iqtisodiy sabablar tufayli o'z vatanidan boshqa joylarga ko'chib o'tayotgan insonlardan iborat bo'lib, ular ko'pincha yangi muhitga moslashishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Bu jarayon, ayniqsa, bolalar va o'quvchilar uchun muhimdir, chunki ularning ta'limi va shaxsiy rivojlanishi ko'p jihatdan oilaviy qadriyatlar va pedagogik an'analar bilan bog'liqdir. Shuning uchun migrant oilalarda pedagogik qadriyatlarining uzluksizligini ta'minlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Birinchiidan, migrant oilalarda pedagogik qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish uchun oila ichidagi muhitni mustahkamlash zarur. Oila — bolalarning ilk ta'lim manbai bo'lib, unda axloqiy, estetik va madaniy qadriyatlar shakllanadi. Ota-onalar o'z farzandlariga o'z madaniyati va an'alarini o'rgatish orqali ularning shaxsiy rivojlanishiga hissa qo'shadilar. Shuningdek, ota-onalarning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishi, bolalarning bilim olishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ikkinchiidan, ta'lim muassasalari migrant oilalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishi zarur. Ta'lim tizimida o'qituvchilar va pedagoglar migrant oila farzandlarining ehtiyojlarini inobatga olgan holda darslarni tashkil etishlari kerak. Bu nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki bolalarning yangi muhitga moslashish jarayonini ham

yengillashtiradi. O'qituvchilar, shuningdek, migrant oilalarning madaniy qadriyatlarini hurmat qilishlari va ularga e'tibor berishlari lozim.

Uchinchidan, ijtimoiy integratsiyani ta'minlashda jamoatchilikning roli ham muhimdir. Migrant oilalarni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus dasturlar va loyihalar ishlab chiqilishi kerak. Bunday dasturlar, migrant oilalarining o'z madaniyatlarini saqlab qolishlariga yordam beradi va ularni yangi jamiyatga integratsiya qilishda qo'llab-quvvatlaydi.

Shu tariqa, migrant oilalarda pedagogik qadriyatlarning uzluksizligini ta'minlash — bu faqatgina oila ichidagi muhitga emas, balki ta'lim tizimi va jamoatchilik bilan hamkorlikka ham bog'liqdir. Bu jarayon, nafaqat migrant oilalarining farzandlari uchun, balki butun jamiyat uchun muhimdir. Pedagogik qadriyatlarning uzluksizligi orqali bolalarning shaxsiy rivojlanishi va ijtimoiy integratsiyasi amalga oshiriladi, bu esa kelajak avlodning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Migrant oilalarda pedagogik qadriyatlarning uzluksizligi va ularning farzand tarbiyasiga ta'siri zamonaviy ta'lim va pedagogika va psixologiya tadqiqotlarida dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda migratsiya jarayoni oilaviy qadriyatlar tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatib, bolalarning tarbiyasida muayyan o'zgarishlarga olib kelmoqda. Pedagogik qadriyatlarning uzluksizligi, ya'ni avloddan-avlodga o'tib kelayotgan tarbiya usullari, urf-odatlar va ijtimoiy axloq me'yorlari migrant oilalarda muhit o'zgarishi sababli sinovdan o'tadi. Shu boisdan, migrant oilalarning farzand tarbiyasiga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Migrant oilalarda qadriyatlarning uzluksizligini saqlab qolish muammosi, bir tomondan, yangi madaniyatga moslashish zarurati bilan bog'liq bo'lsa, boshqa tomondan, o'z milliy o'ziga xoslikni yo'qotmaslik masalasiga borib taqaladi. Ota-onalar ko'pincha farzandlariga milliy an'analari, diniy e'tiqodlari va oilaviy axloq qoidalarini singdirishga harakat qiladilar, biroq yangi muhitning ta'siri bolalarning ongida turli madaniyatlar o'rtasida ziddiyat yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu holat, ayniqsa, yosh bolalar va o'smirlar uchun muhim bo'lib, ular ijtimoiylashuv jarayonida mahalliy madaniyatga moslashish va o'z oilaviy qadriyatlari orasida muvozanat topishga intiladilar. Psixologik tadqiqotlarga ko'ra, migrant oilalardagi bolalar ko'pincha ikkita madaniyatning kesishgan nuqtasida shakllanadi va bu ularning ijtimoiy identifikatsiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi [1].

Pedagogik qadriyatlarning uzluksizligi migrant oilalarda farzandlarning ta'lim jarayoniga moslashish darajasiga ham ta'sir qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ota-onalar o'z pedagogik qadriyatlarini yangi muhitga moslashtirishga muvaffaq bo'lsalar, bolalar maktabga tezroq moslashadi va ularning akademik natijalari yuqori bo'ladi.

Masalan, Skandinaviya mamlakatlarida migrant oilalar uchun maxsus moslashuv dasturlari ishlab chiqilgan bo'lib, ularda ota-onalar o'z an'anaviy tarbiya usullarini mahalliy ta'lim tizimining talablariga moslashtirish bo'yicha treninglardan o'tadilar. Shu bilan birga, ta'lim jarayonida ko'p madaniyatlilik tamoyiliga asoslangan yondashuv migrant bolalarning ijtimoiy integratsiyasini osonlashtiradi [2].

Migrant oilalarning tarbiya jarayonida eng katta muammolardan biri bu avlodlar o'rtasidagi madaniy tafovutning kuchayishidir. Agar ota-onalar an'anaviy qadriyatlarga qattiq bog'langan bo'lsalar, bolalar esa yangi muhit qadriyatlarini o'zlashtirishga intilsalar, oilada tarbiya jarayoni murakkablashishi mumkin. Bunday tafovut bolalarning psixologik stress darajasini oshiradi va ularning shaxsiy rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi. Shu sababli, migrant oilalar uchun ijtimoiy va psixologik qo'llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqish muhim hisoblanadi.

Migrant oilalarda pedagogik qadriyatlarning uzluksizligini saqlashning muhim shartlaridan yana biri bu oila va maktab o'rtasidagi hamkorlikdir. O'qituvchilar migrant bolalarning oilaviy qadriyatlarini inobatga olgan holda ularning ta'lim jarayonini tashkil etishlari lozim. Ayrim mamlakatlarda migrant bolalar uchun madaniy mediatorlar tizimi joriy etilgan bo'lib, ular maktab va oilalar o'rtasida kommunikativ ko'prik vazifasini bajaradilar. Bu esa bolalarning o'z oilaviy qadriyatlarini saqlab qolgan holda yangi madaniyatga moslashishiga yordam beradi.

Migratsiya jarayoni oila strukturasi va uning tarbiya tizimiga sezilarli o'zgarishlar kiritadi. Ota-onalar ko'pincha yangi jamiyatga moslashish jarayonida bolalariga tarbiya berish usullarini qayta ko'rib chiqishga majbur bo'ladilar. Shu bilan birga, milliy qadriyatlarning uzluksizligini ta'minlash va farzandlarga ularni singdirish muhim pedagogik vazifa bo'lib qolmoqda. Migrant oilalarda pedagogik qadriyatlarning uzluksizligini saqlashning asosiy muammolaridan biri ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi madaniy tafovutning ortib borishidir. Yosh avlod odatda yangi muhit va ta'lim tizimining ta'siri ostida tezroq moslashadi, bu esa oilada qadriyatlar bilan bog'liq qarama-qarshiliklarga olib kelishi mumkin. Migrant oilalarda o'sib kelayotgan bolalar ota-onalariga qaraganda yangi jamiyat madaniyati va ijtimoiy normalariga tezroq moslashadi, bu esa o'z navbatida tarbiya jarayonida muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi [3].

Migrant oilalarda pedagogik qadriyatlarning uzluksizligini ta'minlashda uch asosiy omil mavjud. Birinchidan, ota-onalar o'z an'anaviy tarbiya usullarini yangi muhitga moslashtira olishi kerak. Ikkinchidan, ta'lim tizimi migrant bolalarni ijtimoiy va madaniy jihatdan integratsiyalash jarayonini qo'llab-quvvatlashi lozim. Uchinchidan, jamiyat migrant oilalarning madaniy merosini qadrlashga va ularni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Ota-onalar tomonidan pedagogik

qadriyatlarni uzluksiz yetkazib berish jarayoni ko‘pincha ularning yangi jamiyatdagi iqtisodiy va ijtimoiy holatiga ham bog‘liq bo‘ladi. Masalan, ba‘zi migrantlar uzoq vaqt davomida iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelishadi, bu esa ularning farzand tarbiyasiga ajrata oladigan vaqtini kamaytiradi. Natijada, bolalar tarbiyasida maktab va boshqa ijtimoiy institutlar muhim rol o‘ynaydi. Agar migrant bolalar ota-onalarining madaniy qadriyatlarini o‘zlashtirish bilan birga mahalliy ta‘lim tizimiga moslasha olsalar, ularning akademik va psixologik rivojlanishi yanada muvaffaqiyatli bo‘ladi [4].

Pedagogik qadriyatlarning uzluksizligini ta‘minlash uchun zamonaviy yondashuvlardan biri bu ikki madaniyatni uyg‘unlashtirish konsepsiyasidir. Bu yondashuv migrant bolalarning milliy o‘ziga xosligini saqlab qolgan holda yangi jamiyatning ijtimoiy va madaniy qoidalarini o‘rganishlariga imkon yaratadi. Masalan, Germaniya, Kanada va Skandinaviya davlatlarida migrant oilalar uchun maxsus dasturlar ishlab chiqilgan bo‘lib, ularda ota-onalar bolalariga milliy qadriyatlarni singdirish bilan birga mahalliy ta‘lim va tarbiya tizimiga moslashishga yordam berish bo‘yicha o‘qitiladi.

Farzand tarbiyasiga ta‘sir qiluvchi yana bir muhim omil bu ota-onalarning o‘z farzandlari bilan samarali kommunikatsiya o‘rnatish qobiliyatidir. Migrant oilalarda generatsiyalar o‘rtasidagi madaniy tafovut ota-onalar va bolalar o‘rtasidagi muloqot sifatiga ta‘sir qiladi. Agar ota-onalar bolalarining yangi madaniyatni qabul qilish jarayonini to‘g‘ri tushuna olsalar va ularni o‘z qadriyatlariga hurmat ruhida tarbiyalay olsalar, bu tarbiya jarayonini samarali davom ettirish imkonini beradi. Migrant oilalar tarbiyasida uch asosiy yo‘nalish kuzatiladi:

An‘anaviy qadriyatlarni saqlab qolishga intilish – Ba‘zi oilalar o‘z farzandlarini ona vatanidagi qadriyatlar asosida tarbiyalashga harakat qilishadi. Bu, ayniqsa, mahalliy madaniyat o‘zlarinikidan keskin farq qiladigan jamiyatlarda yashovchi migrant oilalarda kuzatiladi.

Yangi madaniyatga moslashish – Ayrim oilalar mahalliy jamiyatning madaniyatini to‘liq qabul qilib, farzandlarini shu asosda tarbiyalashga harakat qilishadi. Bu jarayon ba‘zan milliy o‘ziga xoslikning yo‘qolishiga olib kelishi mumkin.

Ikki madaniyatning uyg‘unlashuvi – Eng samarali model bo‘lib, bunda ota-onalar milliy qadriyatlarini saqlagan holda farzandlarini mahalliy jamiyat madaniyatiga moslashishga o‘rgatadilar. Ikki madaniyatni uyg‘unlashtirgan migrant oilalar farzandlarining psixologik barqarorligi va ta‘limdagi muvaffaqiyati an‘anaviy yoki faqat yangi madaniyatga moslashgan oilalar farzandlariga nisbatan yuqori bo‘ladi [5].

Xulosa qilib aytganda, migrant oilalarda pedagogik qadriyatlarning uzluksizligi farzand tarbiyasiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Agar ota-onalar va ta‘lim tizimi o‘zaro

hamkorlikda harakat qilsalar, bolalar o‘z milliy qadriyatlarini yo‘qotmagan holda yangi jamiyatga integratsiyalasha oladilar. Shu sababli, migrant oilalarning farzand tarbiyasida madaniy muvozanatni saqlashga qaratilgan pedagogik strategiyalar ishlab chiqilishi zarur. Ota-onalar, ta‘lim muassasalari va jamiyatning o‘zaro hamkorligi bolalarning o‘z milliy qadriyatlarini saqlab qolish bilan birga yangi madaniyatga moslashish imkonini beradi. Shuning uchun, migrant oilalar farzandlari uchun maxsus pedagogik strategiyalarni ishlab chiqish va amalga oshirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. O‘z milliy qadriyatlarini saqlagan holda mahalliy madaniyatga moslashgan migrant bolalar akademik va psixologik jihatdan muvaffaqiyatliroq bo‘ladilar. Til, ijtimoiy-iqtisodiy sharoit, maktab tizimi va ota-onalar bilan kommunikatsiya bu jarayonda muhim rol o‘ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Berk, Richard 1983 ‘An Introduction to Sample Selection Bias in Sociological Data’ American Sociological Review, vol. 48, pp. 386-98
2. Jensen, Leif 2001 ‘The demographic diversity of immigrants and their children’, in Rube’n G. Rumbaut and Alejandro Portes (eds), Ethnicities: Children of Immigrants in America, Berkeley, CA: University of California Press and Russell Sage Foundation, pp.21-56
3. Portes, Alejandro 1996 The New Second Generation, New York: Russell Sage Foundation
4. Zhou, Min 1993 ‘The new second generation: Segmented assimilation and its variants among post-1965 immigrant youth’, The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, vol. 530, pp. 74-96
5. Rube’N G. 2001 Legacies: The Story of the Immigrant Second Generation, Berkeley, CA: University of California Press and Russell Sage Foundation

Qadriyatlar insoniyatning madaniy va axloqiy taraqqiyotida tutgan o'рни

Qurbonova Maftuna Faxriddinova

Alfraganus universiteti, Pedagogika va psixologiya kafedrası dotsenti, pefagogika fanlari doktori (DSc)

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada qadriyatlarni insoniyatning madaniy va axloqiy taraqqiyotida tutgan o'рни, qadriyatlarning mohiyati, ularning inson va jamiyat hayotidagi o'рни hamda turli tadqiqotchilarning qadriyatlarga berilgan ta'riflari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: qadriyatlar, axloqiy hodisalar, madaniyat, inson, jamiyat, falsafa, adolat, vatanparvarlik, muhabbat va do'stlik.

Received: 11 Feb. 2025

Accepted: 12 Feb. 2025

Published: 12 Feb 2025

Kirish. Qadriyatlar insoniyat tarixida muhim ahamiyatga ega bo'lgan ijtimoiy va axloqiy hodisalar. Ular nafaqat shaxsiy hayotda, balki jamiyatning rivojlanishida ham asosiy o'rin tutadi. Qadriyatlar, odatda, insonlarning fikrlash, his-tuyg'ulari va harakatlariga ta'sir ko'rsatadigan standartlar va idealar sifatida qaraladi. Bunday qadriyatlar, masalan, adolat, vatanparvarlik, muhabbat va do'stlik kabi tushunchalar orqali ifodalanadi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. A.I. Kravchenko qadriyatlarni shunday ta'riflaydi: "Qadriyatlar – adolat, vatanparvarlik, muhabbat, do'stlik kabi hodisalar haqidagi tushunchalar bo'lib, ularni ko'chilik odamlar qo'llab-quvvatlaydi va mustahkamlaydi." [1] Bu ta'rif qadriyatlarning jamiyatdagi ahamiyatini ochib beradi. Ular shubha ostiga olinmaydigan standart va ideal sifatida xizmat qiladi, bu esa ularning ijtimoiy hayotdagi o'rnini yanada mustahkamlaydi. Biroq, rus tadqiqotchisi N.S. Rozov qadriyatlarni yanada chuqurroq tahlil qiladi. U qadriyatlarni "haqiqat", "aql", "inson", "madaniyat" kabi tushunchalar bilan bog'lab, ularni falsafiy nuqtai nazardan "inson kelib chiqishi va jamiyatdagi rivojining me'yoriy asoslari" deb tushunishni taklif etadi [2]. Bu yondashuv qadriyatlarning inson hayotidagi o'рни va ahamiyatini yanada kengroq ko'rishda aks ettiradi. Qadriyatlar, shuningdek, madaniy meros sifatida ham muhimdir. Ular avloddan avlodga o'tib, insonlarning dunyoqarashi

va hayot tarzini shakllantiradi. Qadriyatlar orqali insonlar o'zlarini jamiyatda qanday tutishlari, qanday xulq-atvor ko'rsatishlari va qanday maqsadlarni ko'zlashlari haqida ma'lumot oladilar.

Qadriyatlar inson hayoti va jamiyat rivojlanishi uchun zaruriy omil hisoblanadi. Ular nafaqat individual shaxslarning axloqiy qoidalarini belgilab beradi, balki butun jamiyatning madaniy va ijtimoiy taraqqiyotini ham ta'minlaydi. Qadriyatlarining mohiyati va ularning jamiyatdagi o'rnini har bir inson uchun muhimdir, chunki ular hayotimizning har bir jabhasida aks etadi va bizning qarorlarimizni shakllantiradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Zamonaviy aksiologiya sohasida o'tkazilgan 20 yillik tadqiqotlar ta'lim tizimining qadriyatlar asosida rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan yangi yondashuvlarni qamrab olishini ko'rsatmoqda. Ushbu tadqiqotlar, ta'limni qadriyat deb tashxislash va uning insonparvarlik xususiyatini aks ettirishga qaratilgan. Aksiologiya ta'lim jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'lgan qadriyatlarni aniqlash va ularga asoslanish imkonini beradi. Ta'lim tizimida qadriyatlar asosida yondashuvni rivojlantirish, o'quvchilarning axloqiy va madaniy jihatdan yetuk shaxslar sifatida shakllanishini ta'minlaydi. Tarbiya maqsadini qadriyatlarining bosh maqsadi deb bilish, o'quv jarayonida axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga qaratilgan dasturlarni ishlab chiqish zaruratini ko'rsatadi. Bu yondashuv, o'quvchilarning nafaqat bilim olishini, balki ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ham ta'minlaydi. O'quvchilarning qadriyatlarga yo'naltirilganligini shakllantirishning amaliy tajribasi, ta'lim jarayonida qadriyatlarni muhim element sifatida kiritishni talab qiladi. Bu jarayon, o'quvchilarning axloqiy va madaniy qadriyatlarni anglashlari va ularga amal qilishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Zamonaviy aksiologiya ta'lim tizimida qadriyatlarni asosiy o'rin tutadigan element sifatida ko'rishga imkon beradi. Ta'lim jarayonida qadriyatlarga asoslangan yondashuv, o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shu bois, ta'lim tizimini rivojlantirishda aksiologik jihatlarni inobatga olish zarurdir.

Tahlil va natijalar. Ta'lim tizimini aksiologizatsiya qilish shaxsning axloqiy qadriyatlarga yo'naltirilganligi, yaxlit ta'lim tizimining faol rivojlanishi, umuminsoniy qadriyatlarining individual rivojlanish jarayonida moslashuvi, ta'lim tarkibi va mazmunining tubdan o'zgarishi ta'limning muhim jihatlarini aks ettiradi.

Ta'lim tizimining zamonaviy tendensiyalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- jamiyatdagi o'zgarishlarning yuqori sur'atlari shaxsni tez o'zgaruvchan jamiyat sharoitlariga tayyorlash zaruriyatini aks ettiradi;
- madaniyatlararo ta'sirning kuchayishi sharoitida postindustrial, raqamli axborotga asoslangan jamiyatga o'tish;

- kapital va ishchi kuchi harakatchanligining yuqori darajasi tufayli raqobatning kuchayishi;
- jamiyatni demokratlashtirish zarurligini ta'kidlash;
- kelajak avlod va undan keyingi avlodlarda qadriyatga asoslangan munosabatni shakllantirishni talab qiluvchi xalqaro muammolarning paydo bo'lishi va o'sishi.

Pedagogik aksiologiyaga tayangan holda inson hayoti, tarbiyasi va pedagogik faoliyatining ahamiyatini tushunish va qaror qabul qilishga yordam beradi. Pedagogika fanlari ta'limni inson faoliyatidagi asosiy qadriyat deb hisoblaydi, uning barcha rivojlanish bosqichlarida muhimligini ta'kidlaydi. Ta'limning maqsadi, mazmuni, maqomini milliy va umuminsoniy qadriyatlar belgilab beradi. Ta'limni insonparvarlashtirish g'oyasi, pedagogikada aksiologik yo'nalishdan foydalanish muhim falsafiy-antropologik va ijtimoiy-siyosiy xususiyatlarni aks ettiradi.

Bugungi kunda pedagogikaning yangi sohasi bo'lgan pedagogik aksiologiya ta'lim va qadriyatlar, ularning mohiyati, vazifalari, o'zaro bog'liq holda o'rganish jamiyat taraqqiyoti va ta'limiy muvaffaqiyatlar kafolati sifatida qaralmoqda. Ta'limiy yutuqlar va jamiyat rivoji gumanistik qarashlarga ko'ra - bu shaxslarda insoniylikni shakllantirish bilan belgilanadi.

Ta'limda ma'naviyatni tarkib toptirishdagi ahamiyati uni qadriyatli bilimlarni uzatish va uning asosida insonda qadriyatli munosabat, qadriyatli xulq-atvorni shakllantirishda ekanligini o'z vaqtida Aflotun ham ta'kidlab o'tgan edi. U davlatning asosini qolgan barchasi unga bog'liq bo'lgan yagona birlik aks ettiradi, deb hisoblagan. Bunday asos - oliyjanoblikdir. Aflotun yuksak oliyjanoblik haqida tugamaydigan bilim deb e'tirof etadi. Shaxsda qanchalik oliyjanoblik o'z ifodasini topganligini esa ta'lim jarayonida o'zini namoyon qilishida o'rganish va aniqlash mumkin [3]. Bizningcha, pedagogik aksiologiya ta'lim oluvchi va ta'limni qadriyat deb e'tirof etgan holda, ta'limiy qadriyatlarni muhokama etuvchi hamda ta'limga aksiologik yondashuvni amalga oshiruvchi pedagogik bilimlar sohasidir.

Pedagogik aksiologiyaning predmetini shaxsning aksiologik ongi, aksiologik munosabati, aksiologik xulq-atvorini shakllantirish tashkil etadi. Aksiologik muammolarga doir nazariy manbalardagi qadriyat tushunchasining mohiyatini tahlil etish asosida pedagogik aksiologiya qadriyat tushunchasiga shaxs va jamiyat faoliyatida ideal namuna va yo'nalishlarni aks ettiruvchi individual va ijtimoiy ongni tashkil etuvchi maxsus ta'lim sifatida qaraydi[2]. Alohida shaxs yoki jamiyat yaxlitlikda qadriyatlarni uzatuvchisi sifatida qaraladi, nihoyasi esa, insonning xulq-atvori va xatti-harakatini rag'batlaydi. Xulq-atvor va xatti-harakatlarning tavsifi shaxsning atrof-muhitga, o'z-o'ziga munosabati haqida guvohlik beradi. Falsafadan

farqli ravishda pedagogik aksiologiya «qadriyat» va ulami aksiologik ong, munosabat, xulq-atvor deb nomlash orqali «aksiologik» tushunchalarga alohida-alohida qaraydi. Uni tashkil etish va boshqarishga qadriyatli yondashuvning zaruriyat ekanligidan kelib chiqib, uzluksiz ta'lim maqsadlarining o'zgarishi pedagogik aksiologiyani muhim vazifalari sifatida quyidagilarni aniqlashga imkon beradi:

- qadriyatlar nazariyasi nuqtai nazaridan pedagogika nazariyasi va ta'lim amaliyotining tarixiy rivojini tahlil etish;
- ta'lim subyektlarida aksiologik yo'nalganligini aks ettiruvchi ta'limning aksiologik asoslarini aniqlash;
- milliy ta'lim mazmuni va rivojlanish strategiyasini aniqlashga doir aksiologik yondashuvni ishlab chiqish.

N.A.Astonova tadqiqotlarida “pedagogik aksiologiyani predmeti sifatida shaxsning madaniy munosabatini rivojlantirish” deyiladi[4]. U qayd etilishicha, ana shu jihat bilan pedagogik aksiologiyani funksiyalari uning o'ziga xosliklarini belgilashga imkon beradi. Quyida ularni ko'rib o'tamiz:

- mazmunga muvofiqlik, ta'limning mazmun va jarayon jihatlarini birlashtirish, intellektual tashabbusni rag'batlantirish;
- fikriy jarayon, obyektning aktallashtirish, aniq dalil va isbotlarni belgilash, axborotni tanqidiy mushohada etish, ma'no-mazmunini tushunish, shaxsiy fikrning o'sishi;

baholovchi - pedagogik jarayon ishtirokchilarida borliq va ma'naviy hodisalarni adekvat baholashni rivojlantirishni aks ettiradi;

yo'naltirish funksiyasi – “qadriyatlar ierarxiyasi”ning ma'lum parametrlari asosida shaxsiy, kasbiy tavsifning muhim qoidalarini aniqlash imkoniyatlari bilan bog'liq;

me'yoriy (normativli) - pedagogning aksiosferasini ijtimoiy munosabatlarda namoyon qilish;

boshqaruvchilik - insonparvar mazmunga ega milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida ta'lim tizimini rivojlantirish;

Xulosa va takliflar. Pedagogik aksiologiyani mazmuni, funksiyalari, ilmiylik, amaliylik, tajriba birligini ifoda etuvchi faoliyat mazmunini ochib beradi. Ilmiy jihat (aspekt) barcha ijtimoiy jarayonlarni aniqlab beruvchi, asosiy qadriyat sifatida ta'limni ko'rib chiqish asosida ta'limiy qadriyatlari o'rganuvchi, pedagogikaning yangi ilmiy yo'nalishi - pedagogik aksiologiya muammolari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar o'tkazishni talab etadi.

Aksiologik bilimlarni tizimlashtirish maqsadida pedagogikadagi qadriyat manabalarini o'rganish va pedagogik aksiologiyani shaxsga yo'naltirilgan

yondashuvlar asosida metodikasi va kategorial mexanizmlarini aniqlash ham dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Amaliy jihatdan pedagogik aksiologiya o'quv rejalari va dasturlarni tuzish, darslik va o'quv qo'llanmalarni yaratish, didaktik va metodik materiallarni ishlab chiqish, ta'lim va tarbiya konsepsiyasini yaratishni tahlil etadi.

Tajribaviy(praktik) jihati ta'lim oluvchilarning aksiologik ongi, munosabati, xulq-atvorini shakllantirish, ularni aksiologik rivojlantirishga doir muammolarni hal etishga qaratilgan ta'lim muassasalari faoliyati, pedagog mahorati va o'qitish usullarini o'z ichiga oladi. Ularning vazifasi bugungi zed avlod davrida pedagogik aksiologiya nimani taqozo etsa, shularning barchasini mohirona shakllantirishdir.

Qadriyatlar subyektiv tasavvurlardan iborat bo'lib, noosferik yoki moddiy madaniyat sohasidagi yaratilgan boyliklar, axloqiy, huquqiy, diniy normalar va urf-odatlar qadriyatlarga kirishi mumkin. Ushbu qadriyatlar insonlar uchun etalon va ideal sifatida xizmat qiladi va ularning mukammal tasavvurga ega bo'lishi uchun murakkab savollarni bajarish zarur. "Qadriyat" g'oyat murakkab, ko'p qirrali va keng qamrovli aksiologik kategoriya bo'lib, olamdagi narsalar, hodisalar va jarayonlarning inson hamda kishilik jamiyati uchun ahamiyati tobora chuqurroq anglanishi bilan qadriyat tushunchasining mohiyati va mazmuni tobora chuqurlashib boraveradi.

Shuning uchun ham "qadriyat" muttasil ravishda boyib boradigan tushuncha bo'lib, unga beriladigan ilmiy-falsafiy ta'rif hamisha davrning ma'naviy-intellektual salohiyati va ilmiy izlanishlarning bugungi darajasi bilan bog'liq bo'ladi. Qadriyat tushunchasi voqea va hodisalarning obyektiv borligi, uning shaxs, guruh hamda jamiyat uchun ahamiyatini o'zida to'la va yorqin aks ettiradi. Narsalar va hodisalar takomillashtirib borilishi, ularning shaxs, guruh hamda jamiyat uchun ahamiyati ortib borishi bilan qadriyat tushunchasining mazmuni ham chuqurlashib, kengayib boraveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ли Шанде. Философия человека И.Т. Фролова // Яо Ин. Философия гуманизма И.Т. Фролова. М.: УРСС, 2013. 264 с. С. 169–219.
2. Sh. Mardonov, & F. Mardonov (2022). Pedagogik otmalarda talabalarni tayyorlashda aksiologik mo'ljal. Science and innovation, 1 (B7), 1329-1333. doi: 10.5281/zenodo.731154
3. M.F. Qurbonova. Individual education is a person-oriented approach. International Journal of Pedagogics. VOLUME 03 181-185-p.
4. M.F. Qurbonova. Uzluksiz ta'lim jarayonida zamonaviy yondashuvlar. Uzluksiz ta'lim, maxsus son, 2023 yil, 87-90 betlar.
5. M.F. Qurbonova. Zamonaviy maktablardagi innovatsiyon yondashuvlar. Guldu axborotnomasi, 2023 yil, № 4. 103-106 betlar.

Adabiy ta'limda badiiy matn ustida ishlashning ahamiyati

Mirzayeva Sayyora Toyirovna

Toshkent kimo-texnologiya instituti Menejment va kasb ta'limi fakulteti O'zbek tili va professional ta'lim kafedrasi assistenti

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabda adabiyot o'qitishning dolzarb vazifalari, jumladan, bolalarni kitobxonlikka jalb qilish, yot g'oyalari va ommaviy madaniyatga qarshi ma'naviy immunitetini shakllantirish, malakali kitobxonlarni tarbiyalash hamda badiiy va estetik didni yuksaltirishga qaratilgan asosiy jihatlar ko'rib chiqiladi. Adabiyot fani o'quvchilarning tayanch kompetensiyalarini shakllantirishdagi ahamiyati tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: adabiyot, kitobxonlik, ma'naviy immunitet, estetik did, tayanch kompetensiyalar, kommunikativ kompetensiya, faol fuqarolik, ta'lim paradigmasi, adabiy ta'lim konsepsiyasi.

Received: 11 Feb. 2025

Accepted: 12 Feb. 2025

Published: 12 Feb 2025

Maktabda adabiyot o'qitish jarayoni bolalarni kitobxonlikka jalb qilish, yot g'oyalardan himoya qilish va badiiy didni rivojlantirishga qaratilgan muhim vazifalarni o'z ichiga oladi. Adabiyot nafaqat individual rivojlanishga, balki jamiyatda faol fuqarolarni tarbiyalashga ham xizmat qiladi. Bugungi kunda yosh avlodni tarbiyalashda adabiyotning roli yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda, chunki u o'quvchilarga nafaqat bilim berish, balki ularning ma'naviy va estetik qadriyatlarini shakllantirishga ham yordam beradi.

Adabiyot fani o'quvchilarning estetik didini tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi. Badiiy asarlarni o'qish jarayonida o'quvchilar ularning tuzilishi, mazmuni va uslubi haqida chuqurroq tushuncha hosil qiladilar. Bu jarayon orqali o'quvchilar o'z fikrlarini ifoda etish, tahlil qilish va baholash ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Shuningdek, badiiy matnlar bilan ishlash jarayonida o'quvchilar o'z ichki dunyolarini kengaytiradilar va estetik tajribalarini boyitadilar.

Adabiyot o'qitish jarayoni o'quvchilarning tayanch kompetensiyalarini shakllantirishda ham muhimdir. O'quvchilar berilgan matnlarni o'qish, tushunish va tahlil qilish orqali axborotlar bilan ishlash ko'nikmalarini sayqallaydilar. Badiiy va axborot matnlar bilan ishlash jarayonida axborotlarni sintezlash, qayta hikoyalash va

solishtirish orqali o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasi rivojlanadi. Bu esa ularning kelajakdagi faoliyatlari uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantiradi.

Adabiyot jamiyat uchun kerak bo'ladigan faol fuqarolik ko'nikmalariga ega shaxslarni tarbiyalaydi. Zamonaviy maktab adabiyot fani oldiga o'quvchilarni faol fuqaro sifatida tarbiyalashga qaratilgan dolzarb masalalarni qo'yadi. Bu masalalar nazariy va amaliy jihatdan asosli bo'lib, an'anaviy ta'lim paradigmasini o'zgartiradi. O'quvchilarni ijtimoiylashtirish va ularning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonida adabiyotning ahamiyati beqiyosdir.

Maktabda adabiyot o'qitish jarayoni bolalarni kitobxonlikka jalb qilish, ularni yot g'oyalardan himoya qilish va badiiy didlarini rivojlantirish orqali nafaqat individual rivojlanishlariga, balki jamiyatda faol va ijtimoiylashgan shaxs sifatida shakllanishlariga xizmat qiladi. Adabiyot fani o'quvchilarda muhim kompetensiyalarni shakllantirib, ularning kelajakdagi faoliyatlari uchun mustahkam poydevor yaratadi. Shunday qilib, zamonaviy ta'lim paradigmasi doirasida adabiyotning roli yanada ortib bormoqda va bu jarayonni yanada chuqurlashtirish zarurati mavjud. Maktabda adabiyot o'qitishning dolzarb vazifalaridan biri bolalarni kitobxonlikka jalb qilish va yot g'oyalar hamda ommaviy madaniyatga ma'naviy immunitetini shakllantirishdir. Bu jarayon, shuningdek, malakali kitobxonni tarbiyalash, so'z san'atini tushunish va tahlil etish, badiiy va estetik didni yuksaltirishga qaratilgan.

Adabiyot nafaqat estetik didni tarbiyalash, balki o'quvchining tayanch kompetensiyalarini shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi. O'quvchilar berilgan matnlarni o'qish, tushunish va tahlil qilish jarayonida axborotlar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Badiiy va axborot matnlar bilan ishlash jarayonida, axborotlarni sintezlash, qayta hikoyalash va solishtirish orqali o'quvchilar kommunikativ kompetensiyasini oshiradilar.

Adabiyot jamiyat uchun kerak bo'ladigan faol fuqarolik ko'nikmalariga ega shaxsni tarbiyalaydi. Zamonaviy maktab adabiyot fani oldiga o'quvchilarni faol fuqaro, ijtimoiylashgan shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladigan adabiy ta'lim konsepsiyasini amalga oshirish kabi dolzarb masalalarni qo'yadi. Bu masalalar nazariy va amaliy jihatdan asosli bo'lib, an'anaviy ta'lim paradigmasini o'zgartiradi.

Shunday qilib, maktabda adabiyot o'qitish jarayoni bolalarni kitobxonlikka jalb qilish, ularni yot g'oyalardan himoya qilish va badiiy didlarini rivojlantirish orqali nafaqat individual rivojlanishlariga, balki jamiyatda faol va ijtimoiylashgan shaxs sifatida shakllanishlariga xizmat qiladi. Adabiyot fani o'quvchilarda muhim kompetensiyalarni shakllantirib, ularning kelajakdagi faoliyatlari uchun mustahkam poydevor yaratadi.

“Adabiyotni o‘qitish shaxsni shakllantiruvchi obyekt sifatida: Ye.N.Ilin tizimi” nomli texnologiya bevosita tadqiqotimiz mavzusiga aloqadorligi bilan ahamiyatli.

Mazkur texnologiya mazmuni quyidagicha izohlansh mumkin: har bir san’at asari, uni o‘rganish maktab o‘quv dasturiga kiritilgan. Adabiyot kursida u yoki bu tarzda ko‘plab mavjud axloqiy muammolar qo‘yiladi. Ilin darsning o‘zagi bo‘lib xizmat qiladigan savol-muammoni quyidagi tarzda qo‘yadi:

a) savol dolzarb hamda o‘quvchilar uchun shaxsan ahamiyatli bo‘lishi;

b) iloji boricha umumiy o‘quvchilarga emas, balki muayyan sinfga yoki ma’lum bir o‘quvchiga qaratilgan bo‘lishi;

v) savolga javob berish, muammo yechimini hal qilish asar, darslik va qo‘shimcha adabiyotlarni o‘rganish, o‘rganilayotgan asar tarixi va muallifning tarjimai holi bilan tanishishni taqozo etishi.

Texnologiyaning xususiyatlari quyidagilardan iborat:

mavzuni o‘qitishda rivojlanish formulasi quyidagicha ko‘rinadi: shaxsiy tajribadan tahlilgacha, san’at asari va undan kitobgacha.

“Tafsilot” – “savol” – “muammo” orqali o‘quvchini material tuzilishi bilan tanishtirish usuli. Mazkur usul universal bo‘lib, undan barcha o‘qituvchilar muammoli vaziyatlar yaratishda foydalanishlari mumkin. Qo‘yilgan muammolarga javob o‘qituvchi tomonidan tashkil etilgan va tashabbusi bilan jamoaviy izlanish, ochiq muhokama, muhokama shaklida tashkil etilishi maqsadga muvofiq.

Safo Matchon o‘zbek bolalar adabiyotining jonkuyari sifatida nafaqat pedagogik faoliyatni, balki ilmiy faoliyatni ham muvaffaqiyatli amalga oshirgan olimlardan biridir. Uning adabiyot o‘qitish uslubidagi o‘ziga xos xususiyatlari bolalar adabiyotini o‘qitish jarayonida muhim ahamiyatga ega. Matchonning “O‘qish kitobi” (4-sinlar uchun darslik), “Kitob o‘qishni bilasizmi?”, “Maktabda adabiyotdan mustaqil ishlar”, “Ona tili o‘qitish metodikasi” kabi asarlari bolalar adabiyotining nazariy asoslari, shakllanish bosqichlari va rivojiga hissa qo‘shgan ijodkorlarning badiiy asarlari haqida qimmatli ma’lumotlar taqdim etadi.

Adabiy Ta’limning asosiy maqsadi o‘quvchilarda mutolaa madaniyatini shakllantirishdir. Biroq, umumta’lim va akademik litsey bosqichidagi adabiyot dasturlarida badiiy asarlarni o‘qitishda mutolaadan ko‘ra tahlilga ko‘proq e’tibor qaratilishi, o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishini pasaytirishi mumkin. Bu holat, nazariy savollarning mavhumligi va javobsizligi natijasida yuzaga keladi. Shunday qilib, adabiyot darslarida o‘quvchilarni to‘g‘ri mutolaaga yo‘naltirish uchun zamonaviy metodik yo‘nalishlar va tadqiqotlar olib borilmoqda.

Safo Matchon mutolaa madaniyati va uning rivojlanish bosqichlari, kitobxonlik masalalari bo‘yicha olib borgan ilmiy-tadqiqot ishlari muhim ahamiyatga ega. U

mutolaa hodisasining barkamol inson tarbiyalashdagi oʻrni, jamiyatdagi mutolaa jarayonlarini optimallashtirish va oʻquvchilarni mutolaaga qiziqtirishda adabiyot darslarining rolini taʼkidlaydi. Matchonning fikricha, adabiyot oʻqituvchisining birinchi vazifasi oʻquvchilarni badiiy mutolaaga oʻrgatishdir. Bu esa bolalar kitobxonligini rivojlantirish va ularning nutqini oʻsishiga xizmat qiladi.

Shunday qilib, Safo Matchonning fikrlari va amaliyoti bolalar adabiyotini oʻqitishda innovatsion yondashuvlarni qoʻllash zarurligini koʻrsatadi. U nafaqat bolalar adabiyotining nazariy asoslarini belgilab beradi, balki amaliyotda ulardan foydalanishning eng maqbul usul va shakllarini ham taklif etadi. Bu jarayon bolalar uchun badiiyat olamiga kirishning samarali yoʻlini taqdim etadi va ularning intellektual rivojlanishiga katta hissa qoʻshadi.

Adabiy taʼlim tizimida oʻquvchilarning adabiyotga boʻlgan qiziqishini va bilimni toʻgʻri yoʻnaltirish, shuningdek, darslikdan oʻquv materiallarining asosiy va muhim jihatlari ajrata olish koʻnikmalarini shakllantirish, adabiy tahlil kompetensiyasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Badiiy matn ustida ishlash usullari, oʻquvchilarga badiiy asarlarni toʻgʻri tahlil va talqin qilish malakasini rivojlantirishda yordam beradi. Bu malaka insonning umummadaniy saviyasi, maʼnaviy-maʼrifiy balogʻati va hissiy-estetik idrokining taraqqiyotiga hissa qoʻshadi.

Matn ustida ishlashga oid kirish mashgʻulotlari, dars jarayonidagi mustaqil ishlarning ilk bosqichi sifatida, oʻz ichiga yozuvchilarning hayoti va ijodi, ijtimoiy va axloqiy-estetik qarashlari kabi muhim maʼlumotlarni qamrab oladi. Bu jarayonda oʻquvchilar badiiy asarlarning yaratilish davri, tarixi va qahramonlar taqdiri haqidagi bilimlarni egallaydi. Bunday mashgʻulotlar, shuningdek, tushunilishi qiyin boʻlgan soʻzlar, iboralar, hikmatlar va tarixiy shaxslar haqida maʼlumot berish orqali oʻquvchilarning badiiy asar matnidagi obrazlilikni anglash va chuqur tushunishga yordam beradi.

Adabiy taʼlim samaradorligiga erishish, koʻp jihatdan, oʻquvchilarni badiiy asarlarning yaratilish tarixi, yozuvchining voqelikka munosabati va individual uslubi bilan tanishtirishga bogʻliqdir. Asar syujeti va kompozitsion tuzilishi chuqur tushunilganida, yetakchi qahramonlarning ruhiyatidagi tebranishlar teran anglangan asar kishi uchun befarq qoldirmaydi. Shuning uchun, adabiyot oʻqitish metodikasi fani taraqqiyot tadrijiga ega boʻlib, rivojlanish jarayonida umumiylikdan xususiylikka, induksiyadan diduksiyaga qarab yoʻnalmoqda.

Bugungi kunga kelib, adabiyot fanini boshqa fanlar bilan integratsiyalab oʻqitish, oʻquvchilarning matnni tushunish va tahlil qilish koʻnikmalarini rivojlantirish hamda xalqaro baholash dasturlari talabi asosida oʻqitish savodxonligini oshirish adabiyot oʻqitish metodikasining asosiy taʼlim muammosi sifatida qaralmoqda. Bu

jarayon o'quvchilarning badiiy matn ustida ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilib, ularning adabiyotga bo'lgan qiziqishini yanada oshiradi.

Adabiyot darslari zamonaviy shaxsni tarbiyalashda, global ijtimoiylashuv jarayoniga raqobatbardosh, bozor iqtisodiyoti talablariga javob beradigan kadrlarni tayyorlash uchun poydevor bo'ladigan asosiy o'quv va tarbiya fanlaridan biridir. Zamonaviy maktablarda adabiyot fanini o'qitish jamiyatshunoslik, pedagogika, psixologiya, tarbiya, tarix va tabiiy fanlardagi yutuqlarga va yangiliklarga asoslanadi. Adabiyot fani milliy qadriyatlar, ajdodlar merosi, millatning boy pedagogik va didaktik tajribasi hamda rivojlangan davlatlarning ilg'or fan-texnika yutuqlari haqida dastlabki ma'lumotlarni beradi. Zamonaviy maktablarda adabiyot darsi orqali adabiy ta'lim madaniyati shakllanadi.

“Jismonan sog'lom, ruhan va aqlan rivojlangan, Vatanga sodiq, qat'iy hayotiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash... yosh avlodning ijodiy va intellektual salohiyatini qo'llab-quvvatlash” bevosita adabiyot fanining bosh maqsadi hisoblanadi. Respublikamiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ijodkor ziyolilar vakillari bilan uchrashuvda “madaniyat sohasida jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish, yoshlarimizni haqiqiy san'atni anglashga o'rgatish, ularning estetik olamini sog'lom asosda shakllantirish bo'yicha oldimizda muhim vazifalar” [3] turganligiga e'tibor qaratilishi adabiyot fanini o'qitishning dolzarbligi va davlat siyosati darajasiga daxldorligidan dalolatdir

Adabiyot fani o'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini shakllantiradi, hayotiy vaziyatlarni tasavvurida aks ettirishga o'rgatadi. Bugungi kunda kitobxon o'quvchini hamda axborotlardan to'g'ri foydalana oladigan o'quvchini tarbiyalash ijtimoiy-madaniy muammo sifatida qaralmoqda. Adabiyot shaxsning hayoti, ongi, tafakkuri va ruhiyatini tarbiyalaydi, shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Adabiyot insonni yaxlit va jonli tarzda o'rganadi, tahlil va tadqiq qiladi, tasvirlaydi: kitobxon ko'z o'ngida u fikrlovchi, harakat qiluvchi, his qiluvchi, o'z atrofidagi olamlar bilan jonli munosabatda bo'luvchi odam tarzida gavdalanadi. Shu sabab ham adabiyotda qayta yaratilgan olam aks ettiriladi. Shu fazilati bilan adabiyot – “insonshunoslik”dir[21].

Adabiyot o'quvchini estetik jihatdan ham tarbiyalaydi. Muomala madaniyati, odob-axloq normalarini, hayot va jamiyat qonuniyatlarini tushuntiradi. Adabiyotning tasvir obyektini – hayot, tasvir predmeti - inson, vazifasi - inson tuyg'ularini tarbiyalashdir. Adabiyot hayotning so'z san'ati orqali insoniylashgan ifodasidir [22].

Maktabda adabiyot o'qitishning dolzarb vazifalaridan biri - bolalarni kitobxonlikka jalb qilish, yot g'oyalar va ommaviy madaniyatga ma'naviy immunitetini paydo qilish, malakali kitobxonni tarbiyalash, so'z san'atini tushunish va

tahlil etish, badiiy va estetik didni yuksaltirishga qaratilgan. Adabiyot estetik didni tarbiyalash bilan bir qatorda o'quvchining tayanch kompetensiyalarini shakllantiradi. Berilgan matnlarni o'qish, tushunish, tahlil qilish asosida axborotlar bilan ishlash ko'nikmasi sayqallanib boradi. Badiiy va axborot matnlar bilan ishlash jarayonida, axborotlarni sintezlash, qayta hikoyalash, solishtirish natijasida o'quvchining kommunikativ kompetensiyasi rivojlanadi. Adabiyot jamiyat uchun kerak bo'ladigan, faol fuqarolik ko'nikmalariga ega shaxsni tarbiyalar ekan, zamonaviy maktab adabiyot fani oldiga o'quvchilarni faol fuqaro, ijtimoiylashgan shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladigan hamda an'anaviy ta'lim paradigmasini o'zgartiruvchi, xalqaro standart talablariga mos keluvchi adabiy ta'lim konsepsiyasini amalga oshirish kabi dolzarb masalalarning qo'yilishi nazariy va amaliy jihatdan asosli, deyish mumkin.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2018-yil 14-avgustdagi "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3907-son Qarori.
2. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev. Jismoniy va ma'naviy barkamol yoshlar – bugungi va ertangi kunimizning hal qiluvchi kuchidir. "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakatining IV quriltoyida so'zlangan nutqi. 2017 yil 30 iyun.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ilm-fanni 20230-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6097-sonli Farmoni. Toshkent sh., 2020-yil 29-oktabr (www.lex.uz).
4. Abdulkarimov H. Kasbiy pedagogik faoliyat. –T.: O'qituvchi, 2010. – 160-b.
5. Suvonov O. Aksiologik yondashuvlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash. "Xalq ta'limi" ilmiy-metodik jurnali, №3. 2021. -18-20-b.
6. M.F.Qurbonova. Individual ta'lim – innovatsion o'qitish usuli. Academic Research in Educational Sciences. Volume 4, Issue 3, 2023. 394-399 b.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga dars jarayonlarida raqamli texnologiyalarni qo'llashning afzalliklari

Xomidova Gulbahor Muhsinjonovna

*Samarqand viloyati, Pastdarg'om tumani 26-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi
Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi*

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga dars jarayonlarida raqamli texnologiyalarni qo'llashning afzalliklari ko'rib chiqilgan. Raqamli texnologiyalar o'quvchilarning qiziqishini oshirish, ta'lim jarayonini interaktiv va samarali qilish, o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Maqolada raqamli texnologiyalarni boshlang'ich ta'limda qo'llashning turli afzalliklari va o'qituvchilarga taqdim etadigan imkoniyatlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, raqamli texnologiyalar, interaktiv ta'lim, o'quvchilarning rivojlanishi, ta'lim resurslari, kreativlik, amaliy ko'nikmalar, o'qituvchilar, innovatsion metodlar., LearningApps.org, Wordwall.net.

Received: 15 Feb. 2025

Accepted: 17 Feb. 2025

Published: 17 Feb 2025

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimi raqamli texnologiyalarni keng qo'llashga o'tdi. Bu texnologiyalar ta'lim jarayonini yanada interaktiv va samarali qilishga imkon yaratadi. Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish, o'quvchilarga nafaqat bilim olishni osonlashtiradi, balki ularni zamonaviy ko'nikmalar bilan ta'minlaydi. Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarning qiziqishi oshadi, ta'lim resurslariga tez va qulay kirish imkoniyati yaratiladi. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llashning afzalliklari va ta'lim jarayonini rivojlantirishdagi o'rni tahlil etiladi.

Raqamli texnologiyalar o'quvchilarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Interaktiv darsliklar, videolar, o'quv ilovalari va o'yinlar orqali o'quvchilarning diqqatini jalb qilish mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar o'quvchilarning o'rganishga bo'lgan ijobiy munosabatini yaxshilaydi. Masalan, o'quvchilarga grafiklar, animatsiyalar va 3D modellar yordamida murakkab mavzularni tushuntirish osonlashadi. Bu esa o'quvchilarning mavzuni yaxshiroq tushunishlariga yordam beradi.

Raqamli texnologiyalar o'quvchilarga o'qish jarayonini interaktiv va dinamik tarzda o'rganishga imkon yaratadi. Masalan, interaktiv ta'lim dasturlari, onlayn testlar va sinovlar o'quvchilarga o'z bilimlarini baholash va mustahkamlash imkonini beradi. Bu metodlar o'quvchilarga mustaqil ishlash, xatolarini tushunish va yanada rivojlanishga yordam beradi. Shuningdek, ta'lim jarayonini qiziqarli va har bir o'quvchiga moslashtirish imkoniyatlarini yaratadi.

Internet orqali turli o'quv resurslariga kirish imkoniyatining mavjudligi boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun juda katta afzallikdir. O'quvchilar internetda mavjud bo'lgan bepul darsliklar, video darslar, ilovalar va boshqa ta'lim materiallarini tez va oson topa olishadi. Bu ularning o'qish jarayonini mustahkamlashga va bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar o'quvchilarga doimo yangilanib turadigan resurslardan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi.

Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarning o'zlariga xos o'rganish usullarini tanlash imkoniyati yaratiladi. Har bir o'quvchi o'ziga mos va qulay usulda o'qish, video materiallarni ko'rish, audio fayllarni tinglash yoki interaktiv o'yinlarda ishtirok etish orqali bilim olish mumkin. Bu o'quvchilarni yanada mustaqil va o'zgaruvchan ta'lim jarayoniga tayyorlashga yordam beradi. Shuningdek, o'quvchilarning ko'nikmalarini rivojlantirishda o'qish tezligi, qobiliyatlari va shaxsiy xohishlariga moslashgan materiallar yordamida individual ta'lim jarayonini tashkil qilish mumkin.

Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish mumkin. Masalan, matematikada interaktiv ilovalar yordamida o'quvchilar turli masalalarni yechish orqali amaliy tajriba orttiradilar. Shuningdek, kompyuter texnologiyalari va dasturlash asoslarini o'rganish orqali o'quvchilarda ilmiy-tadqiqot yondoshuvini shakllantirish mumkin. Bu esa o'quvchilarning kelajakda ilmiy va texnologik sohalarda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishlariga turtki bo'ladi.

Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilar bir-birlari bilan osonlik bilan mulohaza qilib, jamoaviy ishlarda ishtirok etishlari mumkin. Onlayn platformalar va forumlar orqali o'quvchilar o'z bilimlarini boshqalar bilan baham ko'rish, bir-birlariga yordam berish va muammolarni birgalikda hal qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa o'quvchilarning kommunikativ va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Raqamli texnologiyalar o'qituvchilarga darslarni yanada samarali tashkil etishga, o'quvchilarni tez va aniq baholashga yordam beradi. O'qituvchilar darslarni interaktiv shaklda o'tkazish, onlayn baholash tizimlari va tahlil vositalari orqali

o'quvchilarning muvaffaqiyatini kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu o'qituvchilarning vaqtini tejashga va o'quvchilarga individual yordam ko'rsatishga yordam beradi.

Adabiyotlar tahlili.

Gulyamova, L. (2020). "Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalar." O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi tomonidan chop etilgan risolada raqamli texnologiyalarni ta'limda qo'llashning afzalliklari haqida so'z boradi. Tadqiqotda raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalari, qiziqishlari va ta'limga bo'lgan ijobiy munosabatlari oshishi ko'rsatilgan.

Akhmedov, T. (2019). "Boshlang'ich ta'limda innovatsion metodlar." Bu kitobda boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun innovatsion ta'lim metodlari, jumladan, raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish masalalari muhokama qilingan. Maqolada o'quvchilarga interaktiv darsliklar va onlayn resurslar orqali ta'lim berishning ijobiy tomonlari tahlil etilgan.

Perevalova, V. (2021). "Ta'limda raqamli innovatsiyalar: pedagogik yondoshuvlar." Ushbu maqolada o'quvchilarni raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim olish jarayoniga jalb qilishning afzalliklari va muammolari o'rganilgan. Raqamli texnologiyalarning ta'limda qanday amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam berishi va o'quvchilarni yangi o'quv materiallariga motivatsiya qilishdagi o'rni haqida tahlillar mavjud.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga dars jarayonlarida zamonaviy texnologiyalar LearningApps.org platformalarini qo'llash imkoniyatlari

LearningApps.org o'quvchilarga turli interaktiv o'yinlar, viktorinalar va mashqlarni taklif etadi. Bu o'quvchilarni faol ravishda darsga jalb qilishga yordam beradi, ularning qiziqishini uyg'otadi va mavzularni o'rganish jarayonini osonlashtiradi. Platformada turli xil o'yinlar va mashqlar yordamida o'quvchilarning o'rganishlari mustahkamlanadi. Masalan, tenglama yechish, to'g'ri javoblarni tanlash, rasmlar bilan ishlash kabi mashqlar orqali o'quvchilar mavzularni yaxshiroq tushunishlari mumkin. LearningApps.org platformasida turli fanlar bo'yicha (matematika, til, tabiiy fanlar, ijtimoiy fanlar va boshqalar) mashqlar mavjud. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun yaratilgan turli xil mashqlar ularning turli ehtiyojlariga javob beradi. O'quvchilar turli mashqlarni birgalikda bajarsa, ular o'rtasida fikr almashish, hamkorlik qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu o'rganishni yanada samarali qiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun platformada matematika va til o'rganishga yo'naltirilgan interaktiv mashqlar mavjud, bu esa o'quvchilarning raqamli texnologiyalar yordamida amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishlariga yordam beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga dars jarayonlarida zamonaviy texnologiyalar **Wordwall.net** platformalarini foydalanish imkoniyatlari

Wordwall.net platformasi boshlang'ich sinf o'quvchilariga dars jarayonida zamonaviy texnologiyalarni qo'llashda juda foydali vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu platforma interaktiv va o'quvchilarga moslashtirilgan mashqlarni yaratish imkoniyatini taqdim etadi. Wordwall.net platformasi o'qituvchilarga turli xil interaktiv mashqlar va o'yinlarni yaratish imkonini beradi. O'qituvchilar o'quvchilarga turli xil mashqlarni (jumladan, viktorinalar, so'zlarni moslashtirish, to'g'ri yoki noto'g'ri javoblarni tanlash kabi) taklif qilishlari mumkin. Bu o'quvchilarning darsda faol bo'lishini ta'minlaydi. Wordwall.net da mavjud bo'lgan o'yinlar o'quvchilarga darsni qiziqarli tarzda o'rganishga yordam beradi. O'quvchilar o'yinlar orqali o'z bilimlarini sinab ko'rishlari, yangiliklarni o'zlashtirishlari mumkin, bu esa o'rganish jarayonini engillashtiradi.

Platformada o'qituvchilar barcha fanlar bo'yicha mashqlar yaratishlari mumkin, bu esa boshlang'ich sinf o'quvchilariga har xil mavzularni o'rganishda yordam beradi. Matematika, adabiyot, tabiiy fanlar, tillar va boshqa fanlar bo'yicha turli xil mashqlarni yaratish mumkin. Platforma turli formatlarda mashqlar yaratish imkonini beradi. O'qituvchilar jumladan, viktorinalar, jumblar, so'zlarni moslashtirish, to'g'ri yoki noto'g'ri savollar kabi mashqlarni yaratib, o'quvchilarga har xil uslubda o'rganish imkoniyatini yaratadilar.

Wordwall.net platformasining o'yin sifatida ishlash imkoniyati o'quvchilarga o'rganish jarayonida motivatsiya beradi. Ular o'yinlar orqali yaxshi natijalar ko'rsatish uchun rag'batlantiriladi, bu esa o'rganishni yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Ushbu platforma boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun darslarni qiziqarli, samarali va interaktiv tarzda olib borish uchun juda yaxshi vositadir. O'qituvchilar turli xil mashqlar, o'yinlar va faoliyatlar orqali o'quvchilarning o'rganishini mustahkamlashlari, ularning qiziqishini uyg'otishlari va o'rganish jarayonini personalizatsiya qilishlari mumkin. Bu platforma yordamida o'quvchilar bilimlarini yanada samarali tarzda o'zlashtiradilar.

Natija va Muhokamalar.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun dars jarayonlarida raqamli texnologiyalarni qo'llashning bir qator afzalliklari mavjud. Birinchi navbatda, raqamli texnologiyalar o'quvchilarning qiziqishini oshiradi. Interaktiv ta'lim dasturlari, video darslar, o'quv ilovalari va turli o'yinlar yordamida o'quvchilar darslarni qiziqarli va samarali o'rganishadi. Bu metodlar o'quvchilarga o'z bilimlarini mustahkamlash va yangi ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini beradi.

Shuningdek, raqamli texnologiyalar o'quvchilarga ta'lim resurslariga tez va qulay kirish imkoniyatini yaratadi. Internet orqali o'quvchilar o'z bilimlarini yangilash va mustahkamlash uchun turli materiallarga osonlik bilan kirishlari mumkin. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning ta'limga bo'lgan munosabatini yaxshilaydi va ularni mustaqil o'rganishga rag'batlantiradi.

Raqamli texnologiyalar yordamida o'qituvchilar o'z darslarini yanada samarali tashkil eta oladilar. Onlayn testlar va baholash tizimlari orqali o'qituvchilar o'quvchilarning bilimlarini tezda baholash, o'quvchilarga individual yondoshuvni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shuningdek, o'qituvchilar raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarning muvaffaqiyatlarini kuzatish va darsni doimiy ravishda takomillashtirish imkoniyatini olishadi.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar o'quvchilarda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Kompyuter texnologiyalari va dasturlash asoslarini o'rganish, o'quvchilarga ilmiy yondoshuvni shakllantirish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini yaratadi. Bu esa ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga zamin yaratadi.

Yuqorida aytib o'tilgan Wordwall.net va LearningApps.org platformaning umumiy afzalliklari:

Interaktiv o'yinlar va mashqlar. Har ikkala platforma ham o'quvchilarga qiziqarli va interaktiv mashqlarni taqdim etadi. Bu o'quvchilarning o'rganish jarayonini yanada samarali va faol qiladi.

O'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash. LearningApps.org va Wordwall.net o'quvchilarning darsda o'zlashtirgan materiallarini qayta ko'rib chiqishlari va mustahkamlashlari uchun foydali vosita bo'lib xizmat qiladi.

O'quvchilarni individual ravishda qo'llab-quvvatlash. Platformalar o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda mashqlarni taqdim etadi, bu esa o'qituvchilarga o'quvchilarni shaxsiy darajada qo'llab-quvvatlash imkoniyatini yaratadi.

LearningApps.org va Wordwall.net platformalari boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun o'rganishni interaktiv va qiziqarli qilishga katta yordam beradi. Har ikkala platforma o'quvchilarni faol qatnashishga, bilimlarni mustahkamlashga va dars jarayonini samarali o'tkazishga imkon yaratadi. Biroq, texnik va vaqt bilan bog'liq ba'zi muammolarni oldini olish uchun o'qituvchilar platformani oldindan tayyorlab, dars jarayoniga kiritishlari muhimdir.

Xulosa

Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llash, ta'lim jarayonini yanada samarali va interaktiv qilish, o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash,

shaxsiy rivojlanishlarini qo'llab-quvvatlash va zamonaviy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Raqamli texnologiyalar nafaqat o'quvchilar uchun, balki o'qituvchilar uchun ham dars jarayonini yanada samarali tashkil etishga imkon yaratadi. Shuning uchun raqamli texnologiyalarni boshlang'ich ta'limda keng qo'llash ta'lim tizimini zamonaviylashtirish va o'quvchilarni kelajakdagi muvaffaqiyatlarga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega.

Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning qiziqishini oshirish, ta'lim jarayonini interaktiv va samarali qilish, shuningdek, ularning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga imkon beradi. Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilar bilim olishda mustaqil yondoshuvni rivojlantiradilar, o'qituvchilar esa darsni yanada samarali va interaktiv tashkil qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ta'lim tizimining umumiy sifatini oshiradi va o'quvchilarning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga turtki bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gulyamova, L. (2020). "Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalar." O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi nashri.
2. Akhmedov, T. (2019). "Boshlang'ich ta'limda innovatsion metodlar." Toshkent: Ma'naviyat.
3. Perevalova, V. (2021). "Ta'limda raqamli innovatsiyalar: pedagogik yondoshuvlar." Moskvada chop etilgan.
4. Y. G'ulomova. "O'quv jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish". O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti. Toshkent. 2018.
5. B. Xodjayev. "Ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining roli". O'zbekiston pedagogika nashriyoti. Toshkent. 2020
6. T. Rahmatov. "Boshlang'ich sinfda zamonaviy pedagogik texnologiyalar". Sharq nashriyoti. Buxoro. 2019
7. N.A. Jumanova "Zamonaviy ta'limda raqamli vositalar va ularning pedagogik afzalliklari". O'zbekiston ta'limi nashriyoti. Samarqand. 2021
8. John Hattie. "The Role of Digital Technologies in Education". Routledge. London. 2017.
9. A.R. Salim. "ICT in Education: A Critical Literature Review and Its Implications". Springer. New York. 2016
10. R.M. Mayer. "Technology and Education: Innovations and Challenges". Cambridge University Press. Cambridge. 2018
11. Sara K. Brown. "E-Learning in Primary Education". Elsevier. Amsterdam. 2020

Opportunities and advantages of learning English through mobile applications

Kurbonova Zulfira Aliyevna

Samarkand region, Pastdargam district school No. 26, english teacher

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract. This article examines the possibilities and advantages of learning English using mobile applications. Mobile applications play a particularly important role in facilitating the process of learning English, as they allow users to take lessons anytime and anywhere. The article provides information on how learning English is facilitated using mobile applications, their effectiveness, and the most popular applications used in this process. The psychological and motivational aspects of learning a language using mobile applications are also analyzed.

Keywords: English, mobile applications, language learning, online education, Duolingo, Babbel, mobile technologies, educational methodology, interactive teaching, language learning motivation.

Received: 15 Feb. 2025
Accepted: 17 Feb. 2025
Published: 17 Feb 2025

Introduction

Modern technologies have changed all aspects of our lives, including education. English stands out as one of the dominant languages in the world of global communication, science and business. As the demand for it increases, the search for effective methods of learning the language is becoming increasingly important. Mobile applications are one of the most convenient and effective tools at the same time, as they allow the user to take lessons anytime and anywhere. They also help to organize the learning process in an interactive and entertaining way, which makes learning the language interesting.

Learning English today is carried out not only at school or university, but also online and through mobile applications. The possibilities, effectiveness and benefits of learning English using mobile applications are increasing. In this article, we will focus on the possibilities and advantages of learning English through mobile applications.

1. The main advantage of learning English through mobile applications is that they are always at your fingertips. The ability to use a phone or tablet allows you to learn a language anywhere and at any time. This is especially convenient for people

with a tight schedule or who are on the move all day long. You can learn English at any time, for example, in transport or during a vacation.

2. Mobile applications offer flexible learning programs for users of different levels. For beginners, you can start with simple and basic words and phrases, and then the application offers to move on to more complex topics. With this individual approach, each user can choose their own learning pace and level.

3. Mobile applications often offer learning programs structured in the form of games. This makes learning a language more interesting and effective. For example, in the Duolingo application, users learn a language by completing different levels and tasks. With this gamified approach, users stay motivated and want to learn more.

4. Mobile apps provide students with a wealth of materials to develop grammar, vocabulary, pronunciation, listening, and speaking skills. Apps like Memrise and Babbel provide visuals, audio, and videos of English words and phrases, making the material more memorable. Apps also often provide examples of words and phrases in different contexts to help them learn the language.

5. Mobile apps also help with pronunciation. Some apps listen to words spoken by users and check their pronunciation. For example, the Rosetta Stone app automatically assesses pronunciation and gives users suggestions for correct pronunciation.

6. Many mobile apps allow users to track their progress. This helps learners see changes and increase their motivation. For example, the Duolingo app allows users to organize their language learning process with tools such as "daily goals" and "progress charts." These tools help users see progress as they learn and increase their motivation to learn.

7. Many mobile apps, especially apps like HelloTalk, allow users to communicate with native English speakers. This is a great way to practice the language in real life, as the conversation can help you build your vocabulary and reinforce your learning in real time.

8. Mobile apps often offer features that allow you to review words and phrases frequently. For example, the Anki app allows users to review words using flashcards. This feature is available in many language learning programs and ensures long-term memorization for the user.

Literature review.

Analysis of foreign literature shows that the process of learning a language using mobile applications can be much more effective than traditional lessons. For example, applications such as Duolingo and Babbel have demonstrated their effectiveness in learning English. In some studies, mobile applications help users learn a language in a timely and independent manner, which makes it easier for them to remember new

words and phrases (Sims, 2015; Benson, 2019). Also, using gamification elements, mobile applications increase user motivation, which ensures continuous and effective learning (Kukulaska-Hulme, 2012).

There are also opinions in Uzbek literature about the advantages of learning a language through mobile applications. Uzbek scholars have conducted several studies on the role and benefits of mobile technologies in education, especially in the language learning process (Khusanov, 2020; Davronov, 2021). There are scientific studies on the possibilities and effectiveness of learning English using mobile applications in Uzbek schools and higher education institutions, which emphasize the importance of mobile learning.

Results and Discussion.

The main advantages of learning English using mobile applications are as follows:

1. Users have the opportunity to learn English anytime and anywhere. This allows them to integrate the learning process into everyday life.
2. Mobile applications provide interactivity, motivating users through games and competitions. This, in turn, makes learning interesting and effective.
3. Mobile applications provide a variety of educational materials, audio and video lessons, tests and exercises, which improve the user's ability to remember and understand.
4. Applications encourage the user to learn continuously and help them continue the learning process by rewarding them with small successes.
5. Frequent updates and new materials. Mobile applications are constantly updated and provide new materials, which motivates users to constantly acquire new knowledge.

There are also some limitations. Mobile apps can be limited in providing lessons, especially for advanced language learning. Compared to other methods, apps are more suitable for basic language learning and have limitations in providing in-depth grammar analysis or instruction on the subtleties of the language. Duolingo and Babbel are two popular mobile apps that help you learn English. Both apps are interactive and easy to use, making it easier for the user to learn a language. However, their approach and methodology are different, and these differences play an important role in choosing one based on the user's needs. Below, we will analyze the advantages and disadvantages of both apps.

1. Duolingo.

Advantages:

- Free and easy to use. The Duolingo app is completely free and offers basic features without requiring any payment. This is very useful for beginners or those who

are just starting to learn a language, as they have the opportunity to learn without taking any financial risks.

- Duolingo engages students through gamification. Each lesson has points, ribbons, and rewards for users. This method makes learning interesting and engaging, and also increases motivation.

- Ability to learn many languages. Duolingo allows you to learn not only English, but also many other languages, which helps users in the process of learning other languages.

- The application has a very simple interface, which is very convenient for new users. This mobile application simplifies the process of learning English and helps the user improve by correcting mistakes.

Cons:

- Less focus on grammar. Duolingo is more focused on vocabulary and simple sentences. The process of learning and understanding grammar in depth is not very developed, which can lead to difficulties at the advanced language learning stage.

- Duolingo is suitable for basic language learning, but may not be able to teach high-level grammar and the subtleties of the language. This is a disadvantage for advanced users.

2. Babbel:

Advantages:

- More focus on grammar. Babbel, compared to Duolingo, focuses more on learning grammar and language rules. The lessons give students a clear understanding of English grammar and language structure. This is useful for advanced users, as it helps them learn the language more deeply.

- Babbel offers students a more structured learning system, where each lesson logically progresses to the next. Babbel's teaching method is more scientific and systematic, providing a more in-depth approach to language learning.

- Effective conversation exercises. Babbel has exercises aimed at developing English conversation skills. This prepares users to communicate in English in real life.

Cons:

- Babbel's main drawback is that it only offers a paid service. While there are free introductory lessons, a subscription is required to learn the full courses. This can be a financial barrier for many users.

- Babbel only offers a few languages compared to other language learning apps. Duolingo offers a wider range of languages, so it may be more beneficial to use Duolingo than Babbel for learning English alone.

Analysis and recommendation:

- If you are just starting to learn English, Duolingo is a great choice. The app's gamification features and the fact that it is free help users to make learning fun and motivating. This is especially useful for those who are new to learning the language.

- If you want to gain more in-depth knowledge in learning English, Babbel is more useful. The grammar-focused approach and the effectiveness of the conversation exercises are the advantages of the app. However, Babbel is a paid service, and its lessons provide students with a detailed understanding.

- Ease of use. Duolingo is free and offers more flexibility in the learning process. Babbel, on the other hand, offers a more systematic approach, but its capabilities are limited financially.

Which app should you choose?

If you are just starting out in English, Duolingo is a good choice because it is free, easy to use, and has motivational features. If you want to learn English more deeply, Babbel will help you more because it focuses on grammar and language structure.

However, both apps are effective in their own right, and it is useful to choose one depending on your learning methodology and goals.

Conclusion. Nowadays, learning English through mobile applications has become one of the most popular and effective learning tools. They help users learn the language by making the learning process interactive, convenient and interesting. However, these applications should not only increase the user's motivation, but also be used in other ways to learn the deeper aspects of the language. Mobile applications should be improved to make the learning process of English more effective.

Today, mobile applications are a very effective tool for learning English, they help make the learning process interactive, convenient and interesting. The advantages of learning English through mobile applications, including flexibility, individual approach, interactivity, pronunciation development, and the ability to track the learning process, help students learn the language effectively and quickly.

References:

1. R.Sims. "Language Learning Apps: How Effective Are They?" *Journal of Language and Linguistics Studies*.2015.
2. P.Benson. "Mobile Assisted Language Learning: Opportunities and Challenges." *Language Learning & Technology*.2019.
3. A.Kukulka-Hulme. "Mobile Learning: A Handbook for Educators and Trainers." *Routledge*.2012.
4. U.Xusanov. "Ingliz tilini o'rganishning zamonaviy texnologiyalari." *Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy jurnali*.2020.
5. S.Davronov. "Mobil ta'lim ilovalari orqali til o'rganish: afzalliklar va cheklovlar." *O'zbekiston ta'limi va innovatsiyalari*.2021.

Eman (*Quercus Robur L*) po'stlog'ining kimyoviy tarkibi va tibbiyotda foydalanish o'rinlari

¹Atabekova Mashxura Usmanovna, ²Turdaliyev Ahrorbek Xoldarali o'g'li, ³Abduganiyev Xumoyun Abdulalim o'g'li

¹*Kokand university Andijon filiali, assistant*

²*Farmatsevtika mahsulotlari havfsizligi markazi» davlat muassasasining Andijon filiali Bosh mutaxasisi*

³*Andijon Davlat Tibbiyot Instituti 1-kurs Magisratura talabasi*

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Turli *Quercus* turlaridan olingan eman po'stlog'i o'zining bioaktiv tarkibiy qismlari, ayniqsa, taninlar, flavonoidlar va polifenollar bilan keng o'rganilgan. Ushbu tadqiqot eman po'stlog'ining kimyoviy tarkibini, an'anaviy va sanoat qo'llanilishi hamda samarali ekstraksiya usullarini tahlil qilishga qaratilgan. Adabiyotlar tahlili va eksperimental tekshiruvlar orqali asosiy bioaktiv moddalar va ularning mumkin bo'lgan qo'llanilishi muhokama qilinadi. Faol komponentlarni ajratib olishda samaradorligi baholangan turli ekstraksiya usullari, jumladan, suvli, etanol ekstraksiyasi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: taninlar, flavonoidlar, bioaktiv moddalar, ekstraksiya usullari, Atom adsorbsion spektroskopiyasi, Yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi.

Received: 16 Feb. 2025

Accepted: 17 Feb. 2025

Published: 17 Feb 2025

Kirish. Eman po'stlog'i asrlar davomida an'anaviy tibbiyot, charm ishlab chiqarish va bo'yoq sanoatida keng qo'llanib kelgan. Uning polifenollar bilan boyligi antibakterial, yallig'lanishga qarshi va antioksidant xususiyatlarini tasdiqlaydi. Ushbu tadqiqot eman po'stlog'ining kimyoviy tarkibini o'rganish, uning sanoatdagi qo'llanilishi va bioaktiv moddalarning maksimal ajratilishi uchun samarali ekstraksiya texnikalarini baholashga qaratilgan.

Xalq tabobatida eman po'stlog'ining qaynatmasi diareya, dizenteriya, gastrit, o'pka tuberkulyozi va oshqozon-ichakdan qon ketishida (yara, gemorroyoid) gemostatik vosita sifatida ishlatiladi. Qaynatma, shuningdek, og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining yallig'lanish kasalliklarida (stomatit, gingivit) og'izni yuvish uchun ishlatiladi. Zamonaviy tibbiyotda eman po'stlog'ining qaynatmasi og'iz tomog'ini chayish va chayishda (stomatit, gingivitda) biriktiruvchi va antiseptik sifatida

ishlatiladi. Bundan tashqari, u tish go'shtining qon ketishi va yomon nafas uchun chayish sifatida ishlatiladi. Eman po'stlog'i biriktiruvchi va antiseptik sifatida chayish uchun ishlatiladigan choy va infuziyalarga kiradi. Eman mevalaridan Ibn Sino gemoptizi, qonli diareya, ichakdan qon ketishda gemostatik vosita, shuningdek siydik haydovchi vosita sifatida foydalangan.

Metodologiya. Tadqiqot uchun *Quercus robur* (oddiy eman) daraxtlarining po'stlog'i namunalar sifatida tanlandi. Namunalar daraxtlarning sog'lom va zararkunandalardan himoyalangan qismidan olib, toza sharoitda saqlangan. Yig'ib olingan po'stloq tabiiy sharoitda, bevosita quyosh nurlari ta'sirisiz havo bilan quritildi. Quritish jarayoni to'liq tugagach, po'stloq mexanik maydalash usuli yordamida mayda kukunga aylantirildi. Tayyorlangan kukun kimyoviy tahlillar va ekstraksiya jarayonlari uchun maxsus yopiq idishlarda saqlanib, tashqi namlik va ifloslanishdan himoyalandi.

Eksperimental qism. Namunalarning kimyoviy tarkibini o'rganish maqsadida quyidagi tahlil usullari qo'llanildi: 1) Tanin miqdorini aniqlash: Tanin birikmalarining miqdori titrlash usuli yordamida aniqlandi. Buning uchun namunalar standart eritma bilan titrlanib, hosil bo'lgan rang o'zgarishi va hosil bo'ladigan kompleks birikmalar orqali hisob-kitob qilindi.

Flavonoid va fenol birikmalar tarkibni tahlil qilish: Flavonoid va umumiy fenolik birikmalarining miqdori yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (YSSX) usuli yordamida tahlil qilindi. Bu usul har bir komponentni aniqlash va ularning tarkibiy nisbatini baholash imkonini beradi. 2) Mineral tarkibni aniqlash: Namunalardagi mineral elementlarning miqdori atom adsorbsion spektroskopiyasi (AAS) orqali o'lchandi. Ushbu usul namunadagi har xil metallar va minerallarni yuqori aniqlikda aniqlashga imkon beradi.

Ekstraksiya usullari. Tadqiqot davomida eman po'stlog'idan bioaktiv birikmalarni ajratib olish uchun uch xil ekstraksiya usuli solishtirildi: Suvli ekstraksiya: Eman po'stlog'i kukuni distillangan suvda 1 soat davomida qaynatildi. Keyin esa eritma xona haroratida sovutilib, vakuum filtratsiya usuli yordamida filtrlab olindi.

Etanol ekstraksiya: Namunalar 70% etanol eritmasida 24 soat davomida ekstraksiya qilindi. Jarayon tugagach, eritma suyuq-faza ajratish usuli yordamida tozalandi va erituvchi vakuum bug'lantirish orqali chiqarib tashlandi. Har bir ekstraksiya usulida hosil bo'lgan ekstraktlar kimyoviy tarkibi bo'yicha tahlil qilinib, ularning biologik faolligi solishtirildi.

Miqdoriy tahlil. Taninlarni aniqlash (O'zbekiston Respublikasi Davlat farmakopeyasi). Taxminan 2,0 g (aniq og'irligi) ezilgan xom ashyo diametri 3 mm bo'lgan elakdan o'tkazib, 500 ml sig'imli konussimon kolbaga solinadi, qaynaguncha

qizdirilgan 250 ml suv bilan quyiladi va elektr pechda 30 daqiqa davomida yopiq holda qaynatiladi. Suyuqlik xona haroratiga qadar sovutiladi va xom ashyo zarralari kolbaga tushmasligi uchun 200-250 ml sig'imli konussimon kolbaga paxta momig'i orqali filtrlanadi. So'ngra 25 ml olingan ekstrakt 750 ml sig'imli boshqa konussimon kolbaga pipetlanadi, unga 500 ml suv va 25 ml indigosulfon kislota eritmasi qo'shiladi va doimiy aralastirib, kaliy permanganatning 0,02 mol/l eritmasi bilan oltin sariq rang hosil bo'lguncha titrlanadi.

Nazorat tajribasi parallel ravishda amalga oshiriladi. 1 ml 0,02 mol/l kaliy permanganat eritmasi 0,004157 g tanin ga to'g'ri keladi.

Mutlaqo quruq xom ashyo asosida taninlarning (X) miqdori foizda quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$X = \frac{(V - V_0) \times 0,004157 \times 250 \times 100 \times 100}{m \times 25 \times (100 - W)}$$

V - titrlash ekstrakti uchun ishlatiladigan 0,02 mol/l kaliy permanganat eritmasining hajmi, ml;

V₀ - nazorat tajribasida titrlash uchun sarflangan 0,02 mol/l kaliy permanganat eritmasining hajmi, ml;

0,004157 - 1 ml 0,02 mol/l kaliy permanganat eritmasiga (tanin bo'yicha) to'g'ri keladigan taninlar miqdori, g; V_t - xom ashyoni quritish paytida massaning yo'qolishi, %da;

250 - ekstraktsiyaning umumiy hajmi, ml; 25 - titrlash uchun olingan ekstrakt hajmi, ml.

Natijalar va muhokama. Eman po'stlog'ining kimyoviy tahlili yuqori konsentratsiyadagi taninlar va flavonoidlarni aniqladi ;

1-jadval: Eman po'stlog'ining Kimyoviy Tarkibi (100 g quruq massa uchun)

Modda nomlari	Konsentratsiya (%)
Taninlar	30-40
Flavonoidlar	5-10
Fenolik kislotalar	2-5
Lignin	15-20
Efir moylari	<1
Minerallar	3-7

Yuqori Tanin miqdori eman po'stlog'ini charm ishlab chiqarish va bo'yoq sanoati uchun mos ekanligini tasdiqlaydi. Flavonoidlar va fenolik kislotalarning mavjudligi uni tibbiyot va kosmetika sanoatida qo'llash imkoniyatini oshiradi. Suvli ekstraksiya an'anaviy usul bo'lib qolayotgan bo'lsada, etanol ekstraksiya bioaktiv moddalarning samarali balansini ta'minlaydi.

Xulosa. Eman po'stlog'i yuqori miqdordagi Taninlar, flavonoidlar va fenolik kislotalarni o'z ichiga oladi, bu esa uni turli sohalarda qo'llashga imkon beradi. Turli ekstraksiya usullari hosildorlik va tarkibga ta'sir qiladi, bunda etanol ekstraksiya samaradorlik va xarajat nuqtayi nazaridan optimal usul sifatida tavsiya etiladi. Kelajakdagi tadqiqotlar ekstraksiya sharoitlarini optimallashtirish va aniq bioaktiv moddalarning tahliliga qaratilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Scalbert, A. (1991). "Tanins in Woods and Their Impact on Leather Tanning." *Journal of Natural Products*, 54(2), 251-272.
2. Haslam, E. (2007). "Plant Polyphenols: Vegetable Tanins Revisited." *Cambridge University Press*.
3. Pizzi, A. (2008). "Tanin-Based Wood Adhesives." *Journal of Applied Polymer Science*, 109(3), 2552-2561.
4. Zhao, J., et al. (2019). "Extraction of Polyphenols from Oak Bark Using Supercritical Fluids." *Food Chemistry*, 295, 55-63.
5. O'zbekiston Respublikasi Davlat Farmakopeyasi

Rodiola o'simligining dorivor xususiyatlari va zamonaviy farmakalogiyada qo'llanilishi

¹Atabekova Mashxura Usmanovna, ²Abdug'aniyeva Naziraxon Dilmurodjon qizi

¹*Kokand university Andijon filliali, assistent*

²*Kokand university Andijon filliali, talaba.*

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Mazkur maqolada Rhodiola o'simligining dorivor xususiyatalari va uning zamonaviy farmakalogiyada tutgan o'rnini tadqiq qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotda o'simlikning asosiy biokimyoviy tarkibi, jumladan, flavonoidlar, efir moylari va organik kislatalar keltirilgan. Rhodiola adaptogen sifatida stress, charchoq, hamda atrof - muhitning salbiy ta'sirlariga qarshi kurashda muhim vosita sifatida ko'rib chiqiladi. Maqolada Rhodiola ildizining terepevtik xususiyatlari, xalq tabobatida qo'llanilish tarixi va zamonaviy ilmiy tadqiqotlar natijalari tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu o'simlik asosida ishlab chiqariladigan farmasevtik vositalar va ular tibbiyotda qo'llanilishining istiqbollari muhokama qilinadi. Rhodiola o'simligining ahamiyatini o'rganish nafaqat tabiat resuslarini oqilona boshqarish, balki yangi dori vositalarini yaratishda ham muhim ro'l o'ynaydi. Mazkur ish adaptogen o'simliklarning stressga qarshi tabiiy yechim sifatidagi ahamiyatini yanada chuqur o'rganishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Rodiola, dorivor o'simlik, farmakalogiya, adaptogen, stress, trapevtik xususiyatlar, biokimyoviy tarkib, dorilar, xalq taboati.

Received: 16 Feb. 2025

Accepted: 17 Feb. 2025

Published: 18 Feb 2025

Kirish: Rhodiola o'simligi qadimdan xalq tabobatida foydalanilgan dorivor o'simlik hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, rhodiola asosan, tog'li hududlarda o'sib, biologik faol moddalar bilan boy tarkibga ega. Ushbu o'simlikning ildizi va yer ustki qismlari an'anaviy tibbiyotda asab tizimi mustahkamlash, charchoqni kamaytirish va organizmning umumiy tonusini oshirish uchun ishlatilgan. Rhodiola ildizi flavonoidlar, organik kislatalar va antioksidantlar kabi moddalarga boy bo'lib, bu uning stress va boshqa salbiy omillarga qarshi kurashuvchi adaptogen sifatida keng qo'llanilishiga asos bo'ladi. Hozirgi zamonaviy farmakalogiyada rhodiola asosida ishlab chiqilgan preparatlar stressga qarshi vosita sifatida qo'llanilmoqda. Shuningdek, ilmiy tadqiqotlar davomida uning immunitetni oshiruvchi, asab tizimi tinchlantiruvchi va kognitiv funksialarni yaxshilovchi hususiyatlari aniqlangan.

Asosiy qism : Rhodiola o’simligining o’simligining biokimyoviy tarkibi:

Rhodiola o’simligi biologic faol moddalar bilan boy bo’lib, uning dorivor xususiyatlari ushbu moddalar ta’siriga asoslangan. O’simlikning ildizi va yer usti qismlarida flamonoidlar, glikozidlar, efir moylari, taninlar, organic kislatalar va salidrozd kabi moddalarning mavjudligi aniqlangan. Ayniqsa , salidrozd va rozavin birikmalari rhodiola ildizining asosiy faol komponentlari bo’lib, ular stressga qarshi tasir ko’rsatishda muhim ahamiyatga ega.

Adaptogen sifatidagi ahamiyati: Rhodiola adoptogen o’simlik sifatida organizmning stressga moslashish qobilyatini oshiradi. Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, rhodiola preparadlari asab tizimini mustahkamlash, charchoqni kamaytirish va diqqatni oshirishda foydali. U shuningdek kortizol garmonining sekretiyyasini kamaytirib, stressning organizmga salbiy tasirani kamaytiradi.

	<p>Kognitiv funksiyalarni yaxshilash: Xotira va diqqatni kuchaytiruvchi ta'sir ko'rsatadi.</p>		
		<p>Energiya va chidamlilikni oshirish:Organizmning jismoniy va ruhiy kuchini tiklashda yordam beradi.</p>	

Farmakologik qo’llanilishi: Hozirgi zamonaviy farmasevtikada Rhodiola asosida turli preparatlar ishlab chiqarilmoqda . Ular asosan, stressga qarshi , charchoqni kamaytiruvchi hamda depressiyaga qarshi vosita sifatida ishlatiladi. Rhodiola preparatlari xavfsizligi va kam nojo’ya ta’siri tufayli keng qo’llanilmoqda.

Rhadiola o’simligining kimyoviy tarkibi

TARKIBIY GURUH	ASOSIY BIRIKMALARI	FUNKSIYASI
Fenilpropanoidlar	Salidrozd, rozavin, rozarin, rozin	Stressga chidamlilikni oshiradi, antioksidant xususiyatiga ega
Feniletanol hosilalari	Tirozol, salidrozd	Nerv tizimi mustahkamlaydi,antioksidant ta’sir ko’rsatadi
Flavonoidlar	Kaempferol, kuarsetin, rodionin	Yurak-qon tomir tizimini himoyalsh
Monoterpenlar va Triterpenlar	Beta-sitosterol	Imunitetni mustahkamlash, yallig’lanishga qarshi

Organik kislotalar	Gallic kislota, xlorogen kislota, kumarin kislotalari	Antioksidant, detoksifikatsiya jarayoni qo'llab-quvvatlash
Polisakkaridlar	Murakkab uglevodlar	Immunitetni mustahkamlash
Aminokislotalar	L- prolin, L-tirozin	Metabolizmni yaxshilash, stressni kamaytirish

Xalq tabobatida qollanilishi: Rhodiola o'simligi ko'p asrlar davomida xalq tabobatida qo'llanilib kelgan. Masalan: Sibir va Markaziy Osiyo axolisi uni charchoq va sovuqdan himoya qilishda ishlatgan. Shuningdek, Rhodiola sharbatlari va qaynatmalari asab tizimini tinchlantirishda ham foydali hisoblangan.

Xulosa: Rhodiola (**oltin ildiz**) o'simligi qadimdan xalq tabobatida dorivor xususiyatlari bilan mashhur bo'lgan. Uning tarkibida salidrozyd, rozavin, rosarin kabi biologik faol moddalar mavjud bo'lib, ular organizmga ko'plab ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy farmakologiyada Rhodiola o'simligining quyidagi jihatlari keng o'rganilib, qo'llanilmoqda: **Stressga qarshi ta'siri:** Adaptogen xususiyatga ega bo'lib, organizmning stressga moslashuvchanligini oshiradi, nerv tizimini tinchlantiradi va charchoqni kamaytiradi. **Immunitetni mustahkamlash:** Antioksidant ta'siri sababli erkin radikallarga qarshi kurashadi, hujayralarni oksidlanish jarayonidan himoya qiladi.

Yallig'lanishga qarshi ta'siri: Organizmning yallig'lanish jarayonlarini kamaytiradi va regeneratsiyani tezlashtiradi.

Jismoniy va aqliy salohiyatni oshirish: Charchoqni bartaraf etib, diqqat va konsentratsiyani yaxshilashga yordam beradi. Shu sababli sportchilar va aqliy faoliyat bilan shug'ullanuvchilar orasida ommalashgan.

Kardiohimoya ta'siri: Yurak qon-tomir tizimini qo'llab-quvvatlaydi, qon aylanishini yaxshilaydi va qon bosimini me'yorda ushlab turishga yordam beradi.

Rhodiola asosida yaratilgan preparatlar va oziq-ovqat qo'shimchalari depressiya, uyqu buzilishi, surunkali charchoq sindromi, past qon bosimi, diabet kabi holatlarda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar uning tarkibiy qismlarining potentsial onkologik kasalliklarga qarshi xususiyatlarini ham o'rganmoqda. Shu bilan birga, Rhodiola o'simligini qo'llash individual yondashuvni talab qiladi, chunki uni noto'g'ri ishlatish nojo'ya ta'sirlarga olib kelishi mumkin. Mazkur o'simlikning tabiiy va xavfsiz alternativ vosita sifatida qadri tobora ortib bormoqda, bu esa uni farmakologiya va sog'lomlashtirish sohasida qo'llash imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Panossian, A., & Wagner, H. "Adaptogens in Stress Management: Pharmacological and Clinical Perspectives"
2. Asqarov, I., & Razzakov, N. (2022). Зирк меваси таркибидаги табиий бирикмаларнинг иммуностимуляторлик хоссалари. *Farg'ona davlat universiteti*, (1), 13-13.
3. Kucinskaite, A., Briedis, V., & Savickas, A. "Pharmacological and Therapeutic Effects of *Rhodiola Rosea* L." (*Journal of Medicinal Plants Research*)
4. Khanum, F., Bawa, A. S., & Singh, B. "Rhodiola Rosea: A Versatile Adaptogen" (*Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*)
5. Winston, D., & Maimes, S. "Adaptogens: Herbs for Strength, Stamina, and Stress Relief"
6. Herbal Gram "Rhodiola Rosea: A Detailed Review of Clinical and Pharmacological Data" (*American Botanical Council*)
7. Аскарлов, И. Р., & Раззаков, Н. А. (2023). Ginkgo bilobaning flavonoid tarkibi. *Журнал химии товаров и народной медицины*, 2(3), 166-173.

Роль и значение искусства послания в формировании духовности человека

Умида Курбанова Шакировна

*Государственный институт искусства и культуры Узбекистана, доцент
института*

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Аннотация. В данной статье всесторонне раскрывается и анализируется традиции народного творчество (дастан) Хорезма и взгляды по развитию музыкального искусство.

Ключевые слова: Дастан, бахши, исполнительство, традиции, духовность, музыка.

Received: 16 Feb. 2025

Accepted: 17 Feb. 2025

Published: 18 Feb 2025

Узбекский эпос – символ очень древнего и ценного духовного наследия. Народное творчество и искусство занимают особое место в духовном развитии человека. Развитие всех искусств базируется на устном народном творчестве. С момента зарождения человечества и до наших дней люди использовали устные традиции в таких формах искусства, как литература и пение. Самым прекрасным из этих примеров является искусство бахши. Искусство не только обогащает мировоззрение и мышление человека, но и приобщает его к миру добродетели, добра и красоты. Невозможно представить себе жизнь человека без музыки. Ведь искусство — одна из важнейших сторон духовной деятельности человека, великая и могущественная сила, побуждающая к творчеству. [1.Б.3.]

Сегодня в целях широкой пропаганды искусства бахши и эпической поэзии в нашей стране и за рубежом, оказания материальной и моральной поддержки талантливым молодым бахши, мастерам-бахши, эпическим поэтам, ученым в этой области постановлением Кабинета Министров от 26 апреля 2018 года № 304 утверждена «Дорожная карта» по дальнейшему развитию и совершенствованию искусства бахши и эпической поэзии на 2018-2022 годы. Планируется осуществлять контроль за полной и качественной реализацией мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой», а также на системной основе координировать деятельность ответственных министерств и ведомств, органов местного самоуправления.

В целях сохранения и развития уникальных образцов узбекского бахшино-эпического искусства, его широкой пропаганды, укрепления в сердцах подрастающего поколения чувств уважения и внимания к этому виду искусства, укрепления уз дружбы и братства между разными народами, дальнейшего расширения сферы творческого сотрудничества, культурных и духовных связей в международном масштабе Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым 1 ноября 2018 года принято постановление о проведении «Международного фестиваля искусства бахши», в котором предусмотрена необходимость организации в рамках фестиваля творческих встреч ученых и практиков данной сферы. В связи с этим была организована международная научная конференция на тему «Роль искусства бахши в мировой цивилизации». Основной целью проведения данной научной конференции является дальнейшее развитие искусства бахши и эпической поэзии, научное изучение эпосов узбекского и других народов, научное сотрудничество в этом направлении, расширение сотрудничества в области культуры и искусства, а также образования в международном масштабе.

Эпосы воплощают в себе богатейшие и древние традиции художественного мышления нашего народа. Бахши — артист и народный поэт, который поет и декламирует песни и эпосы наизусть, передавая их из поколения в поколение. Бахши должен знать быт и культуру народа, историю страны, в которой он живет, владеть игрой на музыкальном инструменте, а также искусством запоминания. Он должен уметь эффективно использовать различные формы живого народного языка, игру слов и каламбуры, народные пословицы и выражения. Умение найти тон, увлекающий слушателей, и сделать стихотворение привлекательным и интересным — вот основные требования к чтению достана. Это, в свою очередь, требует природного таланта, сильной интуиции и регулярной, усердной и терпеливой практики. Бахши любят и поют эпосы на разные темы, воспевающие верность родине, любовь, дружбу, братство, храбрость и героизм.

Хорезмская эпическая поэзия по своему репертуару уникальна. В то время как сольное исполнение преобладает почти во всех частях Узбекистана при представлении эпических произведений, в Хорезме преобладает коллективное исполнение. Хорезмский эпос отличается древностью своих корней, неповторимым стилем и диалектом, яркими и привлекательными мелодиями. В Древнем Хорезме сказители были известны как любовники, бахши и гуянда, а женщины — халфа. Слово «бахши» должно быть близко к персидскому слову «бахшидан». В переводе на узбекский язык слово «бахшидан» означает «прощать» или «прощать». Действительно, бахши исполняли эпосы,

посвященные определенному событию, с таким мастерством, как будто они сами его пережили. [2.Б.296.]

Отличием хорезмийского эпического произведения от других стилей является его музыкальность, широкое развитие песенной лирики, и, как у большинства тюркских народов, для хорезмийского эпического произведения характерны плавные кульминации, инструментальные вступления, смена тональности и диапазона. Одной из самых уникальных ее сторон является ее уникальный стиль и диалект, богатая, сложная и в то же время общая литературная и музыкальная реальность.

Мелодии и песни, содержащиеся в эпосах «Горуглы», «Авазхан», «Базирён» на хорезмийском пути, не менее могущественны, чем макамы или песни. Хорезмская эпическая поэзия состоит из двух основных школ: «ширванской» и «иранской». Общими характеристиками обоих стилей является то, что большинство бахши буквально грамотны, и, рассказав отрывок истории, они не сочиняют стихотворение и не ведут себя как дураки, когда наступает их очередь петь, а вместо этого запоминают устойчивый музыкальный текст эпоса и используют его по назначению. Иногда они носят его рукопись с собой и даже могут использовать ее во время выступления. Несмотря на то, что бахши, придерживающиеся ширванского стиля, хорошо знают, как называть эпические поэмы, они часто держат это в секрете от всех. В иранском стиле имя поэта иногда упоминается в повествовании там, где приводится текст поэмы. В то время как бахши ширванского стиля читают достаны в сопровождении дутара, буломана, гиджака и дойры, бахши иранского стиля исполняют достаны в основном с дутаром. Он также отличается от ширвани своим драматичным, траурным характером, простым музыкальным весом, сдержанным исполнением и разнообразными прыжковыми движениями. [3.Б.12]

Одной из главных особенностей иранского стиля эпической поэзии является то, что бахши в основном рассказывают эпосы с помощью дутара. Его часто сопровождает буламончи или гиджак. В некоторых случаях бахши поет достан один, без музыкантов рядом, перед толпой.

Хорезмская школа эпической поэзии имеет свои традиции и отличается от других местных школ эпической поэзии. Хорезмские эпосы отличаются исполнением «открытым голосом», серджильским инструментальным вступлением, сменой высоты тона и диапазона. Большой вклад в развитие хорезмского эпического искусства внесли такие бахши, как Ахмад Бахши, Курбанназар Абдуллаев (Бола Бахши), Розимбек Муродов, Кадыр Бахши Джуманиезов, Отахон Бахши Матёкубов, Джумабой Худайбергенов, Каландар Бахши Норметов, Норбек Бахши Абдуллаев.

Одним из создателей уникальной школы бахши в Хорезме является Курбанназар Абдуллаев (Бола бахши). Курбанназар Абдуллаев знал наизусть около 40 эпосов: «Авазхон», «Ошик Гариб ва Шохсанам», «Героглу», «Базиргон», «Хирмон Дали», «Ошик Махмуд». В 1938 году Курбанназару Абдуллаеву (Бола Бахши) было присвоено звание «Народный поэт Узбекистана». Бола Бахши стал первым в Узбекистане, кто получил такое звание.

В заключение следует отметить, что, несмотря на то, что со временем технологии глубоко укоренились в жизни людей, люди по-прежнему полагаются на национальную духовность. Наше фольклорное искусство – это прошлое, настоящее и будущее. Это наследие, столь же мудрое, великое и вечное, как и сам наш народ, прославляет имя узбека везде и всегда. Потому что в основе подлинных фольклорных произведений лежит идея, служащая совершенствованию человека. Она отражает вечную историю народа.

Заключение.

Он служит сохранению и развитию уникальных образцов этого уникального искусства, его широкой популяризации, укреплению в сердцах молодого поколения чувств уважения и внимания к этому виду искусства, дальнейшему укреплению международных культурных связей между народами мира. Необходимо глубоко изучать историю бахшиизма и искусства эпической поэзии, творчество бахши и эпических поэтов, проводить фундаментальные исследования в этой области, возрождать забытые эпосы и передавать их будущим поколениям.

Запись выступлений бахши на аудио- и видеокассеты, составление книг по их произведениям, нотирование хорезмских эпосов и по возможности создание по ним фильмов являются одними из основных задач в развитии эпических школ. Действительно, эпосы, воплощающие в себе несколько видов искусства, таких как литература, поэзия, музыка и исполнительское искусство, являются не только средством образования, но и уникальным шедевром нашего культурного наследия.

Список литературы:

1. Matyoqubov B. “Xorazm doston ijrochiliginig zarxat sahifalari”. – Xorazm. Urganch nashriyoti. – 1999.
2. Jabborov I. “Yuksak madaniyat va noyob ma’naviyat maskani”. – Toshkent. O‘zbekiston nashriyoti. - 2012.
3. Matyoqubov B. “Doston navolari”. – Toshkent. “BUILDING PRINT” nashriyoti. –2009.
4. Sarimsoqov B. “O‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodi”. – Toshkent. O‘qituvchi nashriyoti. - 1990.

Yosh bokschildarda tezkor-kuch sifatlarini qo'llash usullari

Samadov Umrbek Rakhimovich

Osiyo xalqaro universiteti magistranti

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Ushbu maqola yosh bokschildarda tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish usullarini o'rganadi, ilg'or ilmiy usullar va mashg'ulotlar rejimlarini birlashtirishga urg'u beradi. Bu, sportchilarning texnikasini optimallashtirishda yordam beradigan biomekanik tahlil vositalari, masalan, tezlikli kameralar va harakatni qayd etish texnologiyasini chuqur o'rganadi.

Kalit so'zlar: yosh bokschildar, tezkor-kuch mashg'ulotlari, biomekanik tahlil, tezlikka asoslangan mashg'ulotlar, eksentrik mashg'ulotlar.

Received: 16 Feb. 2025
Accepted: 17 Feb. 2025
Published: 18 Feb 2025

Kirish

Yosh bokschildar uchun tezkor-kuch - bu bir necha soniya ichida maksimal kuchni ko'rsatish qobiliyatini birlashtiradigan murakkab jismoniy sifatdir. Bu sifat bokschildining zarba kuchiga, tezkorligiga, raqib harakatlariga tezkor reaksiya ko'rsatish qobiliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatishi bilan ahamiyatlidir. Yosh sportchilarning tezkor-kuch qobiliyatlarini rivojlantirishni asosan ikki toifaga bo'lish mumkin: reaktiv kuch va portlovchi kuch. Halqada yo'nalishning tez o'zgarishi paytida juda muhim bo'lgan reaktiv kuch eksentrik qisqarishdan konsentrik qisqarishga tez o'tish qobiliyati bo'lsa, portlovchi kuch bir yoki bir qator tez, portlovchi harakatlarda maksimal kuch hosil qilish qobiliyatidir.

Mavzuning dolzarbligi

Tezkor-kuch sifatini rivojlantiruvchi yosh bokschildar uchun samarali mashg'ulot og'irlik mashg'ulotlari, ko'pkurash va sport mashqlarini birlashtiradi. Asab-mushak tizimining tezkor kuch hosil qilish qobiliyati og'irliklar bilan shug'ullanishning asosiy urg'usi bo'lishi kerak. Boks talablarini takrorlagan holda, kuchni tozalash, dast ko'tarish va bosish mashqlari foydalidir, chunki ular mushaklarning katta darajadagi muvofiqlashuvi va kuchli qisqarishini o'z ichiga oladi. Tez cho'zilishdan so'ng mushakning kuchli qisqarish qobiliyatini oshiradigan boksdagi sakrash, chuqurlikka sakrash va chegaralash mashqlarini o'z ichiga olgan mashqlar bilan plyometrik mashg'ulotlar reaktiv kuchni yaxshilaydi. Bundan tashqari, boks jangining haqiqiy

talablarini takrorlaydigan sportga xos mashqlar - masalan, og'ir sumkalarga tez zarba berish mashqlari, tezkor to'plar yoki qarshilik ko'rsatish tasmalari bilan soya bilan boks qilish - jangovar muhitda ushbu jismoniy ko'nikmalarni birlashtirishga yordam beradi[1].

Jismoniy mashqlardan tashqari, parhez tezlik-kuch xususiyatlarini egallash uchun juda muhimdir. Mushaklarni tiklash va tiklash uchun oqsillarga boy ovqatlanish, energiya uchun uglevodlar va gormonal muvozanat uchun lipidlar yosh sportchilar uchun muhimdir. Bundan tashqari, suv va temir, kalsiy, D va B12 vitaminlari kabi mikroelementlar umumiy sport ko'rsatkichlari va tiklanishni qo'llab-quvvatlaydi. Tezkor-kuchning rivojlanishiga psixologik elementlar katta ta'sir ko'rsatadi. O'ziga ishonch, chidamlilik va ruhiy barqarorlikka ega bo'lgan yosh bokschilar og'ir mashg'ulot jadvalaridan o'tib, qiyinchiliklar ostida muvaffaqiyatga erishishlari mumkin[2]. Mashg'ulotlar ushbu psixologik fazilatlarni takomillashtirish uchun vizualizatsiya, maqsadni belgilash va aqliy mashqlarni o'z ichiga olgan strategiyalarni o'z ichiga olishi mumkin, shuning uchun yosh bokschilar nafaqat jismoniy jihatdan o'sishini, balki ringda tezlik-kuch qobiliyatlaridan yaxshi foydalanish uchun zarur bo'lgan aqliy mustahkamlikni ham o'zlashtirishini ta'minlaydi.

Yosh sportchilarning kuch va tezlikka o'rgatish dasturlari turli xil fiziologik ehtiyojlar va natijalar bilan shug'ullanadi. Tezlik mashg'ulotlari sportchi bajarishi mumkin bo'lgan harakat sur'atini oshirishga qaratilgan bo'lsa, kuch mashg'ulotlari asosan mushak massasini va mushak hosil qilishi mumkin bo'lgan kuchni yaxshilashga qaratilgan. Kuch mashqlari - katta og'irliklarni kamroq takrorlash bilan ko'tarish - mushak tolalarining o'sishi va kuchini oshiradi[3]. Odatda, mushaklarga zo'riqishni oshirish uchun sekin, boshqariladigan harakatlarga urg'u berib, mashqlar odatda o'tirib turish, deadlift va bench presslardan iborat bo'ladi. Boshqa tomondan, tezlik mashg'ulotlari sportchilarni asab-mushak tizimini faollashtirishga mo'ljallangan mashqlar bilan shug'ullanishga undaydi, shuning uchun harakat samaradorligini oshiradi va maksimal kuchga erishish vaqtini kamaytiradi. Yuqori shiddatli, portlovchi mashg'ulotlarga sprint, chaqqonlik mashqlari va tez harakatlanuvchi mushak tolalarini faollashtirishga mo'ljallangan plyometriya kiradi.

Bundan tashqari, kuchga qarshi tezlik mashg'ulotlarida qo'llaniladigan usullar juda xilma-xildir. Yosh sportchilarning kuch mashg'ulotlari to'g'ri shakl va sekin rivojlanishni kafolatlash uchun to'g'ri kuzatib borilishi kerak, bu esa jarohatlardan qochishga yordam beradi. Keng tarqalgan usullarga erkin og'irliklar, mashinalar va tana og'irligi mashqlari bilan qarshilik ko'rsatish mashqlari kiradi. Sportchi rivojlanib borar ekan, vaqt o'tishi bilan qarshilikni oshirishga e'tibor qaratiladi. Texnikalarga yuqori shiddatli intervalli mashg'ulotlar (HIIT), sprinterlik intervalli mashg'ulotlar

(SIT) va maxsus plyometrik mashqlar kiradi. Tezlik mashg'ulotlarida javob berish vaqtini kamaytirish va mushaklarning qisqarish tezligini oshirish uchun qo'llaniladi. Odatda qisqaroq bo'lgan bu mashg'ulotlar katta intensivlikka ega bo'lib, ortiqcha mashq qilishning oldini olish va nevrologik hamda mushak moslashuvi uchun yetarli dam olish vaqtini talab qiladi.

Ayniqsa, tezlik va kuchni o'z ichiga olgan boks, futbol yoki yengil atletika kabi sport turlarida eng yaxshi natijalarga erishish uchun ikkala mashg'ulot shaklini yosh sportchining dasturiga kiritish muhimdir. Yetarli davolanishni ta'minlash uchun bu integratsiya hafta davomida mashqlarni uyg'unlashtirishni o'z ichiga oladi. Kuch mashqlari, masalan, mushaklarning tiklanishi uchun ketma-ket bo'lmagan kunlarda rejalashtirilishi mumkin, boshqa kunlarda esa tezlik mashqlari kiritilishi mumkin. Ushbu dasturlarni yaratishda murabbiylar va murabbiylar o'yinchining yoshi, yetukligi va jismoniy o'sishini ham hisobga olishlari kerak. Tezlik va kuchni birga qo'shib o'rgatishning og'irligiga yordam berish uchun ovqatlanish, uyqu va tiklanish usullari ham juda muhimdir[4]. Ushbu keng qamrovli strategiya yosh sportchilarning sog'lig'ini va uzoq muddatli sport faoliyatini himoya qilish bilan birga kuchli sport mahoratini rivojlantirishni kafolatlaydi.

Mushaklarni rivojlantirish, sog'lomlashtirish va energiyadan samarali foydalanish uchun zarur bo'lgan yoqilg'i va qurilish materiallarini yetkazib berish orqali ovqatlanish o'smir bokschilarda tezlik-kuch xususiyatlarini rivojlantirishda mutlaqo muhimdir. Yog'lar, oqsillar va uglevodlarga boy bo'lgan muvozanatli ovqatlanish sizga juda kerak. Boksdagi asosiy bo'lgan tezkor energiya portlashlari va yuqori intensivlikdagi mashg'ulotlar uglevodlarga bog'liqligi sababli, ular juda muhimdir. Mushaklarning tiklanishi va rivojlanishi oqsillarga bog'liq bo'lib, ular ham og'ir jismoniy mashqlar dasturidan keyin tiklanishga yordam beradi. Sifat manbalari orasida yog'siz go'sht, baliq, sut va dukkaklilar bor. Yog'lar uzoq davom etadigan mashg'ulotlar paytida gormonal tartibga solish va energiya uchun juda muhim, shuning uchun ularni e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Bundan tashqari, sportchining ishlashi va chidamliligiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan mikroelementlar, jumladan temir, kalsiy, B va D vitaminlari kislorod yetkazib berish, mushaklarning qisqarishi va umumiy salomatlikda katta rol o'ynaydi.

Metodologiya

Murabbiy obyektiv ma'lumotlarni taqdim etadigan va vaqt o'tishi bilan rivojlanishni kuzatib boradigan bir nechta sinov usullaridan foydalanish ularga tezlik-kuch sifatlaridagi o'zgarishlarni adolatli baholashga yordam beradi. Bunday testlar qatoriga anaerob quvvat uchun Wingate testi kiradi, u siklik ergometrda 30 soniyalik to'liq kuchlanish davomida eng yuqori quvvat ishlab chiqarish va charchashni

o'ldiradi. Ko'proq sportga xos testlar uchun portlovchi kuch va tezlikni baholash uchun murabbiylar vaqtli sprint testlari, vertikal sakrash balandligi va to'ldirma to'pni ulotirishdan foydalanishlari mumkin. Bundan tashqari, murakkab usullarga elektromiografiya (EMG) va kuch-tezlik profillash kiradi, ular boksga xos harakatlar paytida mushak faoliyatining kuch-tezlik xususiyatlarini, shuningdek, mushaklarni jalb qilish samaradorligini o'rganishi mumkin. Oldindan belgilangan vaqt oralig'ida tez-tez test o'tkazish maqsadli, individuallashtirilgan mashg'ulot maqsadlarini yaratishga imkon beradi va sportchining o'sishiga qarab mashg'ulot dasturlarini o'zgartirishga yordam beradi.

Tezlik-kuch xususiyatlarini eng yaxshi rivojlantirish uchun ovqatlanish strategiyasini aniq o'lchash usullari bilan birlashtirish juda muhimdir. Diyetologlar bilan birgalikda murabbiylar yosh bokschilarning ovqatlanish ratsioni ularning mashg'ulotlarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishiga ishonch hosil qilishlari kerak, shuning uchun energiya ta'minoti va tiklanishni rag'batlantiradi. Vaqti-vaqti bilan ovqatlanishni baholash orqali mashg'ulot sikllari va shaxsiy ehtiyojlarga qarab ovqatlanish tartibini o'zgartirish mumkin, bu esa sportchilarning hayotiy muhim ozuqa moddalariga muhtoj emasligi yoki haddan tashqari iste'mol qilinmasligini ta'minlaydi, shuning uchun maksimal samaradorlikni kafolatlaydi. Shu bilan birga, bir xil samaradorlikni baholashdan foydalanish murabbiylarga ovqatlanish va mashg'ulot muolajalarining ta'sirini ilmiy ravishda kuzatish imkonini beradi, shuning uchun sportchining o'sishini maksimal darajada ta'minlaydigan ma'lumotlarga asoslangan qarorlarni boshqaradi. Ushbu keng qamrovli strategiya nafaqat tezlik-kuch sifatlarini yaxshilaydi, balki yosh bokschilarga umuman sog'lom bo'lishga va sportda uzoq umr ko'rishga yordam beradi.

Muhokama

Yosh bokschilarni tezkor-kuchga o'rgatish ba'zan ularning rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan va jarohat olish ehtimolini oshiradigan ko'plab odatiy xatolarga duch keladi. Keng tarqalgan xatolardan biri sifatga nisbatan hajmga haddan tashqari e'tibor qaratishdir, bunda murabbiylar shaklga yetarli e'tibor bermasdan juda ko'p takrorlashlarga e'tibor qaratadilar. Buning natijasida yomon texnika mustahkamlanib qolishi va samaradorligi pasayishi mumkin, bu esa jarohat xavfini oshiradi. Yana bir xato - bu tiklanishni e'tiborsiz qoldirish, chunki yosh sportchilar ba'zan yetarli dam olmasdan juda qattiq bosim o'tkazadilar, shuning uchun mushaklarning rivojlanishi va tiklanishiga putur yetkazadilar[5]. Murabbiy ushbu tuzoqlardan qochish va mashg'ulotlarning to'g'ri texnika bilan o'tkazilishini ta'minlash hamda mashg'ulot dasturiga yetarli dam olish va tiklanish vaqtlarini kiritish uchun sifatga ustuvor ahamiyat berishi kerak. Bokschining kuchi va mahorati o'sib borgan sari

mashg'ulotning shiddati va murakkabligini asta-sekin oshirib borish uchun progressiv strategiyadan ham foydalanish kerak, shuning uchun mashg'ulot har doim uning xavfsiz harakat qilish qobiliyatiga mos kelishini ta'minlash kerak.

O'smir bokschilarda tezkor-kuch sifatlarining rivojlanishiga psixologik elementlar kuchli ta'sir ko'rsatadi. Yosh sportchilar qiyin mashg'ulotlardan o'tishlari va qiyinchiliklarga bardosh berishlari uchun ruhiy jihatdan chidamli, o'ziga ishongan va motivatsiyalangan bo'lishlari kerak. Psixologik tayyorgarlik sportchining xatolardan qaytish va maqsadga intilish qobiliyatiga ham ta'sir qiladi. Ijobiy mustahkamlash, maqsadlarni belgilash va nafaqat natijalarni, balki sa'y-harakatlar va rivojlanishni ham tan oladigan intizomli fikr-mulohazalar orqali murabbiylar bu xususiyatlarni rivojlantirishga yordam berishlari mumkin. Yosh bokschilar aqliy tayyorgarlik taktikasini, shu jumladan kognitiv-xulq-atvor strategiyalarini, vizualizatsiya va bo'shashish mashqlarini o'z ichiga olgan holda jismoniy tayyorgarlikni to'ldiradigan aqliy chegarani yaratishlari mumkin. Bu usullar sportchiga asabiylikni nazorat qilishga, harakatning samarali bajarilishini ko'rishga, musobaqalar paytida diqqatni jamlashga yordam beradi, shuning uchun tezlik va kuch faoliyatidagi butun ish faoliyatini yaxshilaydi.

Natija

Yosh bokschilar tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishni istasalar, psixologik yordamni jismoniy tayyorgarlik bilan birga qo'shib olib borishlari kerak. Yosh sportchilarning o'sishi uchun eng muhimi, bu integratsiya tavakkal qilish va xatolardan saboq olishni qo'llab-quvvatlaydigan mashg'ulot muhitini yaratishni o'z ichiga oladi. Murabbiylar, shuningdek, jismoniy charchoq kabi zararli bo'lishi mumkin bo'lgan charchoq va ruhiy charchoq alomatlari haqida bilishlari kerak. Sportchilarga o'zlarini haddan tashqari qiynalganini anglashga yordam berish orqali muntazam muloqot va monitoring maslahat berish yoki mashg'ulot yuklamasini o'zgartirish kabi tezkor javoblarni ta'minlashi mumkin. Murabbiylar yosh bokschilarga nafaqat o'z sporti uchun zarur bo'lgan tezlik va kuchni, balki mashg'ulotlarda ham, musobaqa sharoitlarida ham rivojlanish uchun zarur bo'lgan ruhiy kuchni ham o'stirishga yordam berishlari mumkin.

Biomexanik tahlil sohasidagi so'nggi ishlanmalar o'smir bokschilarning tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulot strategiyalariga katta ta'sir ko'rsatdi. Murabbiyning bokschilarni biomexanikasini real vaqt rejimida yuqori tezlikdagi kameralar va harakatni suratga olish texnologiyalari yordamida tahlil qilishi endi bir zumda texnik ma'lumotlarni taqdim etadi. Ushbu texnologiya tezlik va quvvatni yaxshilash uchun tuzatilishi mumkin bo'lgan oyoq yoki musht mexaniklarining samarasizligini aniqlaydi. Bundan tashqari, kuch plastinkalari va sensorli

texnologiyalar og‘irlikning taqsimlanishini va oyoq bilan tushish va zarba berish paytida kuchning yaratilishini kuzatib boradi, shuning uchun boks mashqlari paytida kuchning hosil bo‘lishi va uzatilishida ko‘proq yo‘naltirilgan o‘zgarishlarga imkon beradi.

Xulosa

Kuch va chiniqishga kelsak, zamonaviy mashg‘ulot yondashuvlari va texnologiyasini birlashtirgan ijodiy dasturlar ommalashdi. Tezlikka asoslangan mashg‘ulotlardan (VBT) foydalanish shunday ishlanmalardan biridir. VBT sportchilarning ko‘tarilish tezligini kuzatuvchi gadjetlardan foydalanib, tezlik-kuch salohiyatini oshirish uchun ideal quvvatda mashq qilayotganini ta‘minlaydi. Ushbu yondashuv real vaqt rejimidagi ko‘rsatkichlarga qarab mashg‘ulot intensivligini o‘zgartirish orqali quvvatning eng yuqori o‘sishi uchun mos harakat tezligini saqlab qolish uchun yuklamalarni moslashtiradi. Bundan tashqari, mushaklar nazorati va quvvat ishlab chiqarishni sezilarli darajada oshirish uchun eksentrik mashg‘ulot - ya‘ni sportchilar harakatning sekinlashuvchi qismiga e‘tibor qaratadilar. Yo‘nalishni tez o‘zgartirish paytida harakatni boshqarishga bog‘liq bo‘lgan boksda bu juda foydali.

Tezkor-kuch tayyorgarligining zamonaviy yondashuvlari ham ko‘p jihatdan nevrologik tayyorgarlik usullariga tayanadi. Ushbu usullar mushaklarga asab impulsi va asab o‘zgarishlarining tezligini yaxshilaydigan faoliyatni o‘z ichiga oladi. Elektr impulslaridan foydalangan holda, asab-mushak elektr stimulyatsiyasi (NMES) mushaklarning faollashuvi va kuchini oshiradi, shuning uchun qo‘shimcha jismoniy kuch sarflamasdan tezlik-kuchning nevrologik tarkibiy qismlarini yaxshilaydi. Virtual reallik (VR) va neyrofikrback boksda zarur bo‘lgan split-second hukmlarini taqlid qilish va stress ostida javob berish vaqtlari va qaror qabul qilish tezligini o‘rgatish uchun o‘rganilayotgan kognitiv trening texnologiyalari qatoriga kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sho‘xratovich O. S. Yosh bokschilarda tezkor-kuch jismoniy sifati va ular uchun mushak kuchining fiziologik ahamiyati //Pedagogs. – 2025. – T. 75. – №. 1. – C. 13-21.
2. Majidov R. Boksda ilmiy-tadqiqot ishlarini qo‘llash orqali samaradorlikni aniqlash //Ijodkor o‘qituvchi. – 2024. – T. 4. – №. 39. – C. 107-109.
3. Tulenova X., Yunusova D., Ismailova M. Tibbiy nazorat. – 2013.
4. Quldashevich T. J. Yosh bokschilarning texnik ko‘nikma va malakalari masalasi //Journal of new century innovations. – 2023. – T. 40. – №. 1. – C. 171-174.
5. Yakupbaev A. A., Allanazarov I. Qoraqalpog‘istonda yosh bokschilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda xalq harakatli o‘yinlarini qo‘llanish //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2024. – T. 4. – №. 4. – C. 7-11.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari yordamida O'zbekiston maktablarida o'qitilayotgan 6-9-sinflar uchun tarbiya darslarini samarali o'tkazish usullari

Polvanov Aziz Rajabboevich

Osiyo xalqaro universiteti

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot O'zbekiston maktablarida 6-9-sinflar uchun tarbiya darslarini samarali o'tkazish usullarini zamonaviy ta'lim texnologiyalari yordamida yaxshilashni o'rganadi. Tadqiqotda qaytar aloqalar tizimi, interaktiv o'qitish vositalari va o'quvchilarning o'z-o'zini baholash imkoniyatlarini o'z ichiga olgan zamonaviy pedagogik yondashuvlar qo'llaniladi. Ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, texnologiyalar darslarni yanada qiziqarli va ta'sirchan qilib, o'quvchilarning faol ishtirokini rag'batlantiradi hamda ularning ijtimoiy va ma'naviy kompetensiyalarini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, tadqiqot texnologiyalarning o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirishdagi ahamiyatini ham ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, tarbiya darslari, 6-9-sinflar, samarali o'qitish, qaytar aloqalar, interaktiv o'qitish, o'z-o'zini baholash, pedagogik yondashuvlar, o'quvchilarning rivojlanishi, pedagogik texnologiyalar.

Received: 22 Feb. 2025
Accepted: 24 Feb. 2025
Published: 24 Feb 2025

Zamonaviy ta'lim texnologiyalarining O'zbekiston maktablarida 6-9 sinf o'quvchilari uchun tarbiya darslarini yangilash va samarali o'tkazishdagi ahamiyati tobora ortib bormoqda. Bugungi kunda an'anaviy o'qitish usullari tez-tez zamonaviy yondashuvlar bilan almashtirilmogda, bu esa darslarni yanada qiziqarli va foydali qilishga yordam beradi. Masalan, darslarda raqamli vositalar va materiallardan foydalanish o'quvchilarning mavzularni chuqurroq tushunishlarini ta'minlaydi hamda ularning tanqidiy fikrlash va mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Interaktiv doskalar va virtual laboratoriyalar kabi zamonaviy jihozlar o'qituvchilarga darslarni turli xil va qiziqarli tarzda o'tkazish imkonini beradi. Bu esa o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishini oshirish bilan birga, ularning ta'lim olish jarayonida faol ishtirok etishlarini ta'minlaydi. Shuningdek, ta'limdagi

texnologiyalardan foydalanish XXI asr sharoitida o'quvchilarni muvaffaqiyatli o'qitish va rivojlantirish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi[1].

Masalan, elektron kitoblar va o'quv ilovalari kabi interaktiv platformalar individual o'qitishni va o'quvchilarni jalb qilishni yaxshilaydi. Ushbu vositalar o'quvchilarga birgalikda ishlash, materiallar ustida muhokama yuritish va masalalarni hal qilish imkoniyatlarini beradi. Multimedia texnologiyalari, jumladan video darslar va raqamli taqdimotlar, o'qituvchilarga murakkab g'oyalar va tushunchalarni vizualizatsiya qilishda yordam beradi, bu esa o'quv jarayonini yanada samarali va tushunarli qiladi.

Shu bilan birga, zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etishning ba'zi muammolari ham mavjud. Masalan, barcha maktablarda zamonaviy texnologiyalarni bir xil darajada joriy etishda qiyinchiliklar, texnik ta'minot va o'qituvchilarning ushbu texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarining yetarli emasligi kabi omillar darslarni samarali o'tkazishga to'sqinlik qilishi mumkin. Biroq, ushbu qiyinchiliklarga qaramay, texnologiyalarni integratsiya qilishning afzalliklari, jumladan o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish va ularni zamonaviy jamiyat talablariga mos ravishda tayyorlash, bu jarayonni davom ettirish uchun asosiy sabab hisoblanadi[2].

Zamonaviy ta'lim texnologiyalarini O'zbekiston maktablarida o'qitilayotgan 6-9-sinflar uchun tarbiya darslariga integratsiya qilish murakkab vazifa bo'lib, bu jarayonda turli muammolar yuzaga keladi. Asosiy qiyinchiliklardan biri bu o'quv materiallari va usullarini o'quvchilarning turli o'qitish uslublariga moslashishdir, bu esa o'qituvchilardan ko'p kuch va vaqt talab etadi. Shuningdek, texnologiyalarni samarali qo'llash va o'qituvchi hamda o'quvchilarning hayal qolishiga olib kelishi mumkin bo'lgan aniq integratsiya strategiyasining va maqsadlarining yo'qligi muhim ahamiyatga ega. Ko'p o'qituvchilar yangiliklarni joriy etishda zarur texnik ko'nikmalarga yoki resurslarga ega emasliklarini his qilishadi, bu esa o'qitish jarayonini qiyinlashtiradi. Biroq, muvaffaqiyatli texnologiya integratsiyasi ta'lim tajribasini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Shu bois, mavjud muammolarni kamaytirish va samarali ta'lim muhitini yaratish uchun qo'llab-quvvatlovchi strategiyalar va o'qitish dasturlarini ishlab chiqish zarur.

Kelajakda texnologiyalarni o'quv dasturlariga integratsiya qilishda yangi yo'nalishlar paydo bo'ladi[3]. Ayniqsa, 6-9 sinf o'quvchilari uchun raqamli vositalar va platformalardan foydalanish orqali ta'limni shaxsiylashtirishga qaratilgan adaptiv o'qitish keng tarqaladi. Bu holat har bir o'quvchi o'z ehtiyoj va tezligiga mos keladigan tarzda rivojlanishiga imkon beradi. Interaktiv o'quv ilovalari va onlayn kurslar orqali o'quvchilarni o'qitish jarayoniga chuqurroq jalb qilish, ularning ta'lim tajribasini

yaxshilaydi. Shuningdek, kritik fikrlash va o'z-o'zini o'qitish ko'nikmalarini rivojlantirish, o'quvchilarni zamonaviy qiyinchiliklarni yengishga tayyorlaydi. Shunday qilib, texnologiyalarni o'qitishga integratsiya qilish nafaqat o'qituvchi usullarini o'zgartiradi, balki ta'lim muhitini faol va shaxsiylashtirilgan qiladi.

Texnologiyalardan foydalanish orqali o'quvchilarni jalb qilishda interaktiv o'qitish vositalarining ta'siri kuchli bo'ladi. Masalan, interaktiv doskalar, o'quv ilovalari va onlayn platformalar faol o'qitish muhitini yaratishda muhim rol o'ynaydi, bu esa o'quvchilarni faqat tinglovchi emas, balki o'qitish jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi. Ushbu texnologiyalar kritik fikrlash va ijodiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi, bu esa o'quvchilarni izlanish va hamkorlikda ishlashga undaydi. Shu tariqa, interaktiv o'qitish vositalari nafaqat o'qitish materialini qiziqarli qiladi, balki o'quvchilarni jamiyatning mas'uliyatli fuqarolari sifatida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'quv jarayonida o'quvchilarning faolligini oshirishda geymifikatsiya usullaridan foydalanish samarali bo'ladi. O'yin mexanikalari va raqobat elementlari o'qitishni yanada qiziqarli va interaktiv qiladi, bu esa o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, geymifikatsiya nafaqat o'quv materialini yaxshiroq tushunishga yordam beradi, balki kritik fikrlash va jamoa bilan ishlash ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Masalan, baholash tizimlari va darajalarni joriy etish o'quvchilarni turli o'quv faoliyatlarida faol ishtirok etishga undaydi, befarqlikni kamaytiradi va natijalarni yaxshilaydi. Shunday qilib, geymifikatsiya, o'qitishga o'yin elementlarini qo'shib, nafaqat o'quvchilarning faolligini oshiradi, balki ularning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuv uchun zarur bo'lgan sifatlarni rivojlantirishga yordam beradi.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalarining O'zbekiston maktablarida o'qitilayotgan 6-9-sinflar uchun tarbiya darslarini samarali o'tkazishdagi roli juda muhimdir[4]. Ushbu texnologiyalar, xususan, multimedia resurslari va guruhli loyihalar uchun mo'ljallangan hamkorlik platformalari, darslarni yanada samarali va jalb qiluvchi qilish imkonini beradi.

Multimedia vositalari, masalan video, animatsiyalar va interaktiv platformalar, turli xil o'quv uslublariga ega o'quvchilar uchun moslashuvchan yondashuvlarni taklif etadi. Bu resurslar ma'lumotni vizualizatsiya qilish orqali o'quv jarayonini boyitadi va o'quvchilarni faol qatnashishga undaydi. Shuningdek, bu vositalar o'quvchilarning turli perceptiv farqlarini hisobga olib, har bir o'quvchiga o'ziga qulay o'quv uslubini tanlash imkonini beradi. Multimedia resurslarining joriy etilishi o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga ham yordam beradi, chunki ular guruhda

ishlash va birgalikda vazifalarni bajarish kabi faoliyatlar orqali muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantirishadi.

Google Classroom, Microsoft Teams kabi hamkorlik platformalari guruhli loyihalarni boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu platformalar o'quvchilarga bir-biri bilan fikr almashish, birgalikda masalalar yechimini topish va loyihalarni bajarish imkonini beradi. Platformalardan foydalanish o'quvchilarning jamoa bo'lib ishlash, kritik fikrlash kabi muhim ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. O'qituvchilar uchun esa bu platformalar o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini kuzatib borish va ularning harakatlariga tezkor munosabat bildirish imkonini yaratadi.

Real vaqtda qaytariladigan munosabatlar tizimi o'qituvchilarga o'quvchilarning dars materiallarini qanchalik yaxshi tushunayotganligi haqida tezkor ma'lumot olishga yordam beradi. Interaktiv platformalar va onlayn testlar orqali o'qituvchilar o'quvchilarning javoblarini darhol ko'rib, zarur bo'lganda dars yo'nalishini o'zgartirishlari mumkin. Bu yondashuv o'quv jarayonini yanada samarali qilib, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Kasb-hunar ta'limi sohasida ham zamonaviy texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarni yanada faol qatnashuvchilarga aylantiradi. Masalan, kiberxavfsizlik yoki dasturiy ta'minot ishlab chiqarish kabi sohalarda amaliy mashg'ulotlar o'tkazishda simulyatsiya dasturlari va interaktiv o'quv qo'llanmalaridan foydalanish mumkin. Bu usullar o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Shunday qilib, zamonaviy ta'lim texnologiyalari O'zbekiston maktablarida 6-9-sinflar uchun tarbiya darslarini samarali o'tkazishda katta ahamiyatga ega. Ushbu texnologiyalar darslarni qiziqarli va samarali qilish bilan birga, o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga ham hissa qo'shadi. Bu jarayonlarni to'g'ri boshqarish va doimiy ravishda takomillashtirish o'quvchilarning zamonaviy jamiyat talablariga javob beradigan darajada ta'lim olishlarini ta'minlaydi.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalarining O'zbekiston maktablarida o'qitilayotgan 6-9-sinflar uchun tarbiya darslarini samarali o'tkazishda roli tobora ortib bormoqda. Bu texnologiyalar jismoniy va sensorli cheklovlarni yengishda yordam beradi va shu bilan birga, har bir o'quvchining o'ziga xos ehtiyojlariga moslashuvchan ta'lim muhitini yaratish imkonini beradi.

Assistiv texnologiyalar, masalan ekran o'quvchilari, maxsus klaviaturalar va nutqni tanib olish tizimlari kabi vositalar orqali ta'lim muassasalari jismoniy va sensorli cheklovlarga ega o'quvchilarga ta'lim berish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu texnologiyalar nafaqat ta'lim materiallariga kirish imkonini yaxshilaydi, balki o'quvchilarning ijtimoiy faolligini rivojlantirishga yordam beradi, bu esa o'z navbatida

ularning shaxsiy identifikatsiyasi va o'z-o'zini baholash jarayonlarida muhim rol o'ynaydi. O'quvchilarning individual ta'lim dasturlarini ishlab chiqishda yuqori moslashuvchanlikka ega bo'lgan bu texnologiyalar ta'limdagi ijtimoiy va ta'limiy farqlarni kamaytirishga yordam beradi.

Zamonaviy texnologiyalar ta'lim jarayonini tubdan o'zgartirib, har bir o'quvchi uchun individual o'quv tajribasini yaratish imkoniyatini beradi. Adaptiv dasturiy ta'minotlar o'quv materiallarini har bir talabaning bilim darajasiga, qiziqishlariga va o'zlashtirish tezligiga moslab, ta'lim jarayonini shaxsiylashtirishga imkon beradi. Bu texnologiyalar o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va ularning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishlarini ta'minlaydi. Adaptiv dasturiy ta'minotlar turli fanlar va o'qitish usullariga integratsiya qilinishi mumkin, bu esa ta'lim muhitini yanada boy va xilma-xil qiladi.

6-9-sinf o'quvchilari uchun dars o'tishda ularning turli darajadagi ko'nikmalarini hisobga olish juda muhimdir. Ta'limda keng qamrovli yondashuvlarni qo'llash orqali, o'qituvchilar har bir o'quvchining individual ehtiyojlariga mos keladigan dars rejalari tuzishi mumkin. Masalan, interaktiv platformalar va o'quv ilovalari o'quvchilarga mustaqil ravishda, o'zlarining qobiliyat darajasiga mos holda ishlash imkonini beradi. Guruhli ishlar esa o'quvchilarga bir-birlaridan o'rganish va birgalikda muammolarni hal qilish imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, darslarda etik va axloqiy masalalarni qamrab olish, o'quvchilarning nafaqat bilim, balki ijtimoiy ko'nikmalarini ham rivojlantirishga yordam beradi.

Ta'limda texnologiyalardan foydalanishda madaniy jihatlar ham e'tiborga olinishi kerak. Interaktiv platformalar va raqamli resurslar orqali o'qituvchilar o'quv materiallariga kiritilgan madaniy elementlar orqali ta'limni yanada ma'noli va tegishli qilishlari mumkin. Bu texnologiyalar o'quvchilarning ijtimoiy javobgarlik va fuqarolik tuyg'ularini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Madaniy qadriyatlarni ta'lim materiallariga integratsiya qilish orqali o'qituvchilar o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishlarini oshirishlari va ularning ta'lim materiallarini chuqurroq tushunishlarini ta'minlashlari mumkin.

Shu tarzda, zamonaviy ta'lim texnologiyalari O'zbekiston maktablarida 6-9 sinflar uchun tarbiya darslarini samarali o'tkazishning asosiy vositalaridan biriga aylanmoqda. Ushbu texnologiyalar nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishlariga ham katta hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Muminovich S. A. Maktablarda tarbiya fani axamiyati //Zamonaviy ta'limda fan va innovatsion tadqiqotlar jurnali. – 2025. – T. 3. – №. 1. – C. 64-68.

2. Yakubjonovna N. M. Bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining huquqiy kasbiy fazilatlarini takomillashtirishning pedagogik asoslari //Modern educational system and innovative teaching solutions. – 2024. – T. 1. – №. 4. – C. 1152-1159.
3. Abdullayeva A., Sobirov A. Tarbiya fanini o‘qitishda teatr pedagogikasining o‘rni //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 2. – C. 393-395.
4. Sapaev, V., Madrakhimov, A. (2020). The transformation of social consciousness and intelligence of rural population on social life of Uzbekistan. *Norwegian Journal of Development of the International Science*, 54-56.
5. Sardor, K., Valisher, S. (2020). Inson ongi milliy g‘oya tizimi elementi sifatida. *Academic Research in Educational Sciences*, 772-777.
6. Sapayev, V.O. (2020). The actuality of improvement in rural social standard of living in Uzbekistan. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(11), 147-151.
7. Sapayev, V.O.O.G., Ijtimoiy, o.n.g.t.o.z.m., ta'siri, h.r. (2022). ong-tafakkurning o‘zgarishi mexanizmlarining ijtimoiy hayot rivojiga ta’siri. *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences*, 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ong-tafakkurning-o-zgarishi>.
8. Ergashev, I., Sapayev, V. (2022). Milliy g‘oya tizimi tarkibiy tuzilishining o‘ziga xos xususiyatlari. *Scientific Progress*, 3(2), 198-204.
9. Sapayev, V.O.O.G. (2022). Ong-tafakkurning o‘zgarishi mexanizmlarining ijtimoiy hayot rivojiga ta’siri. *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences*, 2.
10. Sapaev, V.O. (2021). The Interaction of Changes in Human Consciousness and Thinking with Social Life Renewals. *Psixhologiya i Pedagogika*, 12-17.
11. Sapayev, V. (2023). Tarbiya fanini o‘qitishning zamonaviy davrdagi o‘ziga xos jihatlari. *Innovatsionnye Issledovaniya v Sovremennom Mire: Teoriya i Praktika*, 2(23), 45-47.
12. Odilbek o‘g‘li, S.V. (2023). Destrutiv g‘oyalariga qarshi kurashning ijtimoiy mexanizmlari. *Ilm-fan Taraqqiyotida Zamonaviy Qarashlar: Muammo va Yechimlar*, 5, 12-15.
13. Sapayev, V.O.O.G. (2023). Tarbiya fanini o‘qitishni takomillashtirishda o‘qituvchining o‘rni. *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences*, 3.
14. Sapayev, V.O.O.G. (2023). Tarbiya fanini o‘qitishning ayrim dolzarb masalalari. *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences*, 3.
15. Urganch Davlat Pedagogika Instituti. (2023). Jurnal. *Urganch Davlat Pedagogika Instituti Axborotnomasi*, 1(1), 120.
16. Sapayev, I.H.R. (2022). Ong-tafakkurning o‘zgarishi mexanizmlarining ijtimoiy hayot rivojiga ta’siri.

17. Sapayev, V.O.U. (2021). The Impact of Changes in Human Consciousness and Thinking on Social Life. *Theoretical & Applied Science*.
18. Kutlimurodov, S., Sapayev, V. (2020). Inson ongi-milliy g'oya tizimi elementi sifatida. *Academic Research in Educational Sciences*, 4.
19. S.V. (2020). Qishloq ijtimoiy jarayonlari. [Online Resource] Available at: [[http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/97_01_ii_2020_monografia\(1\).pdf](http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/97_01_ii_2020_monografia(1).pdf)]([http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/97_01_ii_2020_monografia\(1\).pdf](http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/97_01_ii_2020_monografia(1).pdf)).
20. Sapayev, M.B., V. (2020). Qishloq ongi va tafakkuri transformatsiyasi jarayoni va uning ahamiyati. [Online Resource] Available at: [https://tadqiqot.uz/wp-content/uploads/2020/01/December_conf_2019_part_2.pdf](https://tadqiqot.uz/wp-content/uploads/2020/01/December_conf_2019_part_2.pdf).
21. S.V. (2017). Qishloq ijtimoiy jarayonlari. [Online Resource] Available at: <http://hozir.org/keywords-social-consciousness-infrastructure-social>.

Toifalangan obyektlarning qo‘riqlash va yong‘indan ogohlantiruvchi signalizatsiya vositalari bilan jihozlanishi

¹F.Muxtarov, ²T.Abduhafizov

¹*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali, t.f.b. PhD, dotsent*

²*O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Farg‘ona mintaqaviy o‘quv markazi
“Kasbiy tayyorgarlik” sikli o‘qituvchisi, kapitan*

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Ushbu maqolada toifalangan obyektlarni qo‘riqlash va ularni yong‘indan ogohlantiruvchi signalizatsiya tizimlari bilan jihozlash tartibi tahlil qilinadi. Xalqaro tajribalar, normativ hujjatlar va ilg‘or texnologiyalar asosida ushbu tizimlarning samaradorligini oshirish yo‘nalishlari bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: qo‘riqlash tizimlari, videokuzatuv vositalari, sensorlar va detektorlar, avtomatik yong‘in o‘chirish tizimi, NFPA (National Fire Protection Association), inson omili, akustik detektorlar.

Received: 18 Feb. 2025

Accepted: 24 Feb. 2025

Published: 24 Feb 2025

Hozirgi kunda strategik ahamiyatga ega bo‘lgan toifalangan obyektlarda xavfsizlik choralari muhim o‘rin tutadi. Ushbu obyektlar davlat va jamiyat hayotida muhim rol o‘ynaydi, shu sababli ularning xavfsizligini ta‘minlash masalasi dolzarb sanaladi. Bunday obyektlarga sanoat korxonalari, harbiy va energetika infratuzilmalari, ilmiy tadqiqot muassasalari va boshqa strategik ahamiyatga ega bo‘lgan joylar kiradi. Ushbu obyektlarda yong‘in va boshqa favqulodda vaziyatlarning oldini olish maqsadida zamonaviy texnologiyalarga asoslangan qo‘riqlash va yong‘indan ogohlantiruvchi signalizatsiya tizimlarini joriy etish talab qilinadi.

Shuningdek, ushbu obyektlarda yong‘in xavfsizligi choralari doimiy ravishda monitoring qilinishi va takomillashtirilib borilishi lozim. Texnologik taraqqiyotning rivojlanishi bilan bir qatorda, sun‘iy intellekt va IoT (Internet of Things) texnologiyalari asosida avtomatlashtirilgan yong‘in signalizatsiyasi tizimlaridan foydalanish imkoniyati kengaymoqda. Bu esa obyektlarda xavfsizlik darajasini oshirishga va inson omiliga bog‘liq xatolarni minimallashtirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, xalqaro tajribalar va mahalliy me‘yoriy hujjatlar asosida mavjud tizimlarning ishlash samaradorligini oshirish va takomillashtirish yo‘llarini aniqlash ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada aynan shu masalalar chuqur

tahlil qilinadi va toifalangan obyektlarda xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha eng zamonaviy yondashuvlar ko'rib chiqiladi.

2. Toifalangan obyekt qo'riqlash tizimlari

Toifalangan obyektlarning xavfsizligi quyidagi asosiy tizimlar orqali ta'minlanadi:

Fizik qo'riqlash tizimlari – Ushbu tizimlar obyektida jismoniy to'siqlar, devorlar, darvozalar, nazorat punktlari va boshqa himoya vositalarini o'z ichiga oladi. Ular obyektga noqonuniy kirishning oldini olish va xavfsizlik choralari kuchaytirishga xizmat qiladi.

Elektron signalizatsiya tizimlari – Bunga video kuzatuv kameralar, harakat sensorlari, yong'in detektorlari va kirish nazorati tizimlari kiradi. Ushbu tizimlar real vaqt rejimida xavfsizlikni ta'minlash va favqulodda holatlar haqida ogohlantirish imkonini beradi.

Inson omili – Obyektlarda professional qo'riqchilarning doimiy navbatchiligi, xavfsizlik protokollarining ishlab chiqilishi va xodimlarning muntazam o'qitilishi xavfsizlik darajasini oshiradi.

Sun'iy intellekt asosida ishlaydigan xavfsizlik tizimlari – Ushbu tizimlar aqlli video kuzatuv, yuzni tanish, avtomatik xatti-harakatlarni tahlil qilish va favqulodda vaziyatlarni prognoz qilish kabi imkoniyatlarga ega.

IoT (Internet of Things) asosida ishlovchi yong'indan ogohlantirish tizimlari – Internetga ulangan aqlli detektorlar va sensorlar orqali harorat, tutun yoki gaz chiqishini aniqlash va tezkor reaksiya bildirish imkoniyati mavjud.

Avtomatlashtirilgan evakuatsiya tizimlari – Yong'in va boshqa favqulodda holatlarda odamlarning xavfsiz chiqib ketishini ta'minlash uchun maxsus yo'nalishlarni belgilovchi aqlli tizimlar.

Yong'indan ogohlantirish signalizatsiya vositalari obyektning turiga va xavfsizlik darajasiga qarab tanlanadi. Quyidagi jadvalda asosiy tizimlar keltirilgan:

22. Tizim turi	Funksiyasi	Misollar
Issiqlikka sezgir detektorlar	Yong'in paytida harorat oshishini aniqlaydi	Smoke Detector SD-100
Tutunga sezgir detektorlar	Tutun konsentratsiyasini o'lchaydi	Honeywell XLS-140
Gaz chiqishini sezuvchi detektorlar	Yonuvchi gaz chiqishini aniqlaydi	Siemens FS-420
Akustik detektorlar	Ovoz tebranishlarini sezadi	Bosch AMX-200
Harakat sensorli xavfsizlik tizimlari	Harakatlarni tahlil qilib xavfni aniqlaydi	Hikvision DS-2CD2T85

Smoke Detector SD-100

Honeywell XLS-140

Siemens FS-420

Yong‘in signalizatsiya tizimlari va ularning xususiyatlari

Yong‘in signalizatsiya tizimlari – bu yong‘inning dastlabki belgilarini aniqlash, xavfsizlik choralari ishga tushirish va insonlarni favqulodda vaziyat to‘g‘risida ogohlantirish uchun mo‘ljallangan maxsus texnologik vositalar majmuasidir. Ushbu tizimlar yong‘inning oldini olish va uning zararlarini kamaytirish maqsadida joriy qilinadi.

Yong‘in signalizatsiyasi tizimlari quyidagi asosiy komponentlardan tashkil topgan bo‘lishi kerak:

- Sensorlar va detektorlar – Yong‘inning dastlabki belgilarini aniqlaydi;
- Markaziy boshqaruv bloki – Signallarni qabul qiladi va tahlil qiladi;
- Ovozli va yorug‘lik signallari – Odamlarni yong‘in haqida ogohlantiradi;
- Avtomatik yong‘in o‘chirish tizimi – Yong‘in boshlangan joyda tezkor reaksiya ko‘rsatadi;
- Aqlli evakuatsiya tizimlari – Yong‘in yuzaga kelgan taqdirda eng xavfsiz yo‘nalishni ko‘rsatadi.

Yong‘in signalizatsiya tizimlarining quyidagi turlari mavjud:

- Avtonom signalizatsiya tizimlari – kichik obyektlar uchun mo‘ljallangan va mustaqil ravishda ishlaydigan tizimlar.
- Markazlashgan tizimlar – yirik obyektlar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, barcha detektorlar yagona boshqaruv markaziga ulangan.
- Aqlli tizimlar – sun‘iy intellekt asosida ishlaydigan, xavfni prognoz qila oladigan va real vaqt rejimida tahlil qiladigan zamonaviy tizimlar.

Quyidagi rasmda zamonaviy yong‘in signalizatsiyasi tizimining sxemasi keltirilgan:

Xalqaro tajriba va o‘zbekiston sharoitida tatbiq etish

Ko‘pgina rivojlangan mamlakatlarda yong‘indan ogohlantirish tizimlari xalqaro NFPA (National Fire Protection Association) standartlariga mos ravishda ishlab chiqiladi. O‘zbekiston Respublikasida esa “O‘zbekiston Respublikasining Yong‘in xavfsizligi to‘g‘risida”gi qonun asosida yong‘in signalizatsiyasi tizimlarining o‘rnatilishi talab etiladi.

Mamlakatimizda ushbu tizimlarni takomillashtirish quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha amalga oshirilishi mumkin:

- Aqlli detektorlar va IoT (Internet of Things) texnologiyalarini keng joriy etish;
- Yong‘in signalizatsiyasi tizimlarini avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari bilan integratsiya qilish;
- Xavfsizlik protokollarini mustahkamlash va qo‘riqlash tizimlarini kompleks rivojlantirish;
- Dasturiy ta‘minot asosida boshqariladigan signalizatsiya tizimlarini joriy etish;
- Sun‘iy intellekt yordamida favqulodda vaziyatlarni prognoz qilish tizimini ishlab chiqish.

Xulosa

Toifalangan obyektlarda qo‘riqlash va yong‘indan ogohlantirish signalizatsiya vositalari xavfsizlikni ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalariga

ko‘ra, zamonaviy texnologiyalar yordamida ushbu tizimlarni samarali ishlashini ta‘minlash va ularni doimiy ravishda yangilash talab etiladi.

Shuningdek, ushbu tizimlarni real vaqt rejimida tahlil qiluvchi va favqulodda vaziyatlarni oldindan prognoz qiluvchi algoritmlarni ishlab chiqish ham muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi “Yong‘in xavfsizligi to‘g‘risida”gi qonuni, 2017-yil.
2. NFPA (National Fire Protection Association) Fire Alarm and Signaling Code, 2021-yil.
3. Bosch Security Systems: Fire Alarm Systems and Detectors, 2022-yil.
4. Honeywell Fire Safety Report, 2023-yil.
5. Siemens Fire Protection Technologies, 2023-yil.
6. Hikvision Smart Security Solutions, 2024-yil.

Корпоративное управление и стратегическое планирование как инструменты повышения инвестиционной привлекательности бизнеса

Нурматуллаев Асатилла Хикматилла угли

ТГЭУ и УрГЭУ, магистрант факультета Совместных образовательных программ

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы корпоративного управления и стратегического планирования как ключевых инструментов повышения инвестиционной привлекательности бизнеса. Проведен анализ современных методов управления, влияющих на инвестиционные решения, а также рассмотрены механизмы стратегического планирования, обеспечивающие устойчивое развитие компаний. Особое внимание уделено управлению рисками как фактору стабильности и финансовой устойчивости организации. В результате исследования выявлено, что сочетание эффективного корпоративного управления, стратегического планирования и системного риск-менеджмента способствует увеличению рыночной капитализации компаний, снижению финансовых угроз и повышению доверия инвесторов. Работа опирается на данные современных экономических исследований и статистику инвестиционной активности.

Ключевые слова: Корпоративное управление, стратегическое планирование, инвестиционная привлекательность, управление рисками, финансовая устойчивость, конкурентоспособность, инвестиционные решения, стратегическое развитие.

Received: 24 Feb. 2025

Accepted: 25 Feb. 2025

Published: 25 Feb 2025

Введение. В условиях современной глобальной экономики инвестиционная привлекательность бизнеса становится одним из ключевых факторов его устойчивого развития. Компании, стремящиеся привлечь капитал, вынуждены совершенствовать систему корпоративного управления и разрабатывать эффективные стратегические планы. Без четко выстроенной системы управления, включающей механизмы контроля, прозрачности и долгосрочного планирования, организация не может эффективно конкурировать на международном рынке.

Корпоративное управление определяет структуру взаимодействия между акционерами, советом директоров и топ-менеджментом, что оказывает

непосредственное влияние на уровень доверия инвесторов. В свою очередь, стратегическое планирование помогает бизнесу адаптироваться к изменениям внешней среды, минимизировать финансовые риски и обеспечить устойчивый рост.

Цель данной статьи – проанализировать, каким образом корпоративное управление и стратегическое планирование способствуют повышению инвестиционной привлекательности бизнеса. В работе рассматриваются ключевые подходы к управлению корпоративными структурами, методы стратегического прогнозирования и их влияние на инвестиционные решения.

Исследование опирается на анализ современных теорий корпоративного управления, а также на эмпирические данные, собранные на основе отчетов международных организаций и научных исследований. В работе также будут рассмотрены примеры успешных стратегий управления, позволивших компаниям укрепить свои позиции на рынке и повысить инвестиционную привлекательность.

Анализ литературы и методология исследования. Вопросы корпоративного управления и стратегического планирования широко изучаются в мировой экономической науке, поскольку они являются основополагающими для развития бизнеса и привлечения инвестиций. В современной литературе под корпоративным управлением понимается совокупность механизмов, направленных на обеспечение прозрачности деятельности компании, защиту интересов акционеров и минимизацию агентских конфликтов. Согласно исследованиям [1, с. 45], наличие эффективной системы корпоративного управления способствует повышению уровня доверия со стороны инвесторов, что в свою очередь укрепляет позиции компании на рынке капитала.

В последние десятилетия значительное внимание уделяется влиянию стратегического планирования на инвестиционную привлекательность организаций. Как отмечается в ряде работ [2, с. 78], стратегическое планирование позволяет компаниям не только формировать долгосрочные цели, но и адаптироваться к изменениям рыночной конъюнктуры. Исследования показывают, что организации, внедряющие долгосрочные стратегии управления рисками и инновациями, демонстрируют более высокие финансовые показатели и привлекают больше инвесторов [3, с. 102].

Среди наиболее распространенных методологических подходов к изучению корпоративного управления можно выделить сравнительный анализ, эконометрическое моделирование и кейс-стади. В данной работе используется метод сравнительного анализа, позволяющий выявить ключевые различия в

системах корпоративного управления в разных странах и оценить их влияние на инвестиционную привлекательность.

Кроме того, исследование базируется на эконометрическом моделировании, что позволяет количественно оценить взаимосвязь между показателями корпоративного управления, уровнем стратегического планирования и инвестиционной активностью. В качестве эмпирической базы использованы данные финансовой отчетности ведущих мировых корпораций, а также аналитические обзоры международных рейтинговых агентств.

Таким образом, обзор литературы и методологический аппарат данного исследования подтверждают, что корпоративное управление и стратегическое планирование играют важнейшую роль в формировании инвестиционной привлекательности бизнеса. В следующем разделе будет представлен анализ результатов исследования, основанный на рассмотрении конкретных примеров из международной практики.

Результаты исследования. Современные компании, стремящиеся повысить свою инвестиционную привлекательность, активно внедряют эффективные модели корпоративного управления и стратегического планирования. Анализ данных международных рейтинговых агентств показывает, что организации с высоким уровнем корпоративного управления демонстрируют более стабильные финансовые показатели и привлекают значительные инвестиционные потоки.

Одним из ярких примеров является исследование, проведенное в рамках глобального индекса корпоративного управления (GCI), которое подтверждает, что компании, применяющие передовые стратегии корпоративного управления, имеют на 30% выше уровень рыночной капитализации по сравнению с предприятиями, не уделяющими должного внимания данному аспекту [4]. Например, корпорации, входящие в рейтинг Fortune 500, активно внедряют механизмы ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление), что способствует их устойчивому развитию и росту стоимости акций.

Анализ стратегического планирования показал, что компании, использующие инновационные методы прогнозирования и управления рисками, достигают более высоких финансовых результатов. В частности, исследования, проведенные в европейских странах, подтвердили, что предприятия, внедряющие комплексные системы риск-менеджмента, на 25% эффективнее справляются с экономическими кризисами и быстрее восстанавливают финансовую устойчивость [5].

Кроме того, статистические данные подтверждают, что прозрачность и отчетность являются важными факторами для повышения инвестиционной

привлекательности. Компании, публикующие детализированные отчеты о своей деятельности, привлекают больше долгосрочных инвесторов, поскольку снижают неопределенность и повышают доверие к своему бизнесу. Например, согласно исследованию Всемирного банка, 78% инвесторов принимают решения о вложениях, основываясь на качестве корпоративной отчетности компании [6].

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что эффективное корпоративное управление и стратегическое планирование оказывают значительное влияние на инвестиционную привлекательность бизнеса. В следующем разделе будет рассмотрено детальное обсуждение полученных результатов, а также их практическое применение в реальном бизнесе.

Обсуждение. Результаты исследования подтверждают, что корпоративное управление и стратегическое планирование являются неотъемлемыми элементами повышения инвестиционной привлекательности бизнеса. Однако важно учитывать, что эффективность этих инструментов зависит от множества факторов, включая уровень экономического развития страны, законодательные нормы, корпоративную культуру и уровень цифровизации бизнеса.

Одним из ключевых аспектов корпоративного управления является прозрачность и подотчетность компании перед инвесторами. Как показывают исследования, компании, придерживающиеся международных стандартов финансовой отчетности, имеют больше возможностей для привлечения иностранных инвестиций. Однако во многих развивающихся странах до сих пор существуют барьеры, связанные с недостаточной прозрачностью, что ограничивает приток капитала и снижает уровень доверия со стороны инвесторов.

Кроме того, стратегическое планирование, несмотря на его очевидные преимущества, требует комплексного подхода. Например, краткосрочное планирование может дать быстрые результаты, но без долгосрочной стратегии компания рискует потерять конкурентные позиции в будущем. В связи с этим важно внедрять гибкие модели планирования, которые позволяют оперативно адаптироваться к изменениям рыночной среды и экономической конъюнктуры.

Интерес представляет также влияние корпоративного управления на управление рисками. Компании, использующие механизмы внутреннего контроля, снижают вероятность финансовых потерь и корпоративных конфликтов. Однако здесь важно учитывать, что чрезмерное регулирование и бюрократизация процессов могут замедлить развитие бизнеса и снизить его инновационный потенциал.

Также следует отметить, что на современном этапе развития экономики большую роль играет цифровизация корпоративного управления. Внедрение

современных технологий, таких как искусственный интеллект и блокчейн, способствует повышению прозрачности бизнес-процессов и снижению рисков мошенничества. Тем не менее, цифровая трансформация требует значительных финансовых вложений и может быть недоступной для небольших компаний, что создает определенный дисбаланс в конкурентной среде.

В целом, проведенный анализ показывает, что для повышения инвестиционной привлекательности компании необходимо сбалансированное сочетание эффективного корпоративного управления, стратегического планирования и управления рисками. В следующем разделе будет представлена итоговая часть исследования с ключевыми выводами и практическими рекомендациями.

Современные исследования подтверждают, что корпоративное управление и стратегическое планирование оказывают значительное влияние на инвестиционную привлекательность бизнеса. Для подтверждения этой гипотезы проведем анализ ключевых статистических данных, отражающих влияние данных факторов на финансовые показатели компаний.

Корпоративное управление и инвестиционная привлекательность. По данным Всемирного банка, компании, внедряющие принципы прозрачного корпоративного управления, привлекают на **40% больше иностранных инвестиций**, чем компании с недостаточным уровнем отчетности. В частности, в развитых странах около **78% институциональных инвесторов** принимают решения на основе анализа корпоративной отчетности [7]. Это подтверждает, что прозрачность играет ключевую роль в формировании инвестиционного климата внутри компании.

Кроме того, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), компании с эффективной системой корпоративного управления имеют в среднем на **15-20% более высокую рыночную капитализацию** по сравнению с конкурентами, не использующими современные модели управления. Особенно это проявляется в развивающихся странах, где внедрение международных стандартов корпоративного управления приводит к росту доверия со стороны иностранных инвесторов.

Стратегическое планирование и финансовые показатели. Анализ финансовых отчетов крупнейших международных корпораций показывает, что компании, имеющие четко разработанные стратегии развития, достигают на **25% более высокой доходности активов (ROA)**, чем их конкуренты с неструктурированным подходом к управлению [8]. Например, в США и странах ЕС такие компании демонстрируют более стабильный рост прибыли даже в условиях экономической нестабильности.

Также исследования показали, что компании, которые включают долгосрочное стратегическое планирование в свою бизнес-модель, на **35% успешнее переживают экономические кризисы**, чем предприятия, ориентированные только на краткосрочную прибыль [9]. Это подтверждает важность внедрения систем прогнозирования и риск-менеджмента для повышения устойчивости бизнеса.

Риск-менеджмент и защита капитала. Эффективные механизмы управления рисками позволяют компаниям минимизировать возможные финансовые потери. Например, в банковском секторе использование аналитических моделей для оценки рисков снижает вероятность дефолта на **25-30%**, что делает финансовые институты более устойчивыми в кризисные периоды [10].

В свою очередь, страховые компании, активно применяющие риск-менеджмент, имеют на **20% более высокий уровень возврата на капитал (ROE)**, что делает их более привлекательными для инвесторов. Это подтверждает, что управление рисками является не только инструментом защиты, но и фактором роста стоимости бизнеса.

Таким образом, статистические данные показывают, что грамотное корпоративное управление, стратегическое планирование и эффективное управление рисками в комплексе значительно повышают инвестиционную привлекательность компании. В следующем разделе будут представлены итоговые выводы исследования.

Заключение. В ходе исследования было выявлено, что корпоративное управление, стратегическое планирование и управление рисками играют ключевую роль в формировании инвестиционной привлекательности бизнеса. Проведенный анализ показал, что компании с прозрачной системой управления и четко сформированной стратегией роста имеют более высокие показатели рентабельности, устойчивости к кризисам и способности привлекать долгосрочные инвестиции.

Основные выводы исследования:

1. Корпоративное управление как инструмент роста. Прозрачность, подотчетность и эффективный менеджмент повышают доверие инвесторов, что ведет к увеличению рыночной капитализации компаний. Как показывают статистические данные, компании с высоким уровнем корпоративного управления привлекают на 40% больше инвестиций и имеют на 15-20% более высокую рыночную стоимость.

2. Стратегическое планирование как основа устойчивого развития. Грамотное планирование позволяет компаниям не только повышать финансовую

результативность, но и лучше адаптироваться к изменениям на рынке. Организации, применяющие долгосрочные стратегии, показывают на 25% более высокую доходность активов и на 35% лучше справляются с экономическими кризисами.

3. Риск-менеджмент как фактор стабильности. Компании, использующие передовые методы оценки и управления рисками, демонстрируют меньшую вероятность финансовых потерь. Например, в банковском секторе применение риск-менеджмента снижает вероятность дефолта на 25-30%, а в страховом бизнесе повышает уровень доходности на капитал на 20%.

Исходя из полученных результатов, можно заключить, что комплексный подход к управлению бизнесом – сочетание корпоративного управления, стратегического планирования и риск-менеджмента – формирует благоприятные условия для устойчивого роста и повышения инвестиционной привлекательности. В современных условиях эти элементы становятся не только конкурентным преимуществом, но и необходимостью для успешного функционирования компаний в долгосрочной перспективе.

Таким образом, дальнейшие исследования могут быть направлены на более детальный анализ влияния отдельных аспектов корпоративного управления и стратегического планирования на инвестиционные решения различных категорий инвесторов, а также на разработку новых моделей оценки инвестиционной привлекательности компаний.

Список использованных источников:

1. Абрютин, М. С., Грачев, А. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело и сервис, 2021. – 384 с.
2. Белых, Л. П. Корпоративное управление: правовые и экономические аспекты. – М.: Юрайт, 2022. – 512 с.
3. Бланк, И. А. Инвестиционный менеджмент. – Киев: Ника-Центр, 2021. – 448 с.
4. Буренин, А. Н. Управление инвестиционной привлекательностью компании. – СПб.: Питер, 2020. – 320 с.
5. Васильев, В. В., Морозова, Т. Г. Финансовый анализ: учебник. – М.: Экономистъ, 2022. – 400 с.
6. Грачев, А. В. Финансовый менеджмент: учебник для вузов. – М.: Юнити-Дана, 2021. – 560 с.
7. Ковалев, В. В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Проспект, 2020. – 336 с.
8. Лапуста, М. Г., Старостин, Ю. Л. Риск-менеджмент. – 4-е изд. – М.: Инфра-М, 2021. – 392 с.
9. Пономарев, А. П. Стратегический менеджмент: современные концепции. – СПб.: Питер, 2022. – 416 с.
10. Федеральная служба государственной статистики РФ. Макроэкономические показатели инвестиционной активности [Электронный ресурс].

Informatika fani o'qituvchilarining malakasini oshirishda klasterli yondashuvning o'zni va ahamiyati

Nishonov Akmal Obidovich

Farg'ona viloyati pedagogik mahorat markazi "Amaliy fanlar va axborot texnologiyalari" kafedrasida dotsenti

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya: Ushbu maqolada informatika fani o'qituvchilarining malakasini oshirish jarayonida klasterli yondashuvning roli va ahamiyati tahlil etiladi. Klasterli tizim asosida ta'lim berishning afzalliklari, pedagogik samaradorligi va raqamli ta'lim muhitida uning innovatsion xususiyatlari yoritib beriladi. Shuningdek, klasterli yondashuvning O'zbekiston ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi va uning istiqbollari haqida batafsil ma'lumotlar keltiriladi.

Kalit so'zlar: klaster, raqamli pedagogika, malaka oshirish, model, uzluksiz ta'lim, raqamli ta'lim, raqamli kompetensiya, strategiya, innovatsion texnologiya.

Received: 25 Feb. 2025
Accepted: 26 Feb. 2025
Published: 26 Feb 2025

Zamonaviy ta'lim jarayonida informatika fani o'qituvchilarining malakasini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Texnologik taraqqiyotning jadal rivojlanishi informatika o'qituvchilaridan uzluksiz o'z ustida ishlashni va yangi metodikalarni o'zlashtirishni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, klasterli yondashuv asosida malaka oshirishning samaradorligini o'rganish dolzarb masala hisoblanadi.

Bugungi kunda O'zbekiston ta'lim tizimida barcha fan o'qituvchilari kabi informatika o'qituvchilarining ham kasbiy rivojlanishi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Xususan, klasterli o'qitish tizimi orqali o'qituvchilarning malakasini oshirish, ularni innovatsion texnologiyalarga moslashtirish va ularning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish strategik vazifalardan biri sifatida belgilanmoqda.

Klasterli yondashuv – bu muayyan sohaga oid o'qituvchilar, ta'lim muassasalari, ilmiy markazlar va texnologik korxonalarni birlashtirish orqali samarali hamkorlik va ta'lim jarayonini tashkil etish usulidir. Bu model informatika o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishi uchun quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- Tajriba almashish va innovatsion texnologiyalarni qo'llash;
- Raqamli ta'lim vositalaridan unumli foydalanish;
- Zamonaviy pedagogik metodlarni o'zlashtirish;

- O‘quvchilarga ilg‘or yondashuvlarni taqdim etish imkoniyati.

Klasterli yondashuv o‘qituvchilar o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash bilan bir qatorda, ularning ilmiy faoliyat bilan shug‘ullanishlariga ham zamin yaratadi. Klaster muhitida o‘qituvchilar birgalikda innovatsion o‘quv materiallarini ishlab chiqish, yangi texnologiyalarni tatbiq etish hamda o‘quv jarayonida interaktiv metodlarni qo‘llash imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Informatika o‘qituvchilarining malakasini oshirishda klasterli yondashuvning afzalliklarini quyidagilarda ko‘rishimiz mumkin:

Innovatsion texnologiyalar bilan ishlash imkoniyati – Klasterli yondashuv o‘qituvchilarga so‘nggi dasturiy ta‘minot, sun‘iy intellekt texnologiyalari va boshqa zamonaviy vositalarni o‘rganish imkonini beradi.

Mutaxassislar bilan hamkorlik – O‘qituvchilar ilmiy tadqiqotchilar, dasturchilar va texnologik kompaniyalar vakillari bilan tajriba almashish orqali malakalarini oshiradilar.

Tarmoq ta‘lim muhiti – Klasterlar yordamida masofaviy o‘quv platformalaridan foydalanish va onlayn resurslar orqali o‘qitish samaradorligi oshiriladi.

Ilmiy-amaliy tajriba almashish – Klaster tizimi orqali informatika o‘qituvchilari ilmiy maqolalar va innovatsion loyihalar ustida ishlash imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Raqamli pedagogika – Klasterli yondashuv o‘qituvchilarga zamonaviy raqamli pedagogik metodlarni o‘zlashtirish imkonini beradi, bu esa ta‘lim jarayonining sifatini va samarsdorligini oshiradi.

Moslashuvchan va uzluksiz ta‘lim – Klaster tizimi doirasida informatika o‘qituvchilarining malakasini oshirish uzluksiz davom etadi, bu esa ularning uzluksiz kasbiy rivojlanishi doimiyligini ta‘minlaydi.

O‘zbekistonda klasterli yondashuvni informatika o‘qituvchilarining malakasini oshirish tizimiga integratsiya qilish bo‘yicha quyidagi yo‘nalishlarni rivojlantirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

- Pedagoglar uchun maxsus klaster markazlarini tashkil etish;
- Onlayn va an‘anaviy malaka oshirish kurslarini integratsiya qilishsh;
- Ta‘lim muassasalari va IT-kompaniyalar hamkorligini mustahkamlash;
- Ilmiy loyihalar va grant dasturlari orqali informatika o‘qituvchilarining

kasbiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash.

Klasterli yondashuv informatika o'qituvchilarining malakasini oshirishda samarali metodlardan biri bo'lib, uzluksiz kasbiy rivojlanish va innovatsion ta'lim muhitini shakllantirishga xizmat qiladi. Zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirish, metodik tayyorgarligini takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish uchun klasterli tizimning qo'llanilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Kelajakda ushbu modelni yanada kengaytirish va ta'lim tizimiga tatbiq etish zaruriyat hisoblanadi. O'zbekiston sharoitida klasterli yondashuvning joriy etilishi informatika o'qituvchilarining kasbiy mahoratini oshirish bilan birga, ta'lim sifatini oshirishga ham katta hissa qo'shishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5030957>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5085999>.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi "2022 – 2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PF-134-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-600866>.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-iyundagi "Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4963-son qarori. <https://lex.uz/docs/-6981085>.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 20-dekabrda "Maktabgacha va maktab ta'limi xodimlarining uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi 867-son qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-7271575>
6. Mirziyoyev Sh.M. Bunyodkor xalqimiz mustaqilligimizni mustahkamlab, barqaror taraqqiyot yo'lida dadil ildamlayveradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. // Xalq so'zi. – Toshkent, 2022. – № 272 (8334). – 1-3-b.
7. Abduqodirov A.A., Pardayev A.X. Masofali o'qitish nazariyasi va amaliyoti. – T.: Fan, 2009. – 145 b.
8. Radjiyev A.B. Xalq ta'limi tizimida rahbar xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirishni boshqarish samaradorligini oshirish (umumta'lim maktab direktorlari misolida) // pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – T.: 2020. - 62 b.
9. Возгова З.В. Методологический регулятив развития системы непрерывного повышения квалификации научно-педагогических работников: монография/З.В.Возгова. – М.: АПК и ПРО, 2010. – 239 с.
10. Григорьев С.Г. Методико-технологические основы создания электронных средств обучения / С.Г. Григорьев, В.В. Гриншкун, С.В.Макаров – Самара: Изд-во Самарской государственной экономической академии, 2002. – 110 с.
11. Зенкина С.В. Информационно-образовательная среда как фактор повышения качества образования / С.В. Зенкина // Педагогика. – 2008. №6. - С. 22-28.
12. Змеев С. И. Андрагогика: основы теории и технологии обучения взрослых / С. И. Змеев. – М.: ПЕР СЭ, 2007. – 272 с.

13. Полат Е.С. Теория и практика дистанционного обучения: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /Е.С. Полат, М.В.Бухаркина, М.В.Моисеева; под ред. Е.С.Полат. – М.: Academia, 2004. - 414, [1] с.
14. Розина И.Н. Педагогическая компьютерно-опосредованная коммуникация: теория и практика. – М.: Логос, 2005. - 456, [1] с.
15. Хуторской А.В. Интернет в школе: Практикум по дистанционному обучению. – М.: ИОСО РАО, 2000. - 304 с.
16. «Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО» (Версия 3). Опубликовано в 2019 г. Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. ISBN 978-5-9500869-3-9.

Yoshlarda akkulturativ ko'nikmalarni shakllantirishda ilmiy- texnikaviy, dasturiy ta'minotlardan foydalanishning ijtimoiy- pedagogik zaruriyati

Abdulxamid Rayimov Abdulxakimovich

Central Asian Medical University xalqaro tibbiyot universiteti "Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat" kafedrasasi assistenti

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya: Hozirgi kunda ta'lim tizimida ko'plab yoshlar IT texnologiyalariga haddan ortiq bog'lanib qolayotganligi, ularning axborot bazasi sifatida ijtimoiy tarmoqlar asosiy ta'minotchi baza bo'lib qolayotganligi rad etilmaydigan haqiqatga aylanib bormoqda. IT texnologiyalar ta'lim sifatini oshirishdagi muhim vositalar bo'lib qolmoqda. Shunday ekan Tarix faniga oid dars mashg'ulotlarni yoshlarga to'liq yetkazishda, loyihalar tuzishda dasturiy ta'minotlardan foydalanish muhim hayotiy zarurat sifatida e'tirof etilmoqda. Ulardan foydalanish tarix ilmini teran tushunishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: IT texnologiyalar, metod, akkultura, pedagogika, ijtimoiy, ko'nikma, dasturiy ta'minot, tendensiya, axloq, etnik, tolerant, madaniy-gumanitar, dialektika, Virtual qalam, Google Arts & Culture, Nearpod.

Received: 26 Feb. 2025

Accepted: 26 Feb. 2025

Published: 27 Feb 2025

O'zbekistonning yangi taraqqiyot bosqichida fuqarolik jamiyatini rivojlantirish tendensiyasini, madaniy o'zgarishlar sharoitida tolerant madaniyatlararo muloqotni shakllantirish dolzarb vazifalardan biri. Ayniqsa, ko'pmillatli mamlakatimizda milliy va akkulturationsion munosabatlarni huquqiy va axloqiy asoslarini mustahkamlash zarurati ortib bormoqda. Zero, xalqlarimizning yangi tarixi boshlandi, bu iqtisodiy, madaniy va ma'naviy taraqqiyot, tinchlik, barqarorlik va farovonlik davri bo'lishiga ishonaman. Bugungi shiddatli zamonda, millatchilik bilan bog'liq qarama-qarshiliklar, dunyoning turli hududlarida etnik nizolar, hudud talashuvlari vaziyatida jamiyatda, insonlarda akkulturationsion dunyoqarashni shakllantirish muhim ijtimoiy-pedagogik vazifa sifatida yuzaga chiqmoqda. Shu bois jamiyatimizning yangi rivojlanish bosqichida millat va elatlarning, jamiyat va davlatlarning madaniy shakllanishi, munosabatlari va taraqqiyotini to'g'ri tushuntirish, ta'lim tizimiga madaniy shakllanish tendensiyasini puxta singdira olish vazifasini yuklash orqali yoshlarda akkulturationsion jarayonlarga tolerant va obyektiv munosabatni shakllantirish ta'limiy vazifa sifatida

maydonga chiqmoqda. Buning uchun uzluksiz ta'limda tarixiy-madaniy jarayonlarning butun holatini qayta baholanishi, bu sohada yig'ilib qolgan muammolarni yangicha tafakkur asosida chuqur nazariy mushohada etish va hal etishni amaliy mexanizmlarini takomillashtirishni talab qilmoqda. Zero, hozirgi murakkab, mas'uliyatli pallada barchamiz bir tanu bir jon, bir-birimizga mehribon bo'lishimiz zarur ekanini hayotning o'zi tasdiqlayotganini biz, ulkan mintaqamizda yashayotgan barcha odamlar yaxshi anglaymiz. Hech shubhasiz, keyingi vaqtlarda ancha kengaygan, ta'bir joiz bo'lsa, yangi quvvatga ega bo'lgan madaniy-gumanitar hamkorlik bu borada muhim o'rin tutadi.

Madaniylashuv jarayonlarini o'quvchilarga tushuntirish, o'rgatish va ularda akkulturationsion dunyoqarashni shakllantirishning nazariy metodologik asoslari bilan bog'liq masalalar tadqiq etish, "madaniylashuv"ning shakllanishi, rivojlanishiga oid zamonaviy konsepsiyalar, nazariyalar, madaniy munosabatlar va akkulturationsion munosabatlar mazmuni, farqli jihatlari va dialektik aloqadorlik masalalari, bu borada xorijiy va milliy doiradagi izlanishlar ilmiy o'rganilmoqda. Shundan kelib chiqqan holda ta'lim jarayonida madaniy munosabatlarni samimiyligini singdirish va o'quvchilarda akkulturatativ ko'nikmalarni shakllantirish masalalarini tadqiq etish ijtimoiy zaruriyatga aylangan. Mazkur maqsaddan kelib chiqqan holda akkulturationsiya tushunchasining mazmun-mohiyati, lug'atlarda tarflanishi tahlil etish, akkulturatativ ko'nikmalarni shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik mexanizmlarini yaratish zaruratini tadqiq etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Jamiyat demokratlashuvi sharoitida madaniy munosabatlarning takomillashuvi – siyosat, ong, til va madaniyatni o'zida ifodalaydigan madaniylashuv jarayonlarining ham rivojlanishi demakdir. Madaniy munosabatlarda nafaqat ijtimoiy hayotning iqtisodiy, siyosiy, madaniy-ma'naviy va boshqa sohalarida ro'y berayotgan demokratik o'zgarishlar, amalga oshirilayotgan islohotlar, balki mavjud qiyinchiliklari, ziddiyatlari ham o'z aksini topishi tabiiydir.

Madaniy munosabatlar madaniy birlik sub'ektlarining ichki aloqalarida namoyon bo'luvchi jamiyatdagi munosabatlar shakli bo'lib, bu yo'nalishda asosiy urg'u muayyan madaniy hamkorlikka erishishga qaratilgan bo'ladi. Madaniy munosabatlar tizimida ijtimoiy, madaniy, siyosiy, etnik, huquqiy aspektlar mavjud bo'ladi. Shuningdek, madaniy munosabatlar turli darajada – madaniyatlararo, muayyan millatlar ichidagi va millatlararo ko'rinishda (ya'ni, ko'p millatli davlat doirasidagi

milliy birliklar o‘rtasidagi munosabat ko‘rinishida), jamiyat va shaxslararo ko‘rinishda mavjud bo‘ladi va rivojlanadi.

O‘quvchilarda akkulturatativ ko‘nikmalarni “Tarix” fani orqali shakllantirishda ta’lim-tarbiyaning didaktik talablarga ham muvofiq kelishi lozim, ya’ni ular quyidagi parametrlarga ega bo‘lishi kerak deb o‘ylayman

Yuqoridagi prinsiplar asosida o‘quvchilarda akkulturatativ ko‘nikmalarni shakllantirish modeli ishlab chiqildi va bu modelning Mazmunli-jarayon blokida IT ijtimoiy resurslaridan foydalanish samaradorligi ta’kidlab o‘tilgan.

Modelni ishlab chiqish jarayonida quyidagi vazifalarni hal etish ko‘zda tutildi:

- o‘quvchilarda akkulturatativ ko‘nikmalarni shakllantirish modelini ishlab chiqishga doir metodologik yondashuvlarni aniqlashtirish;
- modelning blok-tuzilmasini aniqlashtirish;
- model blok va elementlari;
- o‘rtasidagi aloqadorlikni ochib berish;
- modelning blok-tuzilmasi va elementlariga tavsif berish.

Interaktiv ta’lim platformalari. Tarixiy voqealar va shaxslar haqida interfaol ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan, o‘quv jarayonida qo‘llaniladigan ta’lim platformalari. Bunday platformalar o‘rganish jarayonini intensivlashtiruvchi va o‘quvchilar interfaoligini oshirishi bilan ahamiyatli. Interaktiv ta’lim platformalari funksional jihatdan bazi turlariga to‘xtalib o‘tamiz:

Virtual qalam. Bu interaktiv ta'lim platformasi tarixiy voqealar va shaxslar haqida o'qituvchilarga kichik video darslar, audio tafsilotlar va interaktiv savollarni ko'rsatadi. Bu platforma orqali o'quvchilar o'rganish jarayonida ma'lumotlarni qiziqarliroq va interaktiv ko'rishlari mumkin.

Google Arts & Culture. Bu interaktiv ta'lim platformasi o'quvchilarga dunyo bo'ylab eng mashhur muzey va galereyalarning san'at asarlari haqida ma'lumotlarni taqdim etadi. Bu platforma orqali o'quvchilar san'at asarlarini tahlil qilish, tarixiy voqealar, shaxslar haqida tafsilotlar va videolarni ko'rishlari mumkin.

Nearpod (<https://nearpod.com/>). Bu interaktiv ta'lim platformasi o'quvchilarga tarixiy voqealar va shaxslar haqida ko'rsatmalarni qiziqarli va interfaollikni ta'minlashga qaratilgan didaktik materiallar tayyorlashga yordam beradi. Bu platforma orqali o'quvchilar sinovlar uchun savol va topshiriqlar ishlab chiqish, ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda akkulturatsiyada IT, texnika, texnologiya yutuqlarining oʻrni beqiyos. Taʼlim jarayonlarini imkon qadar texnologiya vositalari orqali virtual jarayonlarga olib oʻtish tasavvur va tushunchalarni intensiv anglashga katta yordam beradi, vaqt va harajatlar iqtisod qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Oʻzbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. Toshkent: Oʻzbekiston. 2017, -B. 76.
2. Taʼlim toʻgʻrisidagi Oʻzbekiston Respublikasining Qonuni. –Toshkent.: Oʻzbekiston, 2020-yil 23-sentyabr. (Qonun hujjatlari maʼlumotlari milliy bazasi, 24.09.2020 y., 03/20/637/1313-son)
3. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026 yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisida”gi PF-60-son Farmoni.
4. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026 yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisida”gi PF-60-son Farmoni.
5. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3160-son “Maʼnaviy maʼrifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishnin yangi bosqichga koʻtarish toʻgʻrisida “gi Qarori. // Xalq soʻzi. 2017 yil 28 iyu.
6. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qatʼiy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi boʻlishi kerak. – Toshkent: Oʻzbekiston, 2017. –B.104.
7. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik Oʻzbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: Oʻzbekiston, 2016.- B.149.
8. Rayimov, A. A. (2021). Social Aspects Of The Formation Of Social Activity In Youth. *Oriental Journal of Social Sciences*, 1(1), 29-32.
9. Abdulhamid, R. (2022). Components of Developing Accultural Competence of Students Through Teaching History. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 3(3), 187-191.

TABLE OF CONTENTS / MUNDARIJA / ОГЛАВЛЕНИЕ

Abdulla Oripovning portret yaratish mahorati	5
<i>Buriyeva Firuza, Ibrohimova Muxabbat</i>	
Pedagogical conditions of development of creative thinking in primary school children.....	9
<i>Usmonnazarova Shoirra Shukhrat kizi</i>	
Анализ соревновательной деятельности футболистов высокой квалификации.....	15
<i>Мирзабаев Диёрбек Камирович</i>	
Yosh futbolchilarda texnik ko'nikmalarni rivojlantirish	23
<i>Sharipov Fayzullo Maribjon o'g'li, Mirzabayev Diyorbek Kamilovich</i>	
Развитие технических навыков у юных футболистов	29
<i>Шарипов Файзулло Марибжонович, Мирзабаев Диёрбек Камирович</i>	
Jamoat binolarida energiya samaradorligini oshirish: energiya auditi natijalariga asoslangan konstruksiyalarni optimallashtirish yondashuvi.....	35
<i>Alimov B.T., Xaltursunov E.B.</i>	
Aksiologiyaning nazariy asoslari	40
<i>Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li</i>	
Migrant oilalarda pedagogik qadriyatlarining uzluksizligini ta'minlashning amaliy asoslari.....	46
<i>Eshonjonov Bobir Zafarjonovich</i>	
Qadriyatlar insoniyatning madaniy va axloqiy taraqqiyotida tutgan o'rnini	51
<i>Qurbonova Maftuna Faxriddinovna</i>	
Adabiy ta'limda badiiy matn ustida ishlashning ahamiyati	56
<i>Mirzayeva Sayyora Toyirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga dars jarayonlarida raqamli texnologiyalarni qo'llashning afzalliklari	62
<i>Xomidova Gulbahor Muhsinjonovna</i>	
Opportunities and advantages of learning English through mobile applications	68
<i>Kurbonova Zulfira Aliyevna</i>	

- Eman (*Quercus Robur L*) po'stlog'ining kimyoviy tarkibi va tibbiyotda foydalanish o'rinlari73**
Atabekova Mashxura Usmanovna, Turdaliyev Ahrorbek Xoldarali o'g'li, Abduganiyev Xumoyun Abdusalim o'g'li
- Rodiola o'simligining dorivor xususiyatlari va zamonaviy farmakologiyada qo'llanilishi.....77**
Atabekova Mashxura Usmanovna, Abdug'aniyeva Naziraxon Dilmurodjon qizi
- Роль и значение искусства послания в формировании духовности человека81**
Умида Курбанова Шакировна
- Yosh bokschilarda tezkor-kuch sifatlarini qo'llash usullari85**
Samadov Umrbek Rakhimovich
- Zamonaviy ta'lim texnologiyalari yordamida O'zbekiston maktablarida o'qitilayotgan 6-9-sinflar uchun tarbiya darslarini samarali o'tkazish usullari91**
Polvanov Aziz Rajabboevich
- Toifalangan obyektlarning qo'riqlash va yong'indan ogohlantiruvchi signalizatsiya vositalari bilan jihozlanishi98**
F.Muxtarov, T.Abduhafizov
- Корпоративное управление и стратегическое планирование как инструменты повышения инвестиционной привлекательности бизнеса.... 103**
Нурматуллаев Асатилла Хикматилла угли
- Informatika fani o'qituvchilarining malakasini oshirishda klasterli yondashuvning o'rni va ahamiyati 110**
Nishonov Akmal Obidovich
- Yoshlarda akkulturatativ ko'nikmalarni shakllantirishda ilmiy-texnikaviy, dasturiy ta'minotlardan foydalanishninig ijtimoiy-pedagogik zaruriyati..... 114**
Abdulxamid Rayimov Abdulxakimovich

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.